

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Ressourcen sichtbar machen 2.0

Ein familienorientierter Ansatz für die Zusammenarbeit mit Eltern

Abbildung 1: Ressourcen

Studierende: Erna Meister und Nicole Roth Carizzoni

Begleitung: Susanne Kofmel

Eingereicht: W49 2020

Abstract

Der Begriff «Zusammenarbeit mit Eltern» verweist auf das Verständnis einer gleichwertigen Kooperation. Im Sinne der Familienorientierung als bewusste Ausrichtung auf das gewohnte Umfeld des Kindes wird ein gemeinsames digitales Fototagebuch entwickelt und in einem Kindergarten erprobt. Auf einer digitalen und passwortgeschützten Plattform teilen Eltern und Fachpersonen über einen bestimmten Zeitraum Fotos und kurze Videos des Kindes in einem engagierten Moment (Laevers, 2007). Das Kind äussert sich in einem Lerngespräch zu ausgewählten Fotos. Aus den Kommentaren des Kindes über sein Lernen und Können sowie den dazugehörigen Bildern wird anschliessend ein analoges «Könnerbuch» (Leu et al., 2010) erstellt. Das Produkt wird von Eltern, Fachpersonen und Autorinnen bewertet. Das Fototagebuch wird als attraktiv, effizient, vertrauensstärkend und wirkungsvoll für die weitere Förderung beurteilt.

Inhalt

Abstract	II
1 Vorwort	V
Ein Wort zu «2.0».....	V
Dank	V
2 Einleitung.....	1
2.1 Problemstellung	1
2.2 Fragestellung und Zielsetzung.....	3
2.3 Relevanz des Forschungsprojekts.....	4
3 Theoretische Grundlagen	8
3.1 Das Forschungsprojekt und die Familienorientierung.....	8
3.2 Das Forschungsprojekt und die Ressourcenorientierung	12
3.3 Das Forschungsprojekt und der altersgerechte Einbezug des Kindes	18
3.4 Das Forschungsprojekt und die Förderung des Kindes.....	20
3.5 Das Forschungsprojekt und das digitale Zeitalter	23
3.6 Zusammenfassung.....	26
4 Produkt-Entwicklung, Vorgehen und Interventionsphase	27
4.1 Instrument: das gemeinsame digitale Tagebuch	27
4.2 Auswahl der Testgruppe	28
4.3 Vorstellen des Projekts, Bereitstellen von Informationsmaterial	29
4.4 technische und praktische Umsetzung.....	29
4.5 Intervention: Erprobung des Produkts/Instruments	44
5 Forschungsmethodik.....	46
5.1 Übersicht.....	46
5.2 Voraussetzungen – Entwicklung des Produkts.....	47
5.3 Praxishandeln – Erprobung des Produkts	47
5.4 Forschungshandeln – Auswertung des Produkts	48
6 Ergebnis	55
6.1 Ergebnis Tagebucheinträge.....	55
6.2 Ergebnis Lerngespräch mit dem Kind	58
6.3 Ergebnis Interviews	61
6.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Aussagen von Eltern und Expertinnen	73
7 Evaluation der Methode	77
7.1 Produktentwicklung.....	77
7.2 Testgruppe	77
7.3 Interventionsphase.....	78

7.4	Digitales Fototagebuch und analoges Fotobuch	78
7.5	Datensammlung und -auswertung Kind	79
7.6	Gruppeninterviews mit Eltern und Expertinnen	80
7.7	Datenauswertung Gruppeninterviews	80
7.8	Zusammenfassender Bericht der Interviews	82
8	Diskussion	83
8.1	Verknüpfung von Theorie und Praxis	83
8.2	Auswirkungen der Interventionsphase	84
8.3	Produktbewertung «gemeinsames (digitales) Fototagebuch»	85
8.4	Bedeutung der Bildsprache	86
8.5	Kooperation und Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen	86
8.6	Selbstwirksamkeit des Kindes	88
8.7	Persönliches Fazit der Autorinnen	89
8.8	Beantwortung der Fragestellungen	91
9	Ausblick	93
9.1	Digitaler Austausch zwischen den Gesprächen – eine Chance?	93
9.2	Empfehlung an unsere Institution	93
9.3	Fremdsprachige Eltern	94
9.4	Schlusswort	94
10	Verzeichnisse	95
10.1	Abkürzungsverzeichnis	95
10.2	Tabellenverzeichnis	95
10.3	Abbildungsverzeichnis	96
10.4	Literatur- und Quellenverzeichnis	98

1 Vorwort

Ein Wort zu «2.0»

Der Zusatz «2.0» im Titel dieser Arbeit weist auf die Verwendung von digitalen Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit Eltern hin. Wir lehnen uns dabei an folgende Definition: «Web 2.0 ist ein Schlagwort, das für eine Reihe interaktiver und kollaborativer Elemente des Internets, speziell des World Wide Webs, verwendet wird. Dabei konsumiert der Nutzer nicht nur den Inhalt, er stellt als Prosument selbst Inhalt zur Verfügung.» (Quelle Wikipedia, Stichwort «Web 2.0»). In diesem Sinne ist die Bedeutung des Internets bzw. seiner interaktiven Kommunikationsmöglichkeiten für das Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» herausgestrichen. Zugleich entspricht die Idee, selbst Inhalte zu erstellen, exakt dem Grundgedanken der kooperativen Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen mit dem gemeinsamen digitalen Fotobuch.

Dank

Wir danken Susanne Kofmel von ganzem Herzen für die wertschätzende, kompetente, kritische und hilfreiche Begleitung.

Ein besonderer Dank geht an die Familien, die am Forschungsprojekt teilgenommen haben. Ihre Offenheit für unsere Anliegen, ihr Vertrauen in die Zusammenarbeit und die geschenkte Zeit sind unendlich wertvoll für uns.

Ein grosses Dankeschön auch an die Expertinnen und den Experten. Ihre fachliche Kompetenz, ihre riesige Erfahrung und ihre Vorstellungskraft sind beeindruckend und tragen zum Gelingen von «Ressourcen sichtbar machen 2.0» bei.

Unsere Familien haben unsere Engagiertheit respektiert und uns den Rücken freigehalten. Danke!

2 Einleitung

Mit der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS) wurde im Kanton Solothurn ab 2010 die Heilpädagogik auch im Kindergarten eingeführt. Somit stehen dem Kindergarten nach den Versuchsphasen von 2011 bis 2015 und von 2016 bis 2018 seit August 2018 definitiv Kapazitäten für die spezielle Förderung zur Verfügung. Vor diesem Zeitpunkt waren für Kindergartenkinder mit Entwicklungsverzögerungen und Lernschwierigkeiten ausschliesslich heilpädagogische Früherzieherinnen und Früherzieher (HFE) zuständig, welche eng mit den Kindergartenlehrpersonen zusammengearbeitet haben. Mit der Einführung von Ressourcen für die schulische Heilpädagogik im Kindergarten kamen für die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen neue Aufgabenfelder hinzu. Das junge Alter der Kinder und die erforderliche enge Zusammenarbeit mit den Familien stellten neue Herausforderungen dar.

Diese Arbeit will einen Beitrag leisten zur guten und konstruktiven Zusammenarbeit von Eltern mit Kindergartenkindern und heilpädagogischen Fachpersonen aus dem Kindergarten. Sie erarbeitet eine Möglichkeit der einfachen und unkomplizierten Kommunikation zwischen Eltern und Fachpersonen und richtet dabei den Blick auf die Ressourcen des Kindes und gelingenden Momente seiner Handlungen und Interaktionen.

2.1 Problemstellung

Die Heilpädagogik im Kindergarten zeigt sich immer wieder als Schnittstelle zwischen heilpädagogischer Früherziehung und schulischer Heilpädagogik. Seit HarmoS sind die Kinder bei Schuleintritt teilweise erst gerade vier Jahre alt geworden. Kommen bei einzelnen Kindern Entwicklungsverzögerungen hinzu, ist eine Ausrichtung auf sehr junge Kinder erforderlich. Die heilpädagogische Früherzieherin oder der heilpädagogische Früherzieher bringt hier das nötige Fachwissen über Entwicklung und förderliche Lernbedingungen für junge Kinder mit. Zudem sind die Kinder bei Kindergarteneintritt oft zum ersten Mal mit neuen Bezugspersonen konfrontiert und müssen sich für eine gewisse Zeit vom Elternhaus lösen und eigene Lernschritte machen. Um diesen Prozess gut zu begleiten und zum Gelingen zu führen, ist eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern unabdingbar. Insbesondere gilt dies für Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf. Die Ressourcenorientierung wie auch die Familienorientierung gehören zum professionellen Verständnis der heilpädagogischen Früherziehung – ein Grund mehr für die schulische Heilpädagogik, von diesem Fachwissen und von dieser Grundeinstellung zu profitieren und in die Heilpädagogik im Kindergarten einzubringen.

Heilpädagogische Fachpersonen arbeiten aus einer ressourcenorientierten Grundhaltung und mit Blick auf das System, in dem ein Kind aufwächst. Als Aufgabenfeld Beratung innerhalb der Berufsbil-

des HFE wird definiert: «*HFE entwickeln zusammen mit den Bezugspersonen des Kindes sowie in multiprofessionellen Teams Lösungsstrategien für individuelle Frage- und Problemstellungen*». (HfH, 2016). Im Berufsbild des Berufsverbands Heilpädagogische Früherziehung ist dargestellt, wie die HFE Kinder und deren Familien teilhabeorientiert stärken kann. (BVF, 2019). Für eine individuelle und ressourcenorientierte Förderung wird also das ganze Umfeld des Kindes einbezogen – dies gilt für die Heilpädagogik im Kindergarten genauso wie für die HFE. Es ist allerdings im Kindergarten (noch) wenig verwirklicht, dass Eltern und pädagogische Fachpersonen gemeinsam und mit positivem Blick auf das Können des Kindes zusammenarbeiten.

Der Kanton Thurgau hat bei der Pädagogischen Hochschule Thurgau eine Studie in Auftrag gegeben, um die Veränderungen zu erfassen, die der frühere Start von jungen Kindern in den Kindergarten seit HarmoS mit sich bringt. Die Ergebnisse lassen sich mit kleinen Anpassungen auf die anderen Deutschschweizer Kantone übertragen. Die vertrauensaufbauende Zusammenarbeit mit den Eltern von jungen, neu eintretenden Kindergartenkindern ist dabei zentral für die Entwicklung des Kindes. (Fasseing Heim, Rohde & Isler, 2018). Im Vorfeld der Abstimmung zu HarmoS war oft zu hören, dass die drei Monate, um die das Eintrittsalter in den Kindergarten verschoben wird, nicht so grosse Auswirkungen haben werden. Das Forschungsteam um Fasseing Heim hat aber doch bedeutsame Veränderungen festgestellt und dokumentiert. Als wichtigstes Ergebnis kann gesagt werden, dass die Heterogenität in der Kindergruppe grösser geworden ist:

- Der Anteil an jüngsten Kindern im Kindergarten beträgt 16%. Der Anteil an zurückgestellten Kindern, die also bei Kindergarteneintritt bis zu einem Jahr oder noch älter sind als ihre ebenfalls neu eintretenden Kameraden, beträgt 17%. Also besteht durch das Alter der Kinder, die in den Kindergarten kommen, bereits eine grössere Heterogenität (Fasseing Heim et al, 2018, S. 28).
- Nach Einschätzung von Kindergartenlehrpersonen hat die Bedeutung von Beziehung und Interaktion zugenommen (5.9 von 6 Punkten, die «äusserst wichtig» bedeuten). Nach Empfinden von 82% der Kindergartenlehrpersonen ist zu wenig Zeit für Beziehung und Interaktion mit den Kindern vorhanden. Dies – nach Einschätzung der Kindergartenlehrpersonen – vor allem, weil jüngere Kinder im Kindergarten sind (Fasseing Heim et al., 2018, S. 49f.).

Man kann die Ergebnisse der Studie durchaus als Aufforderung verstehen, zusammen mit den Eltern ein Beziehungsnetz um jedes Kind zu bauen und zu stärken. Dies kann gelingen, wenn Fachpersonen und Eltern gut miteinander kommunizieren und in regelmässigem Austausch stehen.

2.2 Fragestellung und Zielsetzung

In der vorliegenden Arbeit wird ein neuer Ansatz für die Zusammenarbeit im Rahmen der Familienorientierung im Kindergarten erprobt. Es wird dabei in einem Forschungsprojekt eine neue und intensive, aber unkomplizierte Form des Austauschs zwischen Elternhaus und Kindergarten getestet. Dazu werden die Vorteile des Smartphones genutzt: Es ist fast immer griffbereit, einfach in der Bedienung und die meisten sind mit dem Umgang vertraut. Da Bilder auf einfache Art und Weise oft mehr sagen als Worte, wurde der Austausch von Fotos und Videos gewählt. Mithilfe der Smartphone-Kamera wird das Kind in verschiedenen Situationen und bei verschiedenen Tätigkeiten fotografiert oder gefilmt. Der Fokus liegt dabei auf dem Können, der Engagiertheit und dem Wohlbefinden des Kindes. Durch den digitalen Austausch der Bilder via Smartphone geben sich Elternhaus und Kindergarten gegenseitig einen Einblick in das Spielen und Lernen des Kindes. Mit der Suche nach gelungenen Momenten sollen die Fragen: «Was macht das Kind gern?» und «Wann fühlt es sich wohl?» beantwortet werden. Aufgrund der Antworten zu diesen Fragen können gemeinsam die nächsten Entwicklungsschritte und Lernziele für das Kind festgelegt werden. Der regelmässige, ressourcenorientierte Bildaustausch bildet die gemeinsame Grundlage für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen.

In dieser Arbeit sollen nach einer Erprobungsphase folgende Fragestellungen untersucht und beantwortet werden:

1. Welchen Einfluss haben das foto- und videografische Festhalten und digitale Teilen der Ressourcen
 - a. auf die Zusammenarbeit mit den Eltern (im Sinne der Familienorientierung)?
 - b. auf die Förderung der kindlichen Entwicklung?

2. Inwiefern ist das Modell der Engagiertheit nach Laevers geeignet, um mit den Eltern eine gemeinsame Sprache (Expertise) in Bezug auf das Kind und sein Lernen zu entwickeln?

Tabelle 1: Fragestellungen

Mit dem Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» werden folgende Ziele verfolgt:

- Die Zusammenarbeit von Eltern und Heilpädagogin wird durch das Fototagebuch erweitert und gestärkt.
- Durch die Kameralinse wird der Blick auf die Stärken und Ressourcen des Kindes bewusst gerichtet.
- Die Interessen und Ressourcen des Kindes werden erkannt und bestärkt.

- Die Ressourcen des Kindes werden als Grundlage für die weitere Förderung aufgenommen.
- Das Kind beteiligt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten am Fototagebuch.
- Für die Zusammenarbeit von Eltern und Heilpädagogin werden digitale Möglichkeiten genutzt. Die genutzte Plattform ist benutzerfreundlich und sicher.

Die Erfahrungen der Eltern werden in einem Gruppeninterview erfragt und ihre Meinungen und Haltungen zur erlebten Zusammenarbeit in der Auswertung der Interventionsphase aufgenommen. Ausserdem wird in einer Expertengruppe der Nutzen des Ansatzes im Hinblick auf die Fördermassnahmen (Stärken stärken) und Auftragserfüllung (Förderung des Kindes, Beratung der Eltern) diskutiert.

2.3 Relevanz des Forschungsprojekts

Das Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» weist einen Bezug und eine Relevanz zu verschiedenen Themenbereichen der Heilpädagogik auf:

2.3.1 Auftrag Heilpädagogik im Kindergarten

Die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik im Kindergarten werden im Leitfaden «Spezielle Förderung» des Kanton Solothurns (Departement für Bildung und Kultur, 2018, S. 18ff) wie folgt beschrieben:

Die Grundlagen für den schulischen Erfolg werden massgeblich in der frühen Kindheit gelegt. Dies trifft auch für Kinder zu, deren intellektuelle, körperliche und soziale Entwicklung auffällig ist. Für einige Kinder ist die frühe Unterstützung mit der Speziellen Förderung für die weitere Entwicklung wichtig. Die Funktion der schulischen Heilpädagogin im Kindergarten kann mit vier Ansätzen umschrieben werden:

- Unterstützung mit der Binnendifferenzierung (Zusammenarbeit mit der Kindergarten-Lehrperson)
- Arbeit mit dem Kind
- Koordination und Vernetzung der Fachpersonen und Fachstellen
- Beratung und Begleitung der Eltern

Im Forschungsprojekt werden mit dem gemeinsamen digitalen Fototagebuch die Ressourcen des Kindes zusammen mit den Eltern erfasst und die Fördermassnahmen geplant. Drei der vier oben erwähnten Ansätze kommen im Projekt wesentlich zum Tragen: die Beratung und Begleitung der Eltern, die Arbeit mit dem Kind und die Unterstützung mit der Binnendifferenzierung.

Mit der Einführung des Lehrplans 21 (im Kanton Solothurn von 2018 bis 2021) bekommt die förder- oder ressourcenorientierte Beurteilung ein neues Gewicht. Der Kindergarten und damit auch die Heilpädagogik im Kindergarten sind in der privilegierten Lage, überwiegend formative Beurteilungen

vorzunehmen. So ist die Schwierigkeit, Ressourcenorientierung mit Selektion in Verbindung zu bringen, im Kindergarten weitgehend ausgeklammert. Möglicherweise kann die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur Diskussion über die Beurteilung für die gesamte Primarschule – oder zumindest für den Zyklus 1 – leisten.

2.3.2 Konzepte für die Zusammenarbeit mit Eltern

Das Forschungsprojekt FASE B (Familie-Schule-Beruf) der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (2002–2011) untersuchte, inwiefern Eltern zu guten schulischen Leistungen ihrer Kinder beitragen. Die Studienergebnisse zeigen, dass die Erziehungsbemühungen der Eltern die Schülerleistungen stärker (ca. 30–50% der Schülerleistungsvarianz) beeinflussen (Neuenschwander, 2009) als allfällige Unterschiede im Unterrichtsstil der Lehrpersonen (ca. 10% der Schülerleistungsvarianz) (ebd). Die Untersuchungen der Studie belegen ausserdem, dass eine klare Aufgabenteilung von Schule und Familie sinnvoll ist. Die Aufgabe der Familie ist es, eine langfristige sichere Bindung zwischen Kindern und den primären Bezugspersonen aufzubauen. Die Aufgabe der Schule ist die professionelle Vermittlung von Kulturtechniken und Weltwissen. Weiter müssen die Lehrpersonen dazu beitragen, dass sich die Eltern in der Schule willkommen fühlen, sie eine positive Haltung der Schule gegenüber entwickeln und punktuell mitbestimmen können. Abschliessend kommt das Forscherteam der Studie zur Empfehlung, dass Schulen ein verbindliches Konzept für die Elternarbeit benötigen.

Das Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» ist eine Möglichkeit in Richtung neue Konzepte für die Zusammenarbeit mit Eltern. Das vorliegende Konzept und soll dazu beitragen, dass die Eltern sich willkommen und ernstgenommen fühlen.

2.3.3 Das Beziehungsdreieck

Eine Form der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen wird im Modell «Beziehungsdreieck» veranschaulicht. Im Beziehungsdreieck wird zum Ausdruck gebracht, dass sich Eltern und Fachpersonen stets bewusst sind, dass sie aufeinander bezogen die Kontakte zum Kind gestalten und ausbalancieren. Die Fachpersonen sind für Eltern nach der Lebenspartnerin bzw. dem Lebenspartner die wichtigsten Ansprechpersonen bei Erziehungsfragen. Ist die Zusammenarbeit wertschätzend und gezielt auf Themen ausgerichtet, nehmen Eltern die Beratungsangebote der pädagogischen Fachpersonen an, auch wenn sie nur eine geringe Motivation oder Vorbehalte zur Zusammenarbeit haben (Fröhlich-Gildhoff, 2017, S. 55f).

Abbildung 2: Beziehungsdreieck

Das digitale Fototagebuch ist eine Möglichkeit, eine konstruktive und kooperative Zusammenarbeit zu gestalten. Es wird deutlich gemacht, dass alle Beteiligten die Ressourcen und Stärken des Kindes wahrnehmen und wertschätzen. Auf dieser Grundlage können Schwierigkeiten und Schwächen besser angesprochen und angegangen werden.

2.3.4 Stärkung der Resilienzfaktoren

Das Konzept der Resilienz und seine Förderung finden im Bildungsbereich zunehmend Beachtung. Resilienz, die seelische Widerstandskraft, wird im Verlauf des Lebens aus der Interaktion mit Bezugspersonen und positiven Bewältigungserfahrungen entwickelt. Besonders in der frühen Kindheit bildet eine stabile, wertschätzende und emotional warme Beziehung zu Erwachsenen den wichtigsten Schutzfaktor. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2018) benennen folgende sechs Resilienzfaktoren: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit und Selbsterwartung, Selbststeuerung, Problemlösen und kognitive Flexibilität, soziale Kompetenzen, sowie Stressbewältigung und adaptive Bewältigung. Die ressourcenorientierte Wahrnehmung des kindlichen Verhaltens, die dem Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» zugrunde liegt, stärkt die Beziehung der Bezugspersonen zum Kind sowie der Bezugspersonen untereinander und trägt zur Förderung der Resilienzfaktoren bei.

2.3.5 Stärkung des Bildungsortes Familie

Der Kindergarten bildet die erste Stufe im Zyklus 1 gemäss dem Lehrplan 21. Eine positiv gestaltete Lernumwelt im Kindergarten und in der Familie fördert die Vorläuferfertigkeiten der Kinder (Niklas, 2015). Die sogenannten Vorläuferfertigkeiten bilden die Grundlagen, um weitere Fähigkeiten im Bereich Schriftsprache und Mathematik zu erwerben. Eltern verbringen viel Zeit mit ihren kleinen Kindern und haben damit grosse Möglichkeiten, förderlich auf die kindliche emotionale und intellektuelle Entwicklung einzuwirken. Daher sollten sie die Chancen und Möglichkeiten der familiären Lernumwelt kennen. Wie auch Stamm (2013) im Dossier «Bildungsort Familie» beschreibt, gehen 20% - 25% der Leistungsunterschiede von Schulkindern auf die häuslichen Bedingungen zurück. Der Bildungserfolg eines Kindes liegt zu einem grossen Teil in der Familie. Die familiäre Lernumwelt ist also der erste Bildungsort der Kinder. Eltern beeinflussen insbesondere in der frühen Kindheit die Lernerfahrungen ihrer Kinder wesentlich. Ob und wie es den Eltern gelingt, die kindliche Neugier, den Wissensdrang und die Entdeckungslust zu fördern, legt den Grundstein für das weitere Bildungsinteresse des Kindes.

2.3.6 Relevanz für die HFE

Das Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» wird im Rahmen der schulischen Heilpädagogik in einem Kindergarten durchgeführt. Es wird dabei ausdrücklich darauf geachtet, dass die gewählten Arbeitsformen, Methoden und Produkte auf andere Aufgaben- und Berufsfelder übertragen werden können; insbesondere in das Tätigkeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung HFE.

Heilpädagogische Früherzieherinnen und Erzieher arbeiten vermehrt integrativ in Kitas und Spielgruppen. In diesen Settings sind die Eltern nicht anwesend und können mittels des digitalen Fototagebuches in die Entwicklungsschritte ihres Kindes in der Kita oder der Spielgruppe einbezogen werden.

Auf der anderen Seite fliessen die traditionsgemäss familien- und alltagsorientierten Arbeitsweisen der HFE in das Projekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» ein. Die Haltung der Kooperation und partnerschaftlichen Zusammenarbeit soll in der Heilpädagogik im Kindergarten verstärkt und bewusst umgesetzt werden.

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird die Verwendung des Begriffs Familienorientierung im Forschungsprojekt geklärt. Anschliessend werden Beratung und Zusammenarbeit mit Eltern als Aufgabenfeld von (heil-)pädagogischen Fachpersonen erläutert. Der Einbezug des Kindes im Sinne des Beziehungsdreiecks wird ebenso aufgezeigt wie das Konzept der Engagiertheit und die Ressourcenorientierung. Abschliessend wird auf den Einbezug von digitalen Anwendungen für die Beteiligten am Forschungsprojekt eingegangen.

3.1 Das Forschungsprojekt und die Familienorientierung

«Motivation zur eigenständigen Auseinandersetzung mit der Umwelt, Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen zur Selbstregulation und soziale Fähigkeiten entwickeln sich im Kontext sozialer Beziehungen in der Familie und in den sozialen Alltagserfahrungen des Kindes.»

Sarimski (2017) S. 28

Eltern haben wesentlich mehr Gelegenheiten, das Kind in seiner Entwicklung zu begleiten als es die pädagogischen Fachpersonen in den unterschiedlichsten Settings wie Förderstunde, Kindertagesstätte oder Kindergarten können (2.3.5, S.7).

Es ist also unumgänglich, dass pädagogische Fachpersonen familienorientiert arbeiten und die Eltern in der Entwicklungsförderung ihres Kindes unterstützen und begleiten.

Familienorientierung charakterisiert sich unter anderen durch folgende Ziele und Merkmale (Sarimski, 2017, S. 28f):

- Die Familie ist in der Lage, ihre Probleme selbständig erfolgreich zu lösen.
- Die Beziehung zwischen den Fachpersonen und den Eltern ist von Vertrauen, Respekt und offenen Kommunikationsformen geprägt.
- Die Eltern sind aktive Partner in allen Entscheidungsprozessen
- Die erwachsenen Bezugspersonen gestalten ihre Beziehung zum Kind so, dass seine Eigenaktivität in der Auseinandersetzung mit der Umwelt angeregt wird und es im Alltag und im gemeinsamen Spiel Impulse für seine Entwicklung erhält.

Tabelle 2: Merkmale der Familienorientierung

Diese Definition von Familienorientierung ist handlungsleitend für die Zusammenarbeit mit den Eltern innerhalb des Forschungsprojekts.

3.1.1 Beratung und Begleitung – ein Aufgabenfeld der HFE und der SHP

Fachpersonen in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) und der Schulischen Heilpädagogik (SHP) haben teilweise ähnliche Aufgaben. Die Funktion der SHP im Kindergarten wird im Leitfaden Spezielle Förderung (Volksschule Solothurn, 2018) mit folgenden Ansätzen umschrieben:

- Unterstützung mit der Binnendifferenzierung
- Arbeit mit dem Kind
- Koordination und Vernetzung der Fachpersonen und Fachstellen
- Beratung und Begleitung der Eltern

Tabelle 3: Aufgaben SHP

Die drei letztgenannten Ansätze decken sich mit den drei erstgenannten Aufgabenfeldern der HFE nach Koch und Lütolf (2018):

- Förderung des Kindes
- Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen
- Koordination und interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Diagnostik
- Früherkennung und Prävention

Tabelle 4: Aufgabenfelder HFE

Das Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» meint mit dem Begriff «heilpädagogische Fachperson» also Fachpersonen sowohl der HFE wie auch der SHP. Mit der «Beratung und Begleitung von Eltern» sind die jeweiligen Aufgabenfelder beider Berufsgruppen gemeint und werden synonym verwendet.

3.1.2 Von der Elternarbeit zur Zusammenarbeit mit Eltern

Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Bildungsprozess von Kindern nicht erst mit dem Eintritt in die Schule beginnt, sondern biografisch weit früher verortet wird. Bereits Kleinkinder sind zu erstaunlichen Denkleistungen fähig und brauchen kognitive Anregung und Förderung von Anfang an. Die Familie wird zum Bildungsort von Kindern (Stamm, 2013).

Zugleich wird Elternschaft nicht mehr als selbstverständlicher Bestandteil einer Biografie von Frauen und Männern gesehen, sondern als eine Option unter anderen Lebens- und Partnerschaftsformen. Eltern sind aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen und deren Auswirkungen auf das Familienleben zunehmend belastet und hinsichtlich ihrer Erziehungsvorstellungen verunsichert (Henry-Hutmacher, 2008). Veränderte Familienstrukturen, veränderte Werte wie weniger allgemeinverbindliche Normen oder eine Vielfalt an Orientierungsoptionen und veränderte ökonomische Rahmenbe-

dingungen wie geforderte erhöhte Flexibilität und Mobilität führen zu Überforderung und Verunsicherung. Den Eltern kommen in der Erziehung und der emotionalen und kognitiven Entwicklung ihrer Kinder wichtige Aufgaben zu, die zu höheren Belastungen führen können. (Fröhlich-Gildhoff, 2018). In all diesen gesellschaftlichen Entwicklungen liegt eine wichtige Begründung für die Zusammenarbeit und Kooperation von Eltern und pädagogischen Fachpersonen. Frühförderung, Kindertagesstätten und Kindergarten haben eine wichtige Funktion als Sozialisationsinstanzen und sollen Partizipation von allen Beteiligten ermöglichen. Dies gilt insbesondere für Kinder mit einer Behinderung und / oder Entwicklungsgefährdung. Die Qualität der Zusammenarbeit hat neben den erhaltenen Hilfen entscheidende Effekte auf das elterliche Zutrauen in die eigene Kompetenz. (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013)

Entscheidend ist also die Qualität der Zusammenarbeit mit Eltern. Sie beginnt mit der Grundhaltung, dass mit den Eltern ein Zusammenarbeits-Bündnis eingegangen und nicht «Elternarbeit» erledigt wird. Lange Zeit war Elternarbeit der vorherrschende Begriff – er betrachtet von der Semantik her Eltern als Gegenstand, an dem herum gearbeitet wird (Fröhlich-Gildhoff, 2017). Mit der Begrifflichkeit der «Zusammenarbeit mit Eltern» soll dieser Grundhaltung zur gleichwertigen Kooperation Ausdruck verliehen werden. Im Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» wird diese Terminologie verwendet.

Fröhlich-Gildhoff (ebd.) hat vier Grundsätze zur Zusammenarbeit mit Eltern ausgemacht:

- Die reflektierte Auseinandersetzung der Fachpersonen mit der eigenen Haltung den Eltern bzw. den Familien gegenüber. Die Komponenten der pädagogischen Haltung sind Respekt und Wertschätzung, Vorurteilsbewusstsein, Ressourcenorientierung, Dialogfähigkeit und Selbstreflexion.
- Die Form der Zusammenarbeit orientiert sich an den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe. Es ist aufgrund der grossen Heterogenität von Familien davon auszugehen, dass es DIE Eltern nicht gibt. (Heil-)pädagogische Fachpersonen adaptieren Interaktionen und Angebote zielgruppenspezifisch.
- Die Kommunikation von Eltern und Fachpersonen verläuft von Anfang an symmetrisch und es werden gute Kontakte aufgebaut («Kontakt vor Problemen»). Auf der Basis eines guten Kontakts lassen sich Probleme besser ansprechen.
- Rahmenbedingungen und Ressourcen für eine passgenaue Zusammenarbeit sind oft nicht ausreichend. Sie müssen geschaffen werden durch zeitliche und strukturelle Organisationsformen und Weiterbildungen.

Tabelle 5: Grundsätze der Zusammenarbeit mit Eltern

3.1.3 Elemente einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Eltern

Der Begriff «Zusammenarbeit mit Eltern» meint einerseits ein Verhältnis auf gleicher Augenhöhe. Auf der anderen Seite sind Kinder in diese Beziehung eingebunden und einbezogen. (s. Beziehungs-dreieck, Abbildung 2, S. 6). Beides ist für einen nachhaltigen Erfolg der Bildung entscheidend.

Sacher beschreibt vier Elemente, die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit entscheidend sind (Sacher, 2017 und Sacher 2013a, 2013b, 2013c).

Gemeinschaft und Willkommenskultur

«Willkommenskultur beginnt in den Köpfen und Herzen der Einzelnen» (Sacher, 2017, S. 41). Alle Beteiligten brauchen die Bereitschaft, ihre Einstellungen, Gedanken und Gefühle zu hinterfragen und eine offene und tolerante Haltung zu entwickeln. Dabei gilt es auf Seiten der Fachpersonen, keine unangemessenen Ansprüche an Eltern zu stellen und verschiedenste Familienstrukturen und -milieus zu berücksichtigen (über Familienmilieus s. bspw. <https://www.sinus-institut.de/>). Kontakthindernisse müssen durch respektvolle und akzeptierende Begegnungen abgebaut werden.

Offene und regelmässige Kommunikation

Erfolgreiche Zusammenarbeit von Eltern und pädagogischen Fachpersonen erfordert einen regelmässigen und vielfältigen Austausch von Informationen über die institutionelle und familiäre Situation und über ihre Entwicklung. Für Sacher ist es eine Selbstverständlichkeit, dass dabei alle verfügbaren Medien für die Kommunikation genutzt werden. Gesprächsanlässe sind nicht nur aus Anlass von Problemen zu generieren, sondern ebenso aus erfreulichen und alltäglichen Begebenheiten. Der Einbezug des Kindes kann dabei ein wichtiger Bestandteil und Gewinn sein.

Gemeinsame Arbeit am Bildungserfolg der Kinder

Die heimbasierte Kooperation ist für den Bildungserfolg von Kindern wichtiger als die schulbasierte Kooperation (s. bspw. PISA-Studie 2000 www.oecd-ilibrary.org). Von pädagogischen Fachpersonen wie auch von den Eltern sollte darauf hingewirkt werden, dass an die Kinder hohe, aber realistische und zuversichtliche Leistungserwartungen gestellt werden. Es kann mit den Eltern von kleinen Kindern beispielsweise darauf hingearbeitet werden, dass für den Bildungserfolg nicht unbedingt das Einüben von Kulturtechniken entscheidend ist, sondern eine häufige und intensive Kommunikation über alle Belange des täglichen Lebens von grosser Wichtigkeit sind.

Über die gemeinsame Arbeit von Eltern und Fachpersonen äussert denn auch der Berufsverband HFE in seinen Qualitätsstandards: «Die Unterstützung beinhaltet in Bezug auf das Kind die Bereiche Begleiten, Fördern und Bilden». (BVF, 2018). Es ist insbesondere für Kinder mit Beeinträchtigungen oder Entwicklungsgefährdungen von grösster Bedeutung, dass Eltern und Fachpersonen gemeinsam am Bildungserfolg der Kinder arbeiten.

Kinder mit Migrationshintergrund leiden unter gravierenden Bildungsbenachteiligungen. (Sacher 2013c). Unzureichende Deutschkenntnisse der Eltern erschweren die Zusammenarbeit bzw. die gemeinsame Arbeit am Bildungserfolg der Kinder unter Umständen. Umso mehr muss darauf geachtet werden, dass regelmässige Kontakte mit migrantischen Eltern nicht erst oder nicht nur bei auftauchenden Schwierigkeiten entstehen. Auch müssen pädagogische Fachpersonen ihr Vorurteilsbewusstsein aktivieren, um allfälligen Defizithypothesen auf die Spur zu kommen und entgegenzuwirken. Pädagogische Fachpersonen können proaktiv und aufsuchend auf Eltern mit Migrationshintergrund zugehen und sie aktiv in das Beziehungsdreieck (Kap. 2.3.3, S. 5) einbeziehen.

Mitsprache und Mitbestimmung

Die Ausführungen von Sacher zur individuellen und kollektiven Mitbestimmung von Eltern werden hier auf die Situation in der Schweiz übertragen. In der Schweiz sind die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit mit Eltern auch auf institutioneller Ebene geregelt. Dabei sind gesellschaftliche, wirtschaftliche, familiäre, schulische, politische und finanzielle Kontextfaktoren relevant. (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH, 2018). Ebenso ist die institutionalisierte Mitbestimmung von Eltern in verschiedenen Elternvereinigungen organisiert. Diese kollektiven Mitwirkungsformen und Regelungen sind entscheidend für die Gestaltung von guten Rahmenbedingungen für eine gelingende Zusammenarbeit mit Eltern. «Ressourcen sichtbar machen 2.0» fokussiert auf die individuelle Zusammenarbeit mit den Eltern von einzelnen Kindern; aus diesem Grund wird im Weiteren nicht näher auf diese Formen der Zusammenarbeit eingegangen.

3.2 Das Forschungsprojekt und die Ressourcenorientierung

Wie die Bezeichnung «Ressourcen sichtbar machen 2.0» zeigt, liegt dem Forschungsprojekt im Wesentlichen die Ressourcenorientierung zugrunde. Sowohl der Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF) wie auch die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) bezeichnen die Ressourcenorientierung als Standard (BVF, 2018) bzw. Grundhaltung (HfH, 2016) der HFE.

Die HfH fasst in der Broschüre «Heilpädagogische Früherziehung: Aufgaben – Kompetenzen» das professionelle Verständnis der HEF in sieben Leitgedanken zusammen, die ein ganzheitliches Arbeiten ermöglichen. Unter dem Leitgedanken «HFE arbeiten ressourcenorientiert» wird ausgeführt:

«Sie [die HFE] erkennen die Voraussetzungen, Fähigkeiten und Stärken der Kinder mit besonderem Förderbedarf und nutzen diese in der sonderpädagogischen Förderung. Sie verstehen Teams, Familienangehörige sowie weitere Bezugs- und Fachpersonen als wichtige Ressource und nehmen diese als Ansprechpersonen im gemeinsam verantworteten Förderprozess wahr.»

HfH, 2016, S. 5

Beide der angesprochenen Bereiche - das Erkennen der Voraussetzungen, Fähigkeiten und Stärken der Kinder sowie die Eltern als enge Bezugspersonen des Kindes und Ansprechperson im gemeinsam verantworteten Förderprozess – kommen im Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» zum Tragen. Zum einen beteiligen sich die Eltern im Projekt als gemeinsam Verantwortliche, indem sie eigene Fotos und Videos mit den Autorinnen teilen, zum anderen werden die Fähigkeiten und Stärken der Kinder von den Autorinnen und den Eltern auf Fotos und Videos festgehalten. Die Interessen und Fähigkeiten der Kinder sollen durch die ausgetauschten Fotos und Videos präziser erkannt und sichtbar werden.

Der ressourcenorientierte Early-Excellence-Ansatz (EE) dient dem Forschungsprojekt als Vorbild und Grundlage. Im Folgenden werden die wesentlichen Grundlagen von EE und ihre Bedeutung für das Forschungsprojekt erläutert. Es wird im Besonderen auf das Modell der Dialogschleife und auf die Leuener Engagiertheitskala eingegangen. Diese beiden Modelle sind nebst Organisatorischem auch die wesentlichen Teile der Elterninformations-Broschüre zum Forschungsprojekt (s. Anhang 6.1).

3.2.1 Early Excellence: ein ressourcenorientierter Ansatz

Der EE-Ansatz stammt aus England. Er wurde 1997 durch die damalige Labourregierung gefördert, um die Lebenssituation der Familien mit Säuglingen oder Kleinkindern zu verbessern und 2004 in das nationale Programm der «Children Centres» integriert. Das Pen Green Centre in Corby war eine der ersten Einrichtungen, die in das Programm aufgenommen wurden. Die Grundzüge des EE-Ansatzes wurden von Whalley entwickelt und in Pen Green in die Praxis umgesetzt.

In Deutschland startete das Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin als erster Träger im Jahr 2000 mit der Unterstützung der Heinz und Heide Dürr Stiftung die EE-Initiative. Das Pestalozzi-Fröbel-Haus passte das britische EE-Konzept auf die deutschen Verhältnisse an und entwickelte das Berliner Modell von EE unter der Führung von Hebenstreit-Müller.

Im EE- Ansatz liegen die Schwerpunkte in der integrierten Familienarbeit sowie der Frühpädagogik (Köper-Jocksch, 2019). Dabei steht »Early« für früh und »Excellence« für den Anspruch an eine Pädagogik, die hohe Ansprüche an sich selbst stellt. Die Kinder und ihre Familien sollen möglichst früh erreicht und bestmöglich unterstützt werden. Im Zentrum stehen die Förderung des Kindes und die Grundannahme, dass diese Förderung nur durch die optimale Unterstützung und Wertschätzung der Eltern gelingen kann. Der EE-Ansatz steht auf folgenden drei Säulen:

Abbildung 3: 3-Säule-Modell in EE

Das Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» stützt sich auf die ersten beiden Säulen «jedes Kind ist exzellent» und «Eltern sind Experten ihrer Kinder». Die dritte Säule kommt im Projekt nicht zum Tragen, da der Kindergarten nicht mit einem Kinder- und Familienzentrum vergleichbar ist und über keine entsprechenden Möglichkeiten verfügt.

3.2.2 Zusammenarbeit nach dem Modell der Dialogschleife

Das Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» übernimmt das Modell vom Pen Green Loop (Whalley et al., 2008, S. 156), auch «Lern- oder Dialogschleife» genannt.

Das Modell veranschaulicht die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Eltern als Experten ihrer Kinder und den pädagogischen Fachpersonen:

Abbildung 4: Dialogschleife

Durch diese Partnerschaft und den intensiven Austausch der jeweiligen Beobachtungen entsteht ein umfassendes Bild vom Kind, seinen Interessen und Fähigkeiten. Einerseits erhalten die Eltern einen Einblick in die Entwicklung ihrer Kinder in der Einrichtung und andererseits erfahren die Fachpersonen, was das Kind zu Hause gerne tut. Gemeinsam entwickeln sie Ideen, wie sie jeweils das Kind in seiner Entwicklung unterstützen und bestärken können.

Im Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» werden für einen raschen und unkomplizierten Austausch Fotos und Videos gewählt. Dieser Aspekt der «Bildlichkeit» in der Kommunikation hat sich auch im Pen Green Center bewährt (Lepenes, 2008). Auch McKinnon (2008) hebt hervor, dass der Austausch von Videomaterial (im Pen Green Loop) einen visuellen Dialog ermöglicht, der den verbalen Dialog ergänzt und unterstützt.

Das Team vom Pen Green Center (Whalley et al., 2008) berichtet von vielen positiven Auswirkungen der engen Partnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonen. Sie beobachten eine Erweiterung des Wissens bei den Eltern, ein gesteigertes Verständnis bezüglich des Lernens in der häuslichen Umgebung bei den Erzieherinnen, reichere Lernerfahrungen für das Kind und eine sichere Umgebung. Rückblickend berichten die meisten Eltern, dass sie anders mit ihren Kindern umgehen und dass sie Lernpotential in Alltagssituationen erkennen. Ebenso berichteten sie über einen veränderten Umgang mit Büchern, Spielzeugen und der Geschenk-Auswahl.

Lepenes (2008) betont, wie wichtig es für einen gelungenen Austausch ist, eine gemeinsame Sprache mit den Eltern zu entwickeln und sie über die fachlichen Grundlagen der Institution zu informieren. Auch Whalley (2008) sowie Arnold (2008) berichten von Übungsstunden und Sitzungen, in denen den Eltern die Schlüsselkonzepte von EE erklärt und besprochen werden. Zu den Schlüsselkonzepten von EE gehören die Leuener Engagiertheitskala und das Wohlbefinden (nach Laevers), das Verhalten von Erwachsenen (nach Rogers/Pascal, Bertram/Whalley, Arnold) und Schemas (nach Athey/Bruce).

3.2.3 Be(ob)achten mit der «Engagiertheitsbrille» nach Laevers

Im Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» wird als gemeinsame (Fach)sprache mit den Eltern ein einzelnes Schlüsselkonzept - die Leuener Engagiertheitskala - gewählt und zu Beginn des Projektes vorgestellt (s. Informations-Broschüre im Anhang) und mit ersten Fotos und Videos ihrer Kinder in engagierten Momenten veranschaulicht. Dabei wird ein positiver Blick (Hebenstreit-Müller, 2013, S. 6) und das Beobachten durch Beachten (Laevers, 2007, S. 76) geübt.

Die Leuener Engagiertheitskala hat ihren Namen nach der Universität Leuven in Belgien, sie wurde in den 1980-er-Jahren von Laevers entwickelt und ist ein ressourcenorientiertes Beobachtungssystem. Damit verbunden ist ein grundlegender Wandel der Haltung und der Perspektiven auf das Kind. Es steht nicht das kindliche Wissen und Können im Vordergrund, es geht um den Prozess und folgende Fragestellungen:

- wie geht es dem Kind in der Einrichtung?
- wie reagiert es auf die gebotenen Möglichkeiten?
- verhält es sich so, dass eine Weiterentwicklung zu erwarten ist? (Laevers, 2007, S. 8)

Abbildung 5: Qualitätsmerkmale

Diese Fragen beleuchten das Wohlbefinden des Kindes und seine Aktivitäten. Die Grundbedingungen für Entwicklung sind nach Laevers das emotionale Wohlbefinden und die Engagiertheit bei den Aktivitäten. Das Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» benutzt den Begriff von Engagiertheit und deren Verständnis nach Laevers um mit den Eltern einen gemeinsamen, positiven Blick auf das Kind einzunehmen.

Engagiertheit ist ein deutliches Anzeichen für Entwicklung und die Bedingung für tiefgreifendes, fundamentales Lernen. Engagiertheit ist Aufmerksamkeit mit höchster Qualität, sie ist ein Prozess und lässt sich durch folgende Signale beobachten (Laevers, 2007, S. 14):

- gezielte Aufmerksamkeit
- Energie
- Komplexität, Vielschichtigkeit, Kreativität
- Gesichtsausdruck und Körperhaltung
- Ausdauer
- Genauigkeit
- Reaktionsbereitschaft
- verbale Äusserungen
- Zufriedenheit

Tabelle 6: Signale der Engagiertheit

In der Leuvenner Engagiertheitskala wird sie in folgende Aktivitätsstufen (Laevers, 2007, S. 16/17) unterteilt:

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
keine Aktivität	häufig unterbrochene Aktivität	mehr oder weniger ausdauernde Aktivität	Aktivität mit intensiven Momenten	anhaltend intensive Aktivität

Tabelle 7: Engagiertheitskala

Abbildung 6: Engagiertheitskala

*«Echte Engagiertheit findet an der Grenze der eigenen Möglichkeiten statt (...).
Völlig engagiert sein ist nur möglich, wenn etwas nicht zu einfach ist oder zu schwierig. Auf diesem
schmalen Grad geschieht Entwicklung.»*

Laevers, 2007, S. 50

Wie Laevers (2007) beschreibt, stimmen alle Eltern in der Regel mit den folgenden Zielen überein:
die Kinder

- sollen gern zum Kindergarten kommen
- sich in der Einrichtung zu Hause fühlen und
- sich intensiv mit vielem beschäftigen und auseinandersetzen (S. 54 ebd.)

Die «Schatzsuche» (vgl. 3.5.2, S. 25) nach engagierten, gelungenen Momenten durch die «Engagiertheitsbrille» eignet sich sehr für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern im Sinne der Dialogschleife und wird im Forschungsprojekt als methodisches Mittel eingesetzt.

3.3 Das Forschungsprojekt und der altersgerechte Einbezug des Kindes

Im Sinne des unter 2.3.3 auf Seite 5 beschriebenen Beziehungsdreiecks wird im Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» nebst dem Austausch unter den Erwachsenen auch dem Kind eine aktive Rolle zugeteilt. Alle Beteiligten - die Eltern, die Fachpersonen und das Kind – stehen miteinander in Verbindung, sie ergänzen und unterstützen sich gegenseitig. Das Kind soll sich, wie Spirig Mohr (2012) es ausdrückt, «als kompetenter Akteur seiner Lernbiografie» erleben und einbringen können. Während der Interventionsphase werden die Kinder gezielt und altersgemäss in den Foto- und Videoaustausch miteinbezogen. Sie werden über das Tagebuch und das Teilen der jeweiligen Beiträge informiert. Eltern wie Autorinnen betrachten und besprechen gemeinsam mit den Kindern ihre Tätigkeiten auf den Fotos, resp. Videos. Als Abschluss der Interventionsphase des Forschungsprojekts wählen die Autorinnen aus den jeweiligen Tagebüchern Beiträge der Eltern und eigene Beiträge aus. Diese Fotos oder Standfotos aus den Videos zeigen sie dem Kind und besprechen gemeinsam die darauf sichtbare Tätigkeit und die Engagiertheit des Kindes. Die Aussagen der Kinder werden schriftlich festgehalten und zusammen mit den Fotos als kleines handliches Fotobuch mit Pappseiten und Spiralbindung gedruckt. Nach Abschluss des Forschungsprojekts wird dieses zusammenfassende, gedruckte Fotobuch dem Kind und seiner Familie übergeben und das digitale Fotobuch wird gelöscht.

Der Einbezug des Kindes ins Forschungsprojekt basiert auf folgenden Ausführungen und Erkenntnissen von Defols (2015) und Leu et al. (2010):

Gespräche mit Kindern werden auf der Grundlage von wechselseitiger Anerkennung in einer dialogischen Haltung geführt. Die Erwachsenen bemühen sich um eine sichere Atmosphäre, sie lassen den Kindern genügend Zeit zum Antworten und sprechen sie als Sachverständige, als Experten ihrer selbst an. Es kann für das Kind entspannter sein, wenn die Gespräche in einer Positionierung nebeneinander und ohne direkten Blickkontakt geführt werden. Der gemeinsame Blick, die gemeinsame Aufmerksamkeit wird dabei auf das Foto und die abgebildete Tätigkeit gelenkt. Denn es fällt Kindern einfacher, Erlebnisse zu beschreiben als Gefühle auszudrücken. Beim Beschreiben von Erlebnissen und Tätigkeiten ist es hilfreich mit konkreten Aufforderungen wie «erzähl» oder «erklär» zu beginnen und erst später offene Fragen («Openended Questioning») (Leu et al., 2010) zu stellen. Es ist wichtig, die Gesprächsdauer dem Alter und der Aufmerksamkeit des Kindes anzupassen und allenfalls in zwei Teilen durchzuführen. Es kann für Kinder auch eine Hilfe sein, wenn die Fachperson ihre eigenen Beobachtungen spontan formuliert oder dem Kind vorliest. Dabei bezieht sie sich auf die konkreten Handlungen und Bemühungen des Kindes. Das Kind erlebt dadurch wertschätzende Aufmerksamkeit und ein Beispiel für eigene Formulierungen. Die Aussagen der Fachperson können ergänzt oder korrigiert werden. Das Gesprächsende wird dem Kind angekündigt und darauf geachtet, dass das Kind das Gespräch mit positiven Gefühlen abschliessen kann (Defols, 2015).

3.3.1 das gedruckte Fotobuch als Könnerbuch (nach BULG)

Die gedruckten Fotobücher entstehen in Anlehnung an das Verfahren der Bildungs- und Lerngeschichten (BULG) von Leu et al. (2010), insbesondere an die Form des Könnerteftes (S. 116ff, edb.). Das Könnerteft dokumentiert die Lernerfolge des Kindes. Kinder wissen meist sehr gut, was sie beherrschen und können sich durch das Diktieren ihrer Aussagen am Könnerteft beteiligen. Wie Leu et al. berichten, leihen Institutionen, die ein solches Heft führen, dieses den Familien aus und einige Familien übernehmen die Idee, indem sie zu Hause ein zweites Könnerteft führen. Das gemeinsame digitale Fototagebuch aus dem Forschungsprojekt ermöglicht es den Eltern, jederzeit die Beiträge aus der Institution einzusehen und jederzeit eigene Beiträge beizusteuern. Das parallele Führen zweier Bücher erübrigt sich somit. Allerdings wird anstelle von Lerngeschichten in Textform die fotografische, textfreie Dokumentation verwendet. Im Rahmen des Forschungsprojekts wird das digitale Fototagebuch über eine beschränkte Zeitspanne geführt. Aus allen in dieser Zeit entstandenen Einträgen treffen die Autorinnen eine Auswahl für ein gedrucktes, die Interventionsphase überdauerndes Fotobuch. Für dieses Fotobuch besprechen sie die Bilder mit dem Kind. Jede Doppelseite im Fotobuch enthält ein Foto mit den entsprechenden vom Kind diktierten Äusserungen.

BULG basiert auf folgenden fünf Lerndispositionen (Leu et al., 2010, S. 49ff):

- Interessiert sein
- Engagiert sein
- Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten
- Sich ausdrücken und mitteilen
- An einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen

Tabelle 8: Lerndispositionen

Die Lerndisposition «Engagiert sein» aus BULG deckt sich mit der Projektgrundlage «Engagiertheit ist ein Anzeichen für Entwicklung» (s. Informations-Broschüre für Eltern im Anhang).

Leu et al. (2010) halten fest, dass durch den Einbezug des Kindes und seiner Perspektive, die angebotenen Aktivitäten «weniger FÜR die Kinder geplant, sondern vielmehr MIT IHNEN gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden können.» (S. 113, ebd.). Es geht dabei um die Anregung der sogenannten «nächsten Schritte» (Leu et al., 2010). Oft erfolgen diese Anregungen intuitiv und spontan. Eine gezielte pädagogische Planung der «nächsten Schritte» jedoch berücksichtigt die kindliche Motivation, ihr Wissen und Können sowie das Lernumfeld. Das Lernumfeld meint geeignete Räume, Materialien und Personen, die es dem Kind ermöglichen seine Lerndispositionen zu entfalten.

*«Ein gutes Lernumfeld lässt die Kinder zu Wort kommen, ermöglicht Fragen zu stellen
und eigene Vorstellungen zu verwirklichen.
Es bietet darüber hinaus Gelegenheiten für neue Herausforderungen und lässt Fehler zu.»*

Leu et al., 2010, S. 102

3.4 Das Forschungsprojekt und die Förderung des Kindes

Das gemeinsame digitale und das analoge gedruckte Fotobuch dienen der bereits beschriebenen engen und auf Augenhöhe stattfindenden Partnerschaft zwischen den Eltern und den Fachpersonen sowie dem Erkennen der Stärken und Fähigkeiten der Kinder. Damit ist zwar das Forschungsprojekt abgeschlossen, doch in Bezug auf das Kind und die Förderung seiner Entwicklung ist es erst ein Anfang.

3.4.1 die nächsten Schritte (nach BULG)

Was folgt, wird «nächste Schritte» genannt (Leu et al., 2010). Die Anregungen meist spontan und intuitiv. Durch Interessenbekundungen und den Austausch mit dem Kind über seine Tätigkeiten, durch Aufmunterungen und dem Bereitstellen von anregendem Material reagieren Fachpersonen und Eltern alltäglich auf die Handlungen und Äusserungen der Kinder. Im «Progressiven Filter» (nach Carr, Leu et al., 2010, S. 55) erfolgt im pädagogischen Alltag auf das Wahrnehmen und Erkennen dessen, was ein Kind gerade tut, das spontane Reagieren der Bezugspersonen. Mit dem gezielten und bewussten Festhalten von einzelnen Situationen wird dieser Prozess durch das Dokumentieren und Austauschen ergänzt und einer geplanten Reaktion vorangestellt.

Im Forschungsprojekt werden mit den Fotos und Videos durch die «Engagiertheitsbrille» gelungene Situationen aus dem Alltag herausgenommen. Sie bilden die Grundlage für einen gemeinsamen Austausch, der der Planung zur weiteren Förderung vorangeht. Im Dialog mit den Kindern und den Eltern wird die eigene Wahrnehmung erweitert. Der Austausch wird auf der Basis solcher Dokumentationen intensiver und führt dazu, dass das Kind und seine Ressourcen umfassender erkannt werden und seine Entwicklung gezielter und passender unterstützt werden kann.

Die Planung der «nächsten Schritte» zielt auf einen Lernfortschritt. Es werden Tätigkeiten und Aktivitäten geplant, die Denkweisen und Problemlösestrategien erfordern, über die das Kind noch nicht gefestigt verfügt. Mit der Hilfe eines Erwachsenen oder eines anderen Kindes kann es die entsprechende Tätigkeit ausführen und an Kompetenzen dazugewinnen.

*«Das Kind kann sein Repertoire an Handlungsmöglichkeiten erweitern,
indem es Interesse an seiner Umgebung findet und diese aktiv mitgestaltet.»*

Leu et al., 2010, S. 98

Die Fotos und Videos aus dem Fototagebuch können dazu beitragen, die individuelle Motivation des Kindes und seine Interessen besser zu erkennen. Ebenso dokumentieren sie das bereits vorhandene Wissen und Können, seine individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Bei der Planung gilt es das Lernumfeld «Kindergarten» und das Lernumfeld «Familie» zu berücksichtigen und mögliche Anpassungen wie Materialanschaffungen oder veränderte Abläufe zu überprüfen. Auch Personen, also die pädagogischen Fachpersonen und die Eltern können die Entwicklungsmöglichkeiten wesentlich beeinflussen. Eine respektvolle, dem Kind zugewandte, fürsorgliche und sichere Atmosphäre ermöglicht dem Kind die Entwicklung neuer Fertigkeiten. Wenn die Erwachsenen eine dialogische und lernende Haltung einnehmen, wenn sie Kinder dazu ermutigen, selbst Fragen zu stellen und Antworten zu finden, dann werden eigeninitiierte Aktivitäten in hoher Engagiertheit angeregt.

Auf der Grundlage der gesammelten gelungenen Momente im gemeinsamen Fotobuch können Eltern und Fachpersonen erreichbare Förderziele vereinbaren. Die Förderziele können dem Lernumfeld «Kindergarten» und / oder dem Lernumfeld «Familie» entsprechen, sie berücksichtigen die Interessen des Kindes und seine Fähigkeiten.

3.4.2 Ressourcenorientierung und Förderplanung: ein Dilemma?

Zu Recht wird in Bezug auf die Ressourcenorientierung die Frage nach einem Ausblenden der Defizite und Schwächen gestellt. Diese Frage bildet auch die Grundlage des von Hebenstreit-Müller (2013) geführten Interviews mit Di Luccio. Di Luccio ist langjährige Leiterin einer deutschen Integrations-Kita, die nach dem EE-Konzept geführt wird. Im erwähnten Interview (S. 56ff, ebd.) beantwortet sie Fragen zur Vereinbarkeit von Integration, Förderbedarf und der ressourcenorientierten Arbeitsweise von EE.

Anhand von Beispielen aus ihrem Erfahrungsschatz erläutert Di Luccio im Gespräch mit Hebenstreit-Müller: Was auf den ersten Blick als Widerspruch erscheint, erweist sich auf den zweiten Blick als eine notwendige Ergänzung. Einem Kind in seiner Ganzheit gerecht zu werden, bedeutet, alle Entwicklungsbereiche zu betrachten und auch allfällige stark vom Altersvergleich abweichende Entwicklungen festzustellen. Dem Kind wird man ebenso wenig gerecht, wenn es ausschliesslich auf seine Stärken reduziert wird, wie wenn es ausschliesslich auf seine Defizite reduziert wird. Es ist und bleibt eine Mischung aus beidem. Entwicklungsverzögerungen müssen genauso wie die Stärken rechtzeitig erkannt, benannt und gefördert werden, und ein Förderplan ist für Kinder mit einem festgestellten Förderbedarf zwingend notwendig. Allerdings erweist sich das Wissen über die Stärken, die Fähigkeiten und Interessen eines Kindes als ebenso notwendig um allfällige Förderziele zu erreichen. Zuerst muss in einem ganzheitlichen Blick auf alle Entwicklungsbereiche der Ist-Zustand festgestellt werden und alle an der Förderung Beteiligten müssen ins «selbe Boot» geholt werden. Der Erarbeitung von

Förderplänen und -zielen gehen genaue Beobachtungen voraus. Bei ressourcenorientierten Beobachtungen steht nicht das Nichtkönnen, sondern vielmehr das Können, das was die Kinder tun, im Vordergrund. Denn es ist notwendig, die Fähigkeiten und Interessen des Kindes zu kennen, um daran anzuknüpfen, seine Fähigkeiten zu erweitern und ihm weitere Entwicklung zu ermöglichen (Hebenstreit-Müller, 2013, 56ff).

Im besagten Interview veranschaulicht Di Luccio dieses Vorgehen an einem Beispiel (S. 70, edb.):

«Wir hatten beispielsweise ein sprachlich retardiertes Kind, das am Anfang fast drei Monate nur mit Autos auf dem Teppich gespielt hat, weil es das war, was es kannte und konnte. Daran haben wir bei den Förderzielen angesetzt. Es hätte gar keinen Sinn gemacht, zu sagen das kannst du und jetzt fördern wir dich mal mit einem Sprachprogramm. Vielmehr haben wir daran angeknüpft und dann im Spiel seinen Sprachschatz erweitert. (...) Wir gucken über die Stärken, wie wir die Sprache anregen können. (...) grundsätzlich geben wir dem Kind das Gefühl, es ist okay wie du bist.»

Dabei spricht sie das für alle Kinder wichtige positive Selbstkonzept an. Bei Kindern, die immer wieder erfahren, dass sie bestimmte Dinge nicht können, ist es besonders wichtig, dass sie auch wissen, was sie können. Das Wissen um ihre Fähigkeiten gibt ihnen Antrieb und wirkt motivierend.

Abbildung 7: Ich schaff s

«Es macht mehr Spass, Fähigkeiten zu lernen, als Probleme loszuwerden.»

Furman, 2017, Umschlagseite

Auch für die ganze Kindergruppe in einer Kita (oder dem Kindergarten) ist es förderlich zu wissen und zu erfahren, dass alle Schwächen und Stärken haben. Wie Di Luccio weiter berichtet, werden so mit der Zeit die Erfolge einzelner Kinder zu Erfolgen der ganzen Gruppe, und alle freuen sich über die Fortschritte des Einzelnen. Sie schliesst ihre Ausführungen ab mit den Aussagen *«Jeder kann etwas, jeder gehört dazu und verdient Anerkennung. (...) Das ist für mich Inklusion.»* (S. 72 ebd.)

In Gesprächen mit den Eltern hingegen ist es wichtig, die Beobachtungen zu den Stärken in bestimmten Situationen klar von den allgemein festgestellten Entwicklungsrückständen und dem benannten

Förderbedarf zu trennen. Beides ist wichtig, doch es handelt sich dabei um zwei verschiedene Verfahren. Wie bereits beschrieben, widersprechen sie sich nicht, sondern sie ergänzen und bedingen sich gegenseitig. Es ist für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf auch wichtig, ihr Kind als kompetent und engagiert zu sehen, sind sie es doch gewohnt, das Kind als Problemkind zu sehen. Ein realistisches Bild, ein echter Ist-Zustand ergibt sich, wie bereits erwähnt, aus der Mischung von Schwächen und Stärken.

Im Rahmen des Forschungsprojekts «Ressourcen sichtbar machen 2.0» wird das obengenannte vermeintliche Dilemma im Experteninterview angesprochen und erörtert.

3.5 Das Forschungsprojekt und das digitale Zeitalter

Digitale Medien haben in den letzten Jahren unsere Welt nach und nach verändert. Besonders Smartphones gehören in unserem privaten Alltag selbstverständlich dazu und werden auf vielfältige Art und Weise genutzt. Wir schreiben und lesen WhatsApp-Nachrichten, telefonieren per Face Time, googeln Kochrezepte, shoppen online, kaufen Tickets für den Bus oder das Kino. Das Smartphone wird auch als Navigationsgerät beim Autofahren, zum Fotografieren und Filmen sowie als Notizblock, Diktiergerät und Terminkalender genutzt.

Nicht nur das private Leben, auch viele Berufe haben sich mit der Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Und wie ist es mit den pädagogischen Berufen?

Die Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen baut auf zwischenmenschliche Beziehungen, das kann digitale Technik nicht ersetzen (Fink, 2018). Hingegen können sich Pädagogen und Pädagoginnen die digitalen Möglichkeiten zu Nutze machen: Viele Arbeiten wie das Ausfüllen von Listen und Erstellen von Plakaten, können mit digitalen Werkzeugen einfacher, schneller und auch kreativer erledigt werden. Bostelmann, Engelbrecht und Möllers (2017) halten folgende drei Gründe fest, warum digitale Medien die pädagogische Arbeit im Kindergarten verbessern (S. 9, ebd.):

- Arbeitserleichterung
- Zeitersparnis
- Qualitätssteigerung

Tabelle 9: Verbesserung durch digitale Medien

Die digitalen Medien bieten pädagogischen Institutionen auch neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit den Eltern. Die «klassische» Form der Elternarbeit kollidiert laut Textor (2007) zunehmend mit den Lebensformen (Arbeitsbedingungen, Erholungsbedürfnis und Freizeitangeboten) der Familien. Er beschreibt folgende zukunftsweisende Kanäle und neue digitale Möglichkeiten der Zusammenarbeit (S. 35, ebd.):

- Kommunikation per Smartphone, E-Mail und Gruppen-Chats
- Entwicklungsschritte und Eingewöhnungsphase mit Fotos festhalten
- Dolmetscher per Videokonferenzen beiziehen
- Websites der Institutionen mit passwortgeschützten Seiten für die Eltern der aktuellen Kindergruppen erweitern
- Informationsmaterial digital zur Verfügung stellen
- Rollenspiele, Experimente oder Ausflüge auf Video festhalten
- Bildungs- und Entwicklungsportfolios der Kinder digital erfassen und den Eltern online zu Verfügung stellen

Tabelle 10: digitale Elternarbeit

Weiter weist Textor darauf hin, dass die beschriebenen Informationskanäle grösstenteils ohne Worte auskommen und daher auch Eltern mit geringen Deutschkenntnissen erreichen. Bostelmann et al. schreiben der Bildungsdokumentation - dem Portfolio - eine besondere Bedeutung *«als Medium und als Basis der gemeinsamen Kommunikation»* (Bostelmann et al., 2017, S. 72) zu. Sie heben hervor, dass der digitale Zugang eines Portfolios zu den heutigen Formen der Kommunikation und Informationsbeschaffung passt. Die Eltern können - dann, wenn es in ihren Alltag passt - jederzeit und von jedem Ort aus, darauf zugreifen. Nebst diesen Vorteilen machen Bostelmann und Engelbrecht (2017) auch auf die Grenzen der digitalen Möglichkeiten aufmerksam: Sie dürfen nicht zu Ersatzhandlungen werden und soziale Beziehungen ersetzen. Bostelmann und Engelbrecht fassen zusammen: *«wir wollen Digitales benutzen, um mehr Zeit für Eltern und Kinder zu haben.»* (S. 7, ebd.) Weiter weisen sie darauf hin, dass die Digitalisierung auch Risiken mit sich bringt und stellen für Institutionen zwei Checklisten zur Verfügung (*«Daran erkennen wir sinnvolle digitale Technik»* (S. 87, ebd.) und *«Unsere Regeln zur Nutzung von digitalen Medien»* (S. 81, ebd.)). Die sinnvolle und gewinnbringende Nutzung digitaler Plattformen lässt sich mit Hilfe folgender Stichworte (Marx & Sprung, 2019) überprüfen:

- Einbindung in die tägliche Arbeit mit den Kindern prüfen
- Eltern und Fachberatung frühzeitig informieren und einbinden
- Anknüpfungspunkte im pädagogischen Konzept benennen
- Hardware-Ausstattung festlegen und technische Voraussetzung in der Kita überprüfen
- Entscheidung für WiFi oder eine mobile Internetverbindung oder Kombi-Lösung
- Evaluation und Qualität muss fortlaufend gesichert werden können

Tabelle 11: Checkliste Digitale Plattform

3.5.1 Datenschutz und Rechtsbestimmungen

Wie bereits erwähnt, bringt die Digitalisierung neben vielen Vorteilen auch Gefahren mit sich. Die Thematik des Datenschutzes wird in diesem Zusammenhang neu diskutiert und beleuchtet. Es geht

bei Datenschutz oder Datensicherheit in erster Linie darum, dass personenbezogene Daten sicher aufzubewahren und vor unbefugtem Zugriff zu schützen sind. (Siehe bspw. Merkblatt VSA <https://so.ch/VSA> Entgegen den allgemeinen Befürchtungen bieten sich gerade hier im digitalen Bereich einfache und sichere Möglichkeiten der Zugriffsregelungen.

Im Zusammenhang mit Fotos und Videos muss auch das Recht am eigenen Bild berücksichtigt werden: *«(...) dürfen Fotos meist nur veröffentlicht werden, wenn die darauf abgebildeten ihr Einverständnis gegeben haben.»* (EDÖB, 2014) Das digitale Fototagebuch wird über einen gewissen Zeitraum in einem passwortgesicherten Ordner geführt und anschliessend werden die Daten, resp. Fotos und Videos gelöscht. Für die Verwendung im Rahmen der Masterarbeit wird mit den teilnehmenden Eltern eine entsprechende Einverständniserklärung (s. Anhang) vereinbart.

Im Bewusstsein, dass die digitale Form ein relativ einfaches Kopieren von Bildern ermöglicht, wird von Seiten der Autorinnen darauf geachtet, dass ausschliesslich das bestimmte Kind und in einer positiven Darstellung auf den Fotos zu erkennen ist. Das analoge Fotobuch mit den gedruckten Bildern wird dem Kind und seiner Familie übergeben.

3.5.2 Bildsprache

Im Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» wird der Blick durch die (digitale) Kamera- linse gezielt für Beobachtungen zum kindlichen Wohlbefinden und seiner Engagiertheit eingesetzt. Die Fotos und Videos dokumentieren Entwicklungsschritte, sie zeigen die Kinder und seine Tätigkeit in positiven Situationen. In einer «Schatzsuche» (Schulz, 2010) werden aussagekräftige Bilder eingefangen. Dabei ist es selbstverständlich, dass beim Fotografieren einige Regeln, wie beispielsweise «keine Abbildungen von Lächerlichkeiten» zum Schutz der Kinder (Bostelmann & Engelbrecht, 2017) eingehalten werden.

Die so entstehenden Bilder sprechen Eltern und Fachpersonen wie Kinder gleichermaßen an. Petrovic (2010) beobachtet bei ihren Erfahrungen mit Fotolerngeschichten, dass Fotos für Kinder etwas „Magisches“ sind und mit Emotionen verbunden werden. Gruca und Metzger (2010) berichten ebenfalls aus eigenen Erfahrungen davon, dass sich mit den Fotos Beobachtungen für die Lerngeschichten besser festhalten lassen und auch ganz anders zur Geltung kommen. Die Fotos illustrieren die Lernprozesse der Kinder. Diese Bildmethode eignet sich, wie Spirig Mohr (2012) ausführt, für die Zusammenarbeit mit migrantischen Eltern. Diese spüren ohne viele Worte, dass man sich für ihr Kind interessiert. Das stärkt die gegenseitige Beziehung und erleichtert den Zugang zum Kindergarten und Bildungssystem.

«Für die Entwicklung des kindlichen Selbstwertgefühls ist eine Dokumentation von hohem Wert. Lobende Worte sind schnell vergessen – aber ein Foto, auf dem das Kind seine Kompetenzen vorführt, dazu ein kurzer Text, zeigen dem Kind für lange Zeit: Ich hab wieder was geschafft.»

3.6 Zusammenfassung

Familienorientierung

Das Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» leistet einen Beitrag an die Familien- und Alltagsorientierung in der Zusammenarbeit mit Eltern im Kindergarten. Die von Sarimski (2017) definierten Merkmale der Familienorientierung prägen die Haltungen und Handlungen der pädagogischen Fachpersonen.

Die Dialogschleife

Die Kommunikation zwischen Eltern und pädagogischen Fachpersonen verläuft offen und regelmässig. Als Kommunikationsform zwischen Eltern und pädagogischen Fachpersonen wird die «Dialogschleife» aus dem Konzept von Early Excellence (Whalley et al., 2008) eingesetzt. Im Austausch von Bildern und Videos geben Eltern und Fachpersonen einander Einblick in das Handeln und die Entwicklung des Kindes.

Engagiertheit

Das Kriterium für Foto- oder Videoaufnahmen ist bei allen Kindern die Engagiertheit (Laevers, 2007). In Momenten von Wohlbefinden und hoher Aktivität ist das Kind engagiert und macht Entwicklungsschritte. Diese sollen festgehalten und als Ressource für die weitere Gestaltung des Lernumfeldes und der Förderung handlungsleitend sein.

Das Fototagebuch

In diesem Austausch zwischen Eltern und Fachpersonen entsteht ein digitales Fototagebuch des Kindes. Das Kind wird altersgemäss in den Foto- und Videoaustausch miteinbezogen, indem es über das Fototagebuch und das Teilen der jeweiligen Beiträge informiert wird. Nach Abschluss der Interventionsphase wird aus einer Auswahl von Bildern ein analoges Fotobuch erstellt. Es ist ein eigentliches «Könnerbuch», in Anlehnung an die Bildungs- und Lerngeschichten von Leu et al. (2010). Das Kind äussert in einem Lerngespräch (Defols, 2015) seine Gedanken und Gefühle über die dargestellten Tätigkeiten. Die Äusserungen werden schriftlich festgehalten und in das analoge Fotobuch eingefügt.

Das Wissen über die dargestellten Stärken und Ressourcen des Kindes kann von den heilpädagogischen Fachpersonen für die (weitere) Förderplanung genutzt werden.

Tabelle 12: Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens

4 Produkt-Entwicklung, Vorgehen und Interventionsphase

In diesem Kapitel wird das Produkt «das gemeinsame digitale Fototagebuch - ein Instrument für den Informationsaustausch» und die praktische Umsetzung des Forschungsprojektes erläutert, sowie der zeitliche Ablauf der Interventionsphase dargestellt.

Wie bereits beschrieben, wird das Forschungsprojekt in einem Kindergarten durchgeführt. Erfahrungsgemäss ist der Austausch zwischen Eltern und der pädagogischen Fachperson im Kindergarten zwar institutionalisiert, er findet aber eher selten statt und muss aktiv gesucht werden. Mit dem Forschungsprojekt wird ein intensiver Austausch und eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern nach dem Modell der Dialogschleife (vgl. 3.2.2, Abbildung 4, S. 14) angestrebt.

Basierend auf den theoretischen Grundlagen aus Kapitel 3 wird ein Instrument entwickelt, das während einer Interventionsphase testweise eingesetzt und anschliessend ausgewertet wird.

Die konkreten Vorbereitungen zur Durchführung des Projekts beinhalten das Instrument «das gemeinsame digitale Fototagebuch», die Auswahl der beteiligten Familien, das Bereitstellen von Informationsmaterial sowie die technische und praktische Umsetzung.

Im Folgenden wird für den digitalen Austausch mit den Eltern der Begriff «digitales Fototagebuch» verwendet. Hier wird auf den Tagebuch-Charakter der Einträge verwiesen. Für das analoge Endprodukt wird der Begriff «analoges Fotobuch» verwendet. Er ist an das Fotoalbumartige und Erinnerungswürdige der Papierform des Produkts angelehnt.

4.1 Instrument: das gemeinsame digitale Tagebuch

Die Entwicklung des Instruments erfolgt nach den Zielsetzungen des Forschungsprojekts «Ressourcen sichtbar machen 2.0» aus dem Kapitel 2.2 auf Seite 3:

- Die Zusammenarbeit von Eltern und Heilpädagogin wird durch das Instrument erweitert und gestärkt.
- Durch die Kameranlinse wird der Blick auf die Stärken und Ressourcen des Kindes bewusst gerichtet.
- Die Interessen und Ressourcen des Kindes werden erkannt und gestärkt. Sie werden als Grundlage für die weitere Förderung aufgenommen.
- Das Kind beteiligt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten.
- Für die Zusammenarbeit von Eltern und Heilpädagogin werden digitale Möglichkeiten genutzt. Die verwendete Plattform ist benutzerfreundlich und sicher.

Wie in diesen Zielsetzungen formuliert, sollen unter anderem die Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden. Eltern wie Kinder leben im digitalen Zeitalter, daher ist ein zeitgemässes Instrument für den geplanten Informationsaustausch sinnvoll und vielversprechend (vgl. 3.5, S. 23). Das Instrument «gemeinsames digitales Fototagebuch» ermöglicht jederzeit und ortsunabhängig einen gegenseitigen Austausch (im Sinne der Dialogschleife (s. Abbildung 4, S. 14), der in beide Richtungen stattfinden kann. Eltern wie Fachpersonen können sich gleichwertig und mit geringem Aufwand daran beteiligen.

Das gemeinsame digitale Tagebuch wird als Fototagebuch geführt und der gegenseitige Austausch findet ausschliesslich mittels digitalen Fotos oder Videos statt. Diese Fotos, bzw. Videos werden mit der «Engagiertheitsbrille» (3.2.3, S. 15) aufgenommen, sie heben im Sinne der Familienorientierung die Bedeutung der familiären Lernumwelt des Kindes und die elterliche Kompetenz hervor. Nach einer kurzen Einführung wird über einen gewissen Zeitraum während der Interventionsphase das Instrument «gemeinsames digitales Fototagebuch» als Möglichkeit zu einem einfachen, unkomplizierten und ressourcenorientierten Informationsaustausch mit einer ausgewählten Versuchsgruppe erprobt.

4.2 Auswahl der Testgruppe

Der Austausch und die Zusammenarbeit mit den Eltern sind, wie bereits in der Einleitung beschrieben, eine wichtige Aufgabe der Kindergarten-Fachpersonen und haben besonders im Aufgabenbereich der Heilpädagogik eine grosse Bedeutung. Um die Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf in ihrer Entwicklung unterstützen zu können, ist ein Dialog zwischen den Eltern und den Fachpersonen und ein Austausch zwischen den beiden Lebenswelten – Familie und Kindergarten - notwendig. Ein unverbindlicher Kontakt und Austausch mit den Eltern, z. B. in Form von Tür- und Angelgesprächen, findet im Arbeitsalltag der SHP aufgrund ihres Stundenplans kaum statt.

Aus diesen Gründen werden für das Forschungsprojekt ausschliesslich die Familien angefragt, bei deren Kinder ein heilpädagogischer Förderbedarf (d. h. die Verfügung einer Förderstufe im Sinne der Speziellen Förderung erfolgt ist oder bevorsteht) besteht. Als Teilnehmer der Testgruppe (während der Interventionsphase des Projektes) werden vier Familien angefragt, die sich alle bereiterklären, beim Projekt mitzumachen. Von den vier Kindern besuchen zwei das zweite Kindergartenjahr und haben ältere Geschwister im Schulalter. Die zwei anderen Kinder besuchen das erste Kindergartenjahr und haben beide jüngere Geschwister im Vorschulalter. Diese vier Familien können somit vielfältige Erfahrungen ins Projekt miteinbringen.

4.3 Vorstellen des Projekts, Bereitstellen von Informationsmaterial

Mit der Anfrage zur Mitarbeit wird den Eltern das Projekt und das Instrument «gemeinsames, digitales Fototagebuch» kurz vorgestellt. Dazu wird einerseits vorgängig eine Informations-Broschüre erstellt, die den Eltern mündlich erklärt und abgegeben werden kann und andererseits werden erste Fotos im Kindergarten gemacht, die das Kind in engagierten Momenten zeigt.

In der Informations-Broschüre (s. Anhang 1) werden den Eltern mit der Dialogschleife und den Signalen der Engagiertheit die theoretischen und pädagogischen Grundlagen vorgestellt. Ausserdem enthält die Informations-Broschüre Angaben zum zeitlichen Rahmen des Projekts und der Anonymisierung der Daten sowie eine Vorankündigung des Gruppeninterviews und eines analogen Erinnerungsalbums.

Mit den ersten Fotos ihres Kindes aus dem Kindergarten wird den Eltern das Konzept der Engagiertheit veranschaulicht und der Zugang sowie die Nutzung der verwendeten App gezeigt. Die mündliche Zusage der Eltern wird zu einem späteren Zeitpunkt in einer schriftlichen Einverständniserklärung (s. Anhang 2) bestätigt.

4.4 technische und praktische Umsetzung

Für die technische Umsetzung des Fototagebuches werden vorgängig die auf dem Markt erhältlichen Portfolio-Programme geprüft und miteinander verglichen. Sie sind für grosse Institutionen konzipiert und bieten viele und unterschiedliche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit verschiedener Mitarbeiter mit den Kindern und den Eltern, wie die Übersicht (Knopf, Lassotta & Mosbach, 2019) zeigt:

Übermittlung von Nachrichten	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✗	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✗	✓ <input type="checkbox"/>
Dokumentation des Tagesgeschäfts	✗	✗	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✗	✓ <input type="checkbox"/> (Portfolio-Form)	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/> (Fotos)	✗	✗
Information über Entwicklungsverläufe	✗	✗	✓ <input type="checkbox"/>	✗	✗	✓ <input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	✗	✗	✓ <input type="checkbox"/>

Verwaltung von Personal- und Gruppendaten	✗	✗	✓ □	✓ □	✓ □	✗	✓ □	✗	✓ □	✓ □
Server in Deutschland / EU bzw. DSGVO-konform	✓ □	✓ □	✓ □	✓ □	✓ □	✓ □	✓ □	✓ □	✓ □	✓ □
separater Elternzugang	✓ □	✓ □	✓ □	✓ □	✗	✓ □	✓ □	✓ □	✗	✓ □
Kosten	Die Kosten lassen sich nicht vergleichen, da jede App unterschiedliche Abrechnungsmodelle hat, etwa monatlich eine Pauschale (z.B. Kita Info App 30 Euro/monatlich) oder Kosten je Kind (z.B. KigaClick 1,45 Euro pro Kind). Nähere Infos sind auf den jeweiligen Websites zu finden.									

Abbildung 8: bestehende Apps für die Elternkommunikation

Für Einzelanwender sind diese Programme wie auch die anfänglich angestrebte Entwicklung einer eigenen App zu kostenintensiv und für eine erste Erprobung zu umfangreich.

In einem nächsten Schritt werden die bestehenden technischen Möglichkeiten überprüft:

Die seit August 2019 von der Schule verwendete Kommunikations-App kann ebenfalls nicht für das digitale Foto-Tagebuch genutzt werden: Es ist auch nach Rücksprache mit den Entwicklern (zum damaligen Zeitpunkt) technisch nicht möglich, grössere Datenmengen (wie Videos) via diese App zu verschicken. Ausserdem konnte nicht abschliessend geklärt werden, wie die über diese App verschickten Daten gespeichert und als «Tagebuch» gesammelt werden können.

Hingegen scheint der bereits seit längerem in der Schule in Anwendung stehende Cloud-Speicher aufgrund folgender Vorteile in Frage zu kommen und wird für die Dauer der Interventionsphase des Forschungsprojekts erprobt.

- technischer Support und interne Ansprechperson vorhanden
- Datenschutz gewährleistet (s. <https://owncloud.com/product/compliance/>)
- als App für Android und iOS, sowie Desktop-App verfügbar
- Zugriffsrechte einstellbar (s. <https://owncloud.com/features/secure-view/>)
- Dateien im Ordner werden automatisch mit Erstellungsdatum erfasst
- Dateien können benannt (jedoch nicht kommentiert) werden
- grössere Datenmengen (Videos) möglich

Tabelle 13: Vorteile des bestehenden Cloud-Speichers

4.4.1 Digitales Fototagebuch

Für jedes der vier Kinder wird in diesem Cloud-Speicher ein Dateien-Ordner als separates digitales Fototagebuch eröffnet und für die jeweiligen Eltern ein passwortgeschützter Zugang zum Tagebuch ihres Kindes erstellt. Zugriff auf das jeweilige Tagebuch haben ausschliesslich die Eltern und die Autorinnen. Der Cloud-Speicher ist als App verfügbare und mit dem Smartphone nutzbar. Für die Eltern wird eine einfache Installations-Anleitung (s. Anhang) mit allen nötigen Angaben verfasst und schriftlich abgegeben. Zusätzlich wird ihnen Hilfestellung bei technischen Schwierigkeiten angeboten. Die anfallenden Installationskosten von Fr. 1.- werden selbstverständlich von den Autorinnen übernommen und den Eltern zurückerstattet.

Damit kann nun testweise das digitale Fototagebuch gemeinsam geführt und die Interventionsphase begonnen werden. Das Ziel der Interventionsphase ist in der Informations-Broschüre mit folgenden Worten umschrieben: «Eltern und Studentinnen tauschen während acht Wochen wöchentlich je 1-3 Fotos oder Videos aus, die das Kind in einer intensiven und ausdauernden Aktivität zeigen.» Die Art der Aufnahmen und das Ziel des Forschungsprojekts wird ebenfalls erklärt: «Mit den Bildern sollen die Fragen: «Was macht das Kind gern?» und «Wann fühlt es sich wohl?» beantwortet werden (...) Aufgrund der Antworten dieser Fragen können die nächsten Entwicklungsschritte und Lernziele festgelegt werden.» Entsprechend diesen Informationen wird die Interventionsphase durchgeführt.

Das Kind wird über das gemeinsame Fototagebuch informiert und individuell, z. B. bei der Auswahl der Fotos, miteinbezogen. Während der gesamten Interventionsphase werden die Fotos von den Eltern und den Autorinnen mehrmals zusammen mit den Kindern angeschaut und die abgebildete Tätigkeit oder Situation besprochen und kommentiert.

Im Gegensatz zu den geprüften Portfolio-Programmen ist es in diesem Cloud-Tagebuch nicht möglich, die Fotos oder Videos mit Text zu ergänzen. Um die Übersicht im Tagebuch zu erleichtern, werden die Dateien mit einfachen Stichworten bzw. Überschriften (z. B. Seilspringen) versehen und können nach dem Aufnahmedatum sortiert werden.

Hier exemplarisch zwei verschiedene digitale Ansichts-Versionen des Fototagebuches C:

Abbildung 9: Ansicht digitales Fototagebuch C

Die Daten aus dem Tagebuch werden nach Beendigung des Forschungsprojekts gelöscht und nicht weiterverwendet. Doch wie allgemein bekannt ist: Das Internet vergisst nie. Daher achten die Autorinnen zum Schutz der anderen Kinder der Kindergartengruppe darauf, dass auf den Aufnahmen aus dem Kindergarten einzig das betreffende Kind zu erkennen ist. Ausserdem zeigen alle Aufnahmen das Kind in einer positiven Situation. In der (bereits mit der Anfrage zur Mitarbeit in der Testgruppe) abgegebenen Informations-Broschüre wird den Eltern von Seiten der Autorinnen ein vertraulicher Umgang mit den Fotos, bzw. Videos zugesichert.

4.4.2 Analoges Fotobuch

Wie ebenfalls bereits in der Informations-Broschüre (s. Anhang) angekündigt, wird aus einer Auswahl der Tagebucheinträge für jede Familie ein analoges Fotobuch erstellt. Es dient den Eltern und Kindern als Erinnerung an die Teilnahme am Forschungsprojekt und hebt noch einmal die Ressourcen jedes einzelnen Kindes hervor. Beim Erstellen des analogen Fotobuches werden die Kinder in einem Lerngespräch ermutigt, die abgebildeten Situationen aus ihrer Sicht zu kommentieren.

Das analoge Fototagebuch basiert auf zehn Fotos, bzw. Video-Standbildern, die die heilpädagogische Fachperson aus allen Tagebucheinträgen auswählt. Davon zeigen fünf Bilder das Kind Zuhause in einer Tätigkeit und fünf in einer Tätigkeit im Kindergarten. Die Bilder zeigen Situationen, die von den Eltern und Fachpersonen als engagierte Momente wahrgenommen wurden. Gemeinsam mit dem Kind werden diese zehn Fotos in einem Lerngespräch besprochen und von den Kindern mit eignen

Worten kommentiert. Das Lerngespräch wird nach den Empfehlungen von Defols (2015) zur Gesprächsführung mit Kindern durchgeführt. Die Kommentare der Kinder zur Tätigkeit, ihrem Einsatz und Erfolg werden in einem Kinderdiktat (Ulrich, 2005) festgehalten und zusammen mit den Bildern gedruckt. Es wird als Entwurf gemeinsam mit dem Kind auf buntem Papier erstellt und besteht aus zehn Doppelseiten, die jeweils ein ausgewähltes Foto (oder Video-Standbild) und den entsprechenden vom Kind formulierten Kommentar enthalten. Entsprechend dieser Vorlage wird es als stabiles Pappbilderbuch (von einem Fotoservice-Anbieter) gedruckt und der Familie übergeben.

Das analoge, gedruckte Fototagebuch sowie das gesamte Forschungsprojekt nutzten die Chancen von Fotografien und digitalen Medien. Wie von Leu et al. (2010) beschrieben, üben Fotografien eine starke Faszination auf Kinder aus. Durch die Fotos werden sie dazu angeregt, ihre Tätigkeiten und Erlebnisse zu kommentieren und in Worte zu fassen. Fotos illustrieren das gesprochene Wort und sind auch besonders für jüngere Kinder oder Kinder mit Sprachbarrieren geeignet.

Dadurch, dass das Tagebuch während der Interventionsphase in digitaler Form geführt wird, bieten sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für das darauffolgende, gedruckte Fotobuch, insbesondere das gemeinsame Gestalten (hier: Diktieren der Aussagen und Auswählen der Farbgestaltung) mit den Kindern.

4.4.3 Fototagebuch Kind C

Exemplarisch wird das Fototagebuch von Kind C gezeigt. Die Bildbeschriftungen sind ausschliesslich für die Darstellung in diesem Bericht erstellt worden. Sie zeigen auf, in welchen Bereichen das Kind Ressourcen und Kompetenzen zeigt und könnten somit als Grundlage für die weitere Förderplanung genutzt werden.

Abbildung 10: Titelblatt Fotobuch Kind C

DAS HABE ICH
MIT MAMA
GESPIELT.

Abbildung 11: Zählen und Zuordnen

ICH BIN EIN
MOTOR-MANN
UND SPIELE MIT
MEINEM BRUDER.

Abbildung 12: Umgang mit Werkzeugen, Kooperation mit anderen Kindern

ICH BIN EIN
KLETTERER
UND BIN GERN
DRAUSSEN.

Abbildung 13: Kraft, Balance und Haltungskontrolle

ICH KANN GUT
SEIL SPRINGEN.

Abbildung 14: Rhythmische Bewegungen, Sprungkraft, Bewegungskoordination

ICH KANN SCHNELL
VELO FAHREN.

PAPI HILFT MIR
UND MAMA AUCH.

VELO FAHREN IST
SCHÖN.

Abbildung 15: Rhythmische Bewegungen, Balance, räumliche Wahrnehmung

DAS HABE ICH
SCHÖN
GEMACHT.

Abbildung 16: Gestalten mit Farbe, Umgang mit Werkzeugen, Hand-Augen-Koordination

ICH SPIELE
MIT LEGO
UND BAUE
SCHÖNE SACHEN.

Abbildung 17: Konstruktion, räumliche Wahrnehmung, Handgeschicklichkeit

DAS IST
IM
KINDERGARTEN.

Abbildung 18: Messen und Vergleichen, Ein- und Umfüllen

ICH HABE FREUDE
WEIL ICH DAS
SO GUT KANN.

Abbildung 19: Ausdauer und Kraft, rhythmische Bewegung, Hand-Hand-Augen-Koordination

DAS HABE ICH ZU HAUSE
UND IM KINDERGARTEN
GEMACHT.

ICH HABE MIR NICHT AUF
DEN FINGER GEHAUEN.

ICH WILL WIEDER MIT DEM
HAMMER ARBEITEN!

Abbildung 20: Umgang mit Werkzeugen, Präzisionsgriffe, Hand-Augen-Koordination

4.5 Intervention: Erprobung des Produkts/Instruments

Während der Erprobungsphase geben sich Eltern und Autorinnen durch Aufnahmen (Fotos und / oder Videos) von gelungenen Momenten gegenseitig einen Einblick in das Spielen und Lernen des Kindes. Mit Hilfe dieser Bilder sollen die bereits erwähnten, grundlegenden Fragen «Was macht das Kind gern?» und «Wann fühlt es sich wohl?» beantwortet werden. Der Fokus beim Fotografieren und Filmen liegt auf dem Können, der Engagiertheit und dem Wohlbefinden des Kindes. Als Anschauung und Verdeutlichung dieses Fokus erstellen die Autorinnen vor der Eröffnung der Tagebücher bereits einige Bilder von den Kindern, die sie in einer engagierten Tätigkeit im Kindergarten zeigen. Diese ersten Bilder werden mit den Eltern zu Beginn des Projekts mündlich besprochen. Im weiteren Verlauf besteht, wie bereits erwähnt, keine Möglichkeit, die Bilder mit Kommentaren zu ergänzen. Es findet ein reiner Bildaustausch statt. Die Kinder werden von den Eltern und den Autorinnen über diesen Bildaustausch informiert und individuell miteinbezogen. Die Aufnahmen und der digitale Austausch werden den Kindern angekündigt und bei Gelegenheit werden einzelne Bilder zusammen angeschaut und besprochen.

4.5.1 Zeitplan (Interventionsphase)

Aufgrund der überraschenden Covid-19-Pandemie-bedingten Schulschliessung im März 2020 wird der Zeitplan der Erprobungsphase wie folgt angepasst:

KW 2020			
7-10	Anfrage der Eltern, Erstellen der Fototagebücher mit ersten Einträgen aus dem KG		
10, 11	Start des Fototagebuches regulärer Unterricht	2 Wochen	Einträge von Eltern und Autorinnen
12, 13	Heimbasiertes Lernen im Fernunterricht	2 Wochen	Einträge von Eltern
14 - 16	Frühlingsferien	3 Wochen	Einträge von Eltern
17, 18	Heimbasiertes Lernen im Fernunterricht	2 Wochen	Einträge von Eltern
19 - 23	regulärer Unterricht	5 Wochen	Einträge von Eltern und Autorinnen
04.06.2020	Gruppeninterview mit den Eltern		
24- 27	Weiterführung des Fototagebuches (auf Wunsch aller Eltern)	4 Wochen	Einträge von Eltern und Autorinnen
TOTAL		18 Wochen	

Tabelle 14: Zeitplan der Interventionsphase

Anstelle der geplanten acht Wochen wird das Tagebuch im Gesamten während 18 Wochen geführt. Während insgesamt sieben Wochen findet regulärer Unterricht statt, in dieser Zeit wird das Fototagebuch wie geplant von den Autorinnen und den Eltern im gegenseitigen Austausch bewirtschaftet. Zusätzlich wird das Tagebuch während den vier Wochen Fernunterricht und den drei Wochen Frühlingferien einseitig von den Eltern geführt. Nach dem Gruppeninterview am 4. Juni 2020 werden auf Wunsch der Eltern alle vier Fototagebücher noch bis Ende des Schuljahres für weitere vier Wochen beidseitig weitergeführt.

Eine Auflistung der Einträge in den einzelnen Fototagebüchern befindet sich im Anhang 4. Die Auswertung der Nutzung und der Einträge erfolgt im Kapitel 6.1, S. 55f.

5 Forschungsmethodik

Das Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» ist nach den Kriterien des Leitfadens Masterarbeit (HfH, 2019) als Entwicklungsarbeit konzipiert. Bei Entwicklungsarbeiten wird ein Produkt für die heilpädagogische Praxis entwickelt. Die Entwicklung des Produktes und eine erste Evaluation des Produktes werden dargestellt und dokumentiert (ebd. S. 16).

5.1 Übersicht

Das Vorgehen im Forschungsprojekt wird in einer kurzen Übersicht dargestellt.

Wann	Was	Wie
W 4 - 6	Produktentwicklung	Instrument «das gemeinsame digitale Tagebuch» erstellen
W 7 - 9	Testgruppe	Auswahl der Kinder Eltern anfragen für die Mitarbeit im Forschungsprojekt
	Vorbereitung Interventionsphase	Informationen für die Eltern bereitstellen Technische und praktische Umsetzung sicherstellen
6 Wochen W 10 bis 22	Interventionsphase / Erprobung des Produktes	Austausch von Fotos und Videos mit den Familien
W 22 - 23	Datensammlung Kinder	Analoges Fototagebuch erstellen Lerngespräch mit dem Kind Erfassung der kindlichen Äusserungen mit Strichliste
Ab W 23	Datenauswertung Kinder	Zusammenfassender Bericht
	Vorbereitung Interviews	Leitfaden erstellen Kategorien bilden Codierregeln definieren
W 23	Datensammlung Elterninterview	Leitfadeninterview mit Elterngruppe
Ab W 23	Datenauswertung Elterninterview	Geglättete Transkription Kodierung anhand des Kategoriensystems Ankerbeispiele zuordnen Zusammenfassender Bericht
Ab W 33	Auswertung der Fototagebucheinträge	Fototagebücher schliessen Übersicht über die Nutzung der Tagebücher
W 34	Datensammlung Experteninterview	Leitfadeninterview mit Expertengruppe
Ab W 34	Datenauswertung Experteninterview	Geglättete Transkription Kodierung anhand des Kategoriensystems Ankerbeispiele zuordnen Zusammenfassender Bericht
Ab W 36	Evaluation der Methode	Vor- und Nachteile der Methoden
Ab W 36	Fazit Diskussion Ausblick	Vor- und Nachteile des Produktes / Instruments Beantwortung der Fragestellung Weiterführende Gedanken

Tabelle 15: Übersicht und Zeitplan der Forschungsmethodik

5.2 Voraussetzungen – Entwicklung des Produkts

Das methodische Vorgehen im Forschungsprojekt wird anhand der oben gezeigten Übersicht dargestellt. Ausführungen zu einzelnen Vorgehensweisen oder zu theoretischen Grundlagen der Forschungsmethodik sind an entsprechender Stelle formuliert.

Die Heilpädagogik im Kindergarten wird von den Autorinnen als Schnittstelle zwischen heilpädagogischer Früherziehung (HFE) und schulischer Heilpädagogik (SHP) wahrgenommen. (s. Kap. 1.3). Die Familienorientierung hat in der HFE traditionell einen hohen Stellenwert und ist handlungsleitend. Ziel bei der Entwicklung des Produktes ist es, mit einem geeigneten Instrument die Zusammenarbeit mit Eltern von Kindergartenkindern mit einem heilpädagogischen Förderbedarf zu intensivieren. Es soll möglich sein, den Grundsatz der Familienorientierung in einer für den Unterricht und die Zusammenarbeit sinnvollen und praktikablen Form in Kindergarten umzusetzen.

Es liegt nahe, für die Zusammenarbeit mit Eltern auf digitale Möglichkeiten zuzugreifen. Sie sind einfach in der Handhabung und leicht verfügbar. Nachdem die Entwicklung einer eigenen App aus Kostengründen verworfen werden musste, ergab sich eine einfache Lösung mit einer bereits in Anwendung stehenden Cloud-App der Schule (s. Kap. 4.4, S. 29).

Das Produkt ist ein Instrument zur Nutzung einer Cloud-App mit geregelten Zugriffsrechten für Eltern und heilpädagogische Fachpersonen. In einen jeweiligen Ordner eines Kindes werden Bilder und kurze Filme der Eltern und den Fachpersonen hochgeladen. Es ist eine Form eines digitalen Fototagebuchs. Aus den gesammelten Bildern wird eine Auswahl in einem analogen Tagebuch als Buch oder Heft und mit Kommentaren versehen gedruckt (s. Kap. 4.4.2, S. 32).

5.3 Praxishandeln – Erprobung des Produkts

Das Produkt wird während acht Wochen für die Zusammenarbeit mit vier Familien erprobt. Mit einer Unterschrift erklären die Eltern ihre Bereitschaft zur Teilnahme und es wird ihnen im Gegenzug Anonymität und sorgfältiger Umgang mit den Bildern ihres Kindes zugesichert.

In der Erprobungszeit beteiligen sich alle Familien mit Beiträgen aus dem Familienleben. Auf der anderen Seite stellen die pädagogischen Fachpersonen ihrerseits Beiträge aus dem Kindergartenleben des Kindes in das Fototagebuch in den jeweiligen Cloud-Ordner.

Die Schulschliessung aufgrund der Covid-19-Pandemie drohte die Erprobungsphase zu beenden. Es zeigte sich jedoch, dass die Eltern die Kommunikation weiterhin aufrecht halten und auch Bilder und Filme vom heimbasierten Lernen beitragen. Auf diese Weise war die Dauer der Erprobungsphase gesichert und die Kommunikation und Zusammenarbeit gewährleistet. Die Daten für das Forschungsprojekt konnten in leicht geänderter Version erhoben werden. (s. Tabelle 14, S. 44)

5.4 Forschungshandeln – Auswertung des Produkts

Eine qualitative Inhaltsanalyse bietet sich an, um komplexe, vielfältige und umfangreiche Daten auszuwerten. Sie zielt auf eine systematische Strukturierung und Bündelung von Textmaterial. Es sollen diejenigen Informationen herausgefiltert werden, die für die Fragestellung der Forschungsarbeit aussagekräftig sind (Roos & Leutwyler, 2017).

Die vollständige Datensammlung des Forschungsprojekts «Ressourcen sichtbar machen 2.0» besteht aus folgenden Elementen:

- Einträgen in die Fototagebücher
- Lerngesprächen mit den Kindern
- Gruppeninterviews mit den Eltern
- Gruppeninterviews mit den Expertinnen

Die originalen und vollständigen Datensätze befinden sich im Anhang.

5.4.1 Tagebucheinträge

Nach Ablauf der Erprobungsphase wird von den Autorinnen für jedes Kind eine Anzahl Fotos ausgewählt. Die Fotos werden mit den Kindern betrachtet und besprochen, die Kommentare notiert. Auf diese Weise entsteht eine analoge Version des Fototagebuchs. Diese Version kann den Eltern am Gruppeninterview vorgestellt werden.

Die Einträge werden in einer Tabelle mittels der Kategorien «Datum», «Autoren», «Titel» und «Dateiformat» erfasst:

Tagebuch Kind xy					
	Autoren			Dateiformat	
Datum	KG	Hause	Titel	Video	Foto

Tabelle 16: Tabelle für Tagbucheinträge

Die Anzahl aller Tagebucheinträge werden im Kapitel 6 ab S. 55 in Kuchendiagrammen nach den Kategorien «Autoren» und «Dateiformat» dargestellt. Ebenso werden die einzelnen Tagebücher nach diesen Kategorien dargestellt, dazu dient ein Säulendiagramm.

5.4.2 Lerngespräch mit dem Kind

Im Forschungsprojekt und dessen Auswertungsprozess wird mit dem Kind ein Lerngespräch geführt. Das Lerngespräch basiert auf zehn Fotos, bzw. Video-Standbildern, die die heilpädagogische Fachperson aus allen Tagebucheinträgen auswählt. Diese Fotos betrachtet und bespricht sie im Lerngespräch

gemeinsam mit dem Kind. Die sprachlichen Äusserungen der Kinder (auch «Child's Voice» genannt) (Leu et al., 2010) zu den ausgewählten Fotos werden im Fotobuch festgehalten. Jede Doppelseite im Fotobuch (exemplarisch in Kap. 4.4.3, S. 33ff) enthält ein Foto mit den entsprechenden vom Kind diktierten Äusserungen.

Während dem Lerngespräch werden die Äusserungen aller vier Kinder mittels einer Strichliste erfasst (s. Listen im Anhang 5). Dabei werden zu den Kategorien «Tätigkeit», «Gefühle» und «Selbstwirksamkeit» jeweils die selbst formulierten und die durch Fragen unterstützten, sowie die von der Fachperson berichteten Äusserungen gezählt (vgl. Ergebnisse in 6.2, S. 58).

Die Äusserungen der Kinder werden den **Kategorien**

- Tätigkeit
- Gefühle
- Selbstwirksamkeit

zugeordnet und nach folgenden **qualitativen Kriterien** gezählt:

- Das Kind erzählt von sich aus.
- Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP.
- Das Kind lässt sich von der HP erzählen.

Tabelle 17: Strichliste zum Lerngespräch

5.4.3 Interviews

Es werden zwei Leitfadeninterviews zur qualitativen Auswertung des Produkts durchgeführt (s. Kap. 6.3.2, S. 67). Die Interviews werden in der Gruppe gemacht, damit die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, sich aufeinander zu beziehen und / oder verschiedene Sichtweisen einzubringen.

Leitfadeninterviews weisen eine relativ offene Gesprächssituation auf. So können die Sichtweisen des befragten Subjekts eher zur Geltung kommen als in standardisierten Interviews oder Fragebögen (Flick, 2019). Für die Durchführung werden vier Kriterien genannt, welche bei der Durchführung der Interviews beachtet werden (ebd.).

Nichtbeeinflussung: Durch verschiedene Frageformen werden unstrukturierte und halbstrukturierte Fragen gestellt. Das Einbringen der Sichtweise der Interviewten wird so sichergestellt.

Spezifität: Die konkreten Bestandteile, die die Wirkung oder Bedeutung eines Ereignisses für die Befragten haben, werden herausgearbeitet, damit das Interview nicht auf die Ebene allgemein gehaltenen Aussagen beschränkt bleibt.

Erfassung eines breiten Spektrums: Alle relevanten Aspekte und Themen der Fragestellung werden angesprochen.

Tiefgründigkeit und personaler Bezugsrahmen: Durch die Fokussierung auf Gefühle, Wiederholung von implizierten oder geäußerten Gefühlen und Hinweisen auf vergleichbare Situationen werden die persönlichen Bezüge der Interviewten zum Thema herausgearbeitet.

Für das Interview mit der Elterngruppe bzw. mit der Expertengruppe wird jeweils ein «episodisches Interview» durchgeführt. Das episodische Interview ist eine typische Mischform von halbstrukturierten und unstrukturierten Interviews und stellt eine Kombination von Erzählen und Befragen dar. So können bestimmte Erfahrungen hinsichtlich des erlebten Gegenstandsbereichs (wie z.B. der «Dialogschleife» [Anm. d. Verf.]) erhoben werden. (Roos & Leutwyler, 2017)

Die Befragung wird als Gruppeninterview durchgeführt. Im Gruppeninterview werden Fragen in einer Gruppensituation beantwortet und die Befragten nehmen auch Bezug aufeinander. (Im Gegensatz zum Gruppeninterview weist eine Gruppenbefragung stark vorstrukturierte Fragelisten vor, die je individuell beantwortet werden. In einer Gruppendiskussion stösst die befragende Person eine Diskussion an und moderiert zurückhaltend.) (ebd.)

Zum ersten Interview werden alle Eltern eingeladen, die sich an der Erprobung des Produktes beteiligt und die somit auch Erfahrungen mit der Dialogschleife gesammelt haben.

Für das Gruppeninterview mit den Experten werden die für die Gemeinde zuständige Schulpsychologin, eine schulische Heilpädagogin mit Erfahrung im Kindergarten und auf der Primarstufe, der zuständige Schulleiter und eine heilpädagogische Früherzieherin eingeladen. Da die Mehrheit dieser Gruppe Fachfrauen sind, wird die Bezeichnung «Expertinnen» verwendet.

Im Gegensatz zu den Eltern waren die Expertinnen zu keiner Zeit an der Erprobung des Produktes «Tagebuch» beteiligt. Das Produkt muss also zum Einstieg kurz vorgestellt werden. Ebenso eine kurze Zusammenfassung der Befragung der Eltern, um den Eindruck und die Erfahrungen der Eltern mit dem Tagebuch zu vermitteln.

Für die Entwicklung des Leitfadens werden folgende Merkmale beachtet (Roos, 2017):

- Der Leitfaden orientiert sich konsequent an der interessierenden Frage
- Ausformulierte Fragen (allenfalls Formulierungsvorschläge) liegen vor, aber keine Antwortvorgaben
- Die Themen des Gesprächs liegen in vernünftiger Reihenfolge vor
- Der Leitfaden enthält theoretisch begründete Schwerpunkte (Roos & Leutwyler, 2017)

Tabelle 18: Merkmale Interviewleitfaden

Die Leitfäden für beide Gruppeninterviews sind ähnlich konzipiert (vollständige Leitfäden im Anhang) und orientieren sich an der Fragestellung der Masterarbeit.

<ol style="list-style-type: none">1. Einstieg Die Eltern werden begrüsst, einander vorgestellt und über das Vorgehen im Interview informiert. Vertraulichkeit und Datenschutz werden zugesichert.2. Hauptteil: «Ressourcen sichtbar machen» in der Praxis Die Eltern werden zu ihren Erfahrungen während der Praxisphase des Projekts befragt.3. Hauptteil: Zusammenarbeit von Eltern und pädagogischen Fachpersonen Die Eltern werden zu ihren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Fachpersonen befragt.4. Hauptteil: Ressourcen und Förderplanung Die Eltern werden befragt, ob das Konzept der Engagiertheit für sie nachvollziehbar und sinnvoll ist. Zudem wird in Erfahrung gebracht, ob sich der Blick auf das Kind durch die konsequente Ressourcenorientierung verändert.5. Hauptteil: Einbezug des Kindes Die Eltern werden befragt, wie das Kind aus ihrer Sicht die Teilnahme am Projekt erlebt hat. Zudem wird um eine Beurteilung des analogen Fotobuches gebeten.6. Hauptteil: Bewertung des Produkts / digitale Anwendung Die Eltern werden zur Anwendung und Handhabbarkeit der technischen Seite des Produkts befragt. Weiter werden Fragen zu Datensicherheit und zur Verwendung von Fotos und Filmen gestellt.7. Abschluss Die Eltern werden über das weitere Vorgehen im Projekt informiert und erhalten ein kleines Präsent als Anerkennung und Dank für die Teilnahme am Forschungsprojekt.

Tabelle 19: Interviewleitfaden Elterninterview

<ol style="list-style-type: none">1. Einstieg Die Expertinnen und der Experte werden begrüsst und über das Vorgehen informiert. Vertraulichkeit und Anonymität werden zugesichert.2. Hauptteil: Ressourcen sichtbar machen 2.0 Das Forschungsprojekt wird vorgestellt und erläutert.3. Hauptteil: Zusammenarbeit von Eltern und pädagogischen Fachpersonen Die Expertinnen werden über ihre Ansichten und Gedanken zur möglichen Anwendung des Produkts in ihrem Arbeitsfeld befragt.4. Hauptteil: Einbezug des Kindes Die Expertinnen werden über ihre Ansicht zum Einbezug des Kindes befragt.5. Hauptteil: digitale Anwendung / Bewertung des Produkts Die Expertinnen werden über ihre Ansicht zu Nutzen und Gefahren von digitalen Anwendungen in der Zusammenarbeit mit Eltern befragt. Zudem äussern sie sich über Vor- und Nachteile von digitalen und analogen Anwendungen im Bereich der Zusammenarbeit.6. Abschluss Die Expertinnen werden über das weitere Vorgehen informiert und erhalten als Dank und Anerkennung für die Teilnahme am Interview ein kleines Präsent.

Tabelle 20: Interviewleitfaden Experteninterview

Für die Interviews bzw. mit den Interviewleitfäden werden keine Pre-Tests gemacht. Am Eltern-interview sind alle an der Erprobung beteiligten Eltern dabei. Sie werden nach ihren Erfahrungen und Ansichten befragt. Eine entsprechende Vergleichsgruppe, mit der ein Pre-Test durchgeführt werden könnte, war nicht an der Interventionsphase beteiligt.

Die Expertengruppe unterscheidet sich in ihrer Zusammensetzung wesentlich von der ersten Interviewgruppe. Somit müsste auch für das Experteninterview ein Pre-Test des Interviewleitfadens gemacht werden.

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit ist eine Ausweitung auf zwei Vergleichsgruppen aufgrund der Nicht-Verfügbarkeit von zusätzlichen Eltern und Experten nicht möglich.

5.4.4 Transkription

Die Interviews werden für die spätere Auswertung auf Video aufgezeichnet. Beide Gruppeninterviews werden mit einem mittelhohen Genauigkeitsgrad transkribiert. Das heisst, die Aussagen der Teilnehmenden werden grundsätzlich Wort für Wort aufgeschrieben. Dabei werden aber abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Lacher und ähnliches weggelassen. Ebenso werden Äusserungen, die sich auf andere Inhalte als den gefragten Gegenstand beziehen, nicht transkribiert. Hinzu kommt, dass die Aussagen bei der Transkription von Mundart in die Standardsprache übersetzt werden. Auf diese Weise kann und soll vor allem der Sinngehalt der direkt geäusserten Aussagen erfasst und festgehalten werden. Diese Form der Transkription wird als «geglättete Transkription» bezeichnet (Roos & Leutwyler, 2017).

Bei der Transkription beider Interviews wird auch die Anonymisierung vorgenommen und gewährleistet. Es werden beim Interview mit den Eltern die Kürzel «Mu» für Mutter und «Va» für Vater verwendet. Hinzugefügt werden die Buchstaben «A» für Kind A, «B» für Kind B etc. Beim Interview mit den Expertinnen werden die Kürzel «SHP» für die schulische Heilpädagogin, «HFE» für die heilpädagogische Früherzieherin, «SL» für den Schulleiter und «SPD» für die Schulpsychologin verwendet.

5.4.5 Kategorisieren und Codieren

Die qualitative Auswertung der Interviews bzw. der Transkriptionen erfolgt mit einem Kategoriensystem. Dabei bilden die Kategorien ein Suchraster, mit dem die Texte durchsucht werden. Für das Forschungsprojekt werden die Kategorien auf eine deduktive Art entwickelt, also auf Vorüberlegungen basierend und theoriegeleitet (Roos & Leutwyler, 2017). Die Vorüberlegungen wiederum basieren auf den Interviewleitfäden. Die Kategorien sind also aus den Interviewleitfäden abgeleitet – ein in der Evaluationsforschung übliches Vorgehen (ebd.).

Theoriegeleitete Kategorienbildung für die qualitative Auswertung der Gruppeninterviews

Kategorie	Blick auf das Kind
Begründung und theoretische Ableitung	<p>Das Fototagebuch beabsichtigt einen gemeinsamen und ressourcenorientierten «Blick auf das Kind». Eltern wie Fachpersonen sehen das Kind in ihrer jeweiligen Umgebung (Zuhause, resp. im Kindergarten) und tauschen ihre unterschiedlichen Blickwinkel im Sinne der Dialogschleife (Kap. 3.2.2, S. 14) aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aussagen zur Wahrnehmung der kindlichen Entwicklung durch die Eltern und die Fachpersonen werden dieser Kategorie zugeordnet.
Kategorie	Dreieck Eltern-Kind-pädagogische Fachperson
Begründung und theoretische Ableitung	<p>Eltern, Kind und pädagogische Fachperson bilden ein Beziehungsdreieck (Kap. 2.3.3, S. 5). Mit dem Fototagebuch wird unter Berücksichtigung der Grundsätze von Fröhlich-Gildhoff (Kap. 3.1.2, S. 9) und den Elementen von Sacher (Kap. 3.1.3, S. 11) ein neuer Kommunikationsansatz erprobt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ In dieser Kategorie werden alle Aussagen erfasst, die zu den Aktivitäten innerhalb dieses Beziehungsdreiecks und deren Auswirkungen gemacht werden.
Kategorie	Ressourcen und Förderplanung
Begründung und theoretische Ableitung	<p>Der Erarbeitung von Förderplänen und -zielen geht die genaue Beobachtung voraus (Kap. 3.4.2, S. 21). Mit dem Fotografieren und Filmen liegt ein grosses Gewicht auf gezielten und ressourcenorientierten Beobachtungen. Durch das Konzept der Engagiertheit (Kap. 3.2.3, S. 15) als Anzeichen für Entwicklung und Bedingung für tiefgreifendes, fundamentales Lernen werden durch die Eltern und die Fachpersonen die positiven Entwicklungsmomente im Leben des Kindes erkannt und gestärkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aussagen zu den (neu erkannten) Ressourcen der Kinder und dem Umgang mit den kindlichen Interessen werden dieser Kategorie zugeordnet.
Kategorie	Einbezug des Kindes
Begründung und theoretische Ableitung	<p>Eltern und Fachpersonen entscheiden sich für das Führen eines gemeinsamen Fototagebuches und ziehen das Kind altersgerecht (Kap. 3.3, S. 18) in den Prozess mit ein. Eine Auswahl aller Einträge wird mit dem Kind besprochen und als analoges Fotobuch (Kap. 3.3.1, S. 19) gedruckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ In dieser Kategorie werden alle Aussagen erfasst, die zur kindlichen Beteiligung am Projekt und deren Auswirkung gemacht werden.

Kategorie	Digitale Anwendung
Begründung und theoretische Ableitung	<p>Das gemeinsame Fototagebuch wird in digitaler Form geführt. Dabei wird Wert auf einen angemessenen Datenschutz (Kap. 3.5.1, S. 24) und eine einfache Bedienung gelegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aussagen, die sich auf die Digitalisierung im Allgemeinen und die Benutzerfreundlichkeit sowie den Datenschutz im Forschungsprojekt beziehen, werden dieser Kategorie zugeordnet.

Tabelle 21 theoriegeleitete Kategorienbildung für die qualitative Auswertung

Anhand der Kategorien werden die transkribierten Interviews «durchkämmt» und jede relevante Textstelle systematisch einer Kategorie zugeordnet – also codiert. Aussagen, die keiner Kategorie zugeordnet werden können, werden separat aufgelistet und allenfalls im Fazit aufgenommen. Das Codieren wird manuell mit ausgedruckten Texten, Bleistift und Farbstiften vorgenommen. (s. Codierung im Anhang).

Die Analyse und Darstellung der Informationen werden mit Ankerbeispielen versehen in die Auswertung aufgenommen. Ebenfalls wird ein zusammenfassender Bericht von jedem Interview erstellt.

Die wesentlichen Aussagen beider Interviews werden verglichen und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb den einzelnen Kategorien werden festgehalten und erläutert (Kap. 6.4, S. 73).

6 Ergebnis

Die Daten aus der Nutzung der Tagebücher und dem Lerngespräch mit den Kindern sowie den beiden Interviews werden einzeln ausgewertet. Die Ergebnisse werden separat dargestellt und erläutert.

6.1 Ergebnis Tagebucheinträge

Während der (verlängerten) Interventionsphase wurden in allen vier Tagebüchern zusammen 126 Fotos, resp. Videos geteilt (s. Anhang 4). Die einzelnen Tagbücher enthielten zwischen 23 und 41 Einträge. Alle Fotos zeigen bedeutsame Tätigkeiten und Erlebnisse, es waren keine «jö»-Beiträge dabei, also Bilder, die das Kind in einer gestellten und optisch möglichst attraktiven Situation zeigt.

Der grössere Teil von 77 Beiträgen wurde von den Eltern hochgeladen, die restlichen 49 stammten von den Autorinnen. Es wurden insgesamt zu exakt gleichen Anteilen Videos und Fotos abgelegt, nämlich je 63.

Abbildung 21: Tagebucheinträge nach Autoren und Dateiformaten

Betrachtet man die einzelnen Tagebücher, stellt sich ein differenzierteres Bild dar:

Es wurden im Tagebuch A mehrheitlich Fotos geteilt, von insgesamt 33 Beiträgen bestanden lediglich 8 aus Videos. Besonders die Eltern teilten viele Fotos, nämlich 19 und nur 3 Videos. Der grössere Teil der Beiträge in diesem Tagebuch stammt von den Eltern, es sind 22 von 33, das sind 2/3.

Abbildung 22: Tagebucheinträge in Tagebuch A

Im Tagebuch B hingegen wurden mehrheitlich Videos geteilt, von insgesamt 41 Beiträgen bestanden lediglich 11 aus Fotos. Besonders die Eltern teilten hauptsächlich Videos und lediglich 6 Fotos. Der grössere Teil der Beiträge in diesem Tagebuch stammt von den Eltern, nämlich 28 von 41.

Abbildung 23: Tagebucheinträge in Tagebuch B

Im Tagebuch C insgesamt wurden nur unwesentlich mehr Videos geteilt. Von allen 29 Beiträgen bestanden 16 aus Fotos und 13 aus Videos. Die Eltern teilten ein einziges Foto mehr als Videos und sie teilten etwas mehr Beiträge als die Autorinnen, nämlich 17 von 29.

Abbildung 24: Tagebucheinträge in Tagebuch C

Im Tagebuch D wurden etwas mehr Fotos geteilt, nämlich 14 von insgesamt 23 Beiträgen. Besonders die Eltern teilten mehrheitlich Fotos und lediglich 2 Videos. Die Autorinnen teilten nur unwesentlich mehr Beiträge als die Eltern, nämlich 3.

Abbildung 25: Tagebucheinträge in Tagebuch D

Die Beiträge der Autorinnen teilten sich zu fast gleichen Teilen auf die vier Tagebücher auf, sie gaben zwischen 11 und 13 Fotos (resp. Videos) zu jedem Kind frei. Die Unterschiede zu den Anzahl Beiträgen liegen also im Wesentlichen bei den Beiträgen der Eltern, sie teilten zwischen 10 und 18 Fotos (resp. Videos). Auch bezüglich der Bevorzugung von Videos oder Fotos machen die Vorlieben der Eltern den Unterschied. Die Eltern der Kinder A und D scheinen Fotos zu bevorzugen, die Eltern von B hingegen Videos, bei den Eltern von Kind C betrug der Unterschied lediglich 1.

6.2 Ergebnis Lerngespräch mit dem Kind

Die Lerngespräche mit den einzelnen Kindern fanden unmittelbar vor dem Elterninterview statt. So konnte den Eltern die Aussagen der Kinder zu den einzelnen Bildern vorgestellt werden. Die Eltern hatten somit eine Grundlage, um den Einbezug des Kindes von Seiten der Fachpersonen zu beurteilen.

Die am Projekt beteiligten Kinder haben sehr unterschiedliche sprachliche Fähigkeiten aufgrund ihrer Muttersprache oder aufgrund von Schwierigkeiten im Spracherwerb. Dementsprechend wurde die Beteiligung der Kinder am Lerngespräch intuitiv und auf das einzelne Kind bezogen beurteilt. Die Anzahl gesprochener Worte wurde beispielsweise nicht berücksichtigt.

Anhand von einer Strichliste wurden die Äusserungen der Kinder zu den Themenbereichen «Tätigkeit», «Gefühle» und «Selbstwirksamkeit» erfasst:

	Kind A	Kind B	Kind C	Kind D
Tätigkeit				
Das Kind erzählt von sich aus	9	6	8	10
Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP	8	6	3	1
Das Kind lässt sich von der HP erzählen	8	1	8	0
Gefühle				
Das Kind benennt seine Gefühle anhand des Bildes	2	0	0	6
Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP	4	7	6	0
Das Kind lässt sich von der HP erzählen	5	0	3	0
Selbstwirksamkeit				
Das Kind äussert sich von sich aus zu seinem Können und seiner Fähigkeit	4	1	4	6
Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP	7	7	4	0
Das Kind lässt sich von der HP erzählen	7	1	8	0

Tabelle 22: Strichliste Lerngespräch

Diese Zählung veranschaulicht, dass alle Kinder anhand der Bilder die abgebildeten Tätigkeiten kommentieren und in eigene Worte fassen konnten. Das selbständige Benennen von Gefühlen gelang der Hälfte der Kinder.

Alle vier Kinder äusserten sich zur ihrer Selbstwirksamkeit, zum Teil sehr ausführlich und differenziert, zum Teil mehr allgemein oder speziell zu einem Bild.

Einzelne Äusserungen aus den Lerngesprächen über die Fototagebücher werden an dieser Stelle exemplarisch aufgenommen. Es ist zu vermerken, dass zwei der Kinder einen fremdsprachigen Hintergrund haben und über einen kleineren aktiven Wortschatz verfügen. Sie waren in der Lage, auf einfache Fragen mit «Ja» oder «Nein» zu antworten. Zudem haben sie während dem Lerngespräch oft in ihrer gemeinsamen Muttersprache zusammen gesprochen. Es darf also angenommen werden, dass sie durchaus ihre Meinung zu den Fototagebüchern haben.

Abbildung 26: Lerngespräch mit Kind A

«Das war am Anfang schwierig, dann nicht mehr.»

Aussage zur Selbstwirksamkeit von Kind A

Abbildung 27: Lerngespräch mit Kind B

«Ich habe diese Aufgabe gerne gemacht. Sie war schwierig. Ich musste gut schauen.»

Aussage zur Selbstwirksamkeit von Kind B

Abbildung 28: Lerngespräch mit Kind C

«Ich habe Freude, weil ich das so gut kann.»

Aussage zur Selbstwirksamkeit von Kind C

Abbildung 29: Lerngespräch mit Kind D

*«Ich kann viele Sachen machen. Ich kann Sachen basteln und mutig sein.
Das sieht man auf diesen Bildern.»*

Aussage zur Selbstwirksamkeit von Kind D

6.3 Ergebnis Interviews

Die Aussagen der Gruppeninterviews wurden nach der Transkription den Kategorien (vgl. Kap. 5.4.5, S. 52) zugeordnet, codiert und mit Ankerbeispielen versehen. Die Ankerbeispiele illustrieren typische Textstellen und veranschaulichen die gebildeten Kategorien (Roos & Leutwyler, 2017). In den folgenden zusammenfassenden Berichten über die Gruppeninterviews werden die Kategorien, Codierregeln und Ankerbeispiele nochmals aufgelistet. Damit wird die Zuordnung der Aussagen der Eltern bzw. der Expertinnen veranschaulicht und die Lebendigkeit der Aussagen bleibt erhalten.

6.3.1 Ergebnis Elterninterview

Die Interventionsphase mit dem Sammeln und Teilen von Fotos und Videos war auf acht Wochen angesetzt. In dieser Zeit sollten alle Eltern und die heilpädagogischen Fachpersonen wöchentlich mindestens ein Foto oder ein kurzes Video auf das digitale Fototagebuch hochladen. Das Kriterium für passende Bilder oder Filme war die Engagiertheit des Kindes (vgl. Kap. 3.2.3, S. 15) – egal in welcher (Förder-) Situation sich das Kind gerade befand.

Die Interventionsphase fiel in die Corona-bedingte Zeit der Schulschliessung. Alle vier Familien haben erfreulicherweise weiterhin Bilder und Filme hochgeladen und so das Projekt über Wasser gehalten. Alle Beteiligten, also Familien und Heilpädagoginnen haben durchschnittlich mehr als einen Beitrag pro Woche ins digitale Fotobuch gelegt.

Das Elterninterview fand am 4. Juni 2020 statt. Es war als Gruppeninterview konzipiert und wurde entsprechend durchgeführt. Das Interview wurde auf Tonband aufgenommen. Anhand der Aufnahme wurde anschliessend eine geglättete Transkription (s. Kap. 5.4.4, S. 52) erstellt. Mit einem Kategoriensystem wurden die Aussagen codiert und Ankerbeispiele festgehalten. Abschliessend wurde ein zusammenfassender Bericht des Gruppeninterviews erstellt.

Am Interview haben alle an der Interventionsphase beteiligten Familien teilgenommen. Von einer beteiligten Familie waren Vater und Mutter anwesend, von den übrigen Familien jeweils ein Elternteil.

Jede Familie fand auf ihrem Platz einen Entwurf für das analoge Fototagebuch ihres Kindes vor und konnte sich so ein Bild vom fertigen Produkt machen. Der Ablauf des Gruppeninterviews war auf einem Flipchart festgehalten.

Abbildung 30: Flipchart Ablauf Gruppeninterview Eltern

Selbstverständlich war auch für Getränk und Knabberien gesorgt. Ebenso lag für jede Familie zum Dank für die Mitarbeit ein für sie ausgewähltes Gesellschaftsspiel und eine Flasche selbstgemachter Holunderblütensirup bereit.

Beim Gruppeninterview mit den Eltern zur Auswertung der Interventionsphase herrschte eine lockere und vertrauensvolle Stimmung. Die Autorinnen waren bei der Durchführung auf die Kriterien eines Leitfadenterviews bedacht. Da beide anwesenden Autorinnen auch an der Interventionsphase beteiligt waren, machte eine Arbeitsteilung während dem Interview Sinn. Eine der Fachpersonen leitete und moderierte das Interview, die andere hielt sich zurück mit eigenen Äusserungen. Bei

Bedarf konnte sie aber auch ein Votum einfließen lassen, um für die Eltern Wissenslücken aufzufüllen oder andere Hintergrundinformationen abzugeben.

Im zusammenfassenden Bericht werden die Eltern entweder mit Mu für Mutter oder Va für Vater bezeichnet. Der nachfolgende Buchstabe bezieht sich auf Kind A, B, C oder D.

1. Blick auf das Kind		
1.1 Häufigkeit und Anlässe	Aussagen zur Häufigkeit von Foto-/ Filmaufnahmen	« <i>Ich habe so viele gute Momente verpasst, weil ich die Kamera grad nicht zur Hand hatte.</i> » (MuD)
1.2 Stärken und Ressourcen	Aussagen über Stärken und Ressourcen, die auf Foto-/ Filmaufnahmen festgehalten werden	« <i>Man kann zeigen, was man kann.</i> » (VaA)

Tabelle 23: Kategorie 1 (Elterninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel

Alle Eltern äusserten sich positiv zu den persönlichen Erfahrungen, die in der Interventionsphase gemacht wurden. Eine Mutter äusserte, dass sie viele gute Momente verpasst habe, weil sie die Kamera grad nicht zur Hand hatte. Gleichzeitig sagte sie auch, dass aber der Moment auch bewusster erlebt wurde, gerade weil sie gedacht habe, dass es eben ein gelungener Moment war, wo sich ihr Kind engagiert zeigte. Ein Vater äusserte, dass sein Kind am Anfang etwas unsicher war und sich kontrolliert fühlte, mit der Zeit aber immer mehr Freude entwickelte. Ein Vater fand vor allem den gegenseitigen Einblick schön und äusserte den Gedanken, dass es sicher wertvoll für beide Seiten sei. Denn die Kinder seien sicher sehr unterschiedlich im jeweiligen Setting. Eine Mutter sagte, dass sie auch vorher schon viele Aufnahmen von ihren Kindern gemacht habe. Ihr Kind habe es aber geschätzt und immer wieder gefragt, ob die Lehrerin das Bild schon gesehen habe oder dass die Mama es nun fotografieren und das Bild an die Lehrerin schicken solle.

2. Dreieck Eltern – Kind – pädagogische Fachperson		
2.1 Aktivitäten	Aussagen zu Aktivitäten innerhalb des Dreiecks	« <i>Als er die Bilder und Videos gesehen hat, kam das Erzählen von selbst.</i> » (VaC)
2.2 Auswirkungen	Aussagen zu Auswirkungen der Zusammenarbeit «im Dreieck»	« <i>Die Verbindung von Ihnen zu uns. Dieser Triangel war da.</i> » (VaA)

Tabelle 24: Kategorie 2 (Elterninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel

Alle Eltern äusserten die Meinung, dass sie auf diese Weise einen viel tieferen Einblick bekommen haben in die Tätigkeiten Ihres Kindes. Alle vier Kinder erzählen von sich aus wenig von ihren Erlebnissen im Kindergarten. Durch das Teilen der Bilder und Filme ergaben sich in allen Familien Gespräche

über die Tätigkeiten des Kindes. Einige Eltern griffen auch Inhalte von den Bildern und Videos auf. So übte ein Vater mit dem Kind Seilspringen bzw. lernte es grad selbst. Eine Mutter kaufte Holzperlen, weil sie beeindruckt war, wie vertieft und geduldig – eben engagiert – ihr Sohn auf einem Video aus dem Kindergarten Holzperlen aufgefädelt hatte. Ein Vater sprach vom Triangel, der «da» war – von diesem Beziehungsdreieck also, von der Verbindung zwischen Fachpersonen und Familie. Eine Mutter freut sich über die Bilder von ihrem Kind, weil sie dann sehen könne, dass der Bub tolle Erlebnisse habe im Kindergarten. Sie denkt auch, dass die Bilder von daheim auch von den pädagogischen Fachpersonen genutzt werden können, weil sie so zu mehr Informationen über das Kind kommen. Der gegenseitige Austausch fördere das gegenseitige Verständnis. Dieser Aussage stimmten im Verlauf des Interviews auch andere Eltern zu.

3. Ressourcen und Förderplanung		
3.1 Ressourcen erkennen	Aussagen über (neu erkannte) Stärken des Kindes	<i>«Ich denke, es ist ein grosser Unterschied, wie ein Kind zu Hause ist, in seiner Umgebung oder in der Schule und im Kindergarten.»</i> (VaC)
3.2 Ressourcen aufgreifen	Aussagen über den Umgang mit den Stärken des Kindes	<i>«Er konnte und wollte plötzlich Sachen machen. (...) Das ist extrem, was da gegangen ist. Und zwar von ihm aus.»</i> (VaC)

Tabelle 25: Kategorie 3 (Elterninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel

Die Eltern fanden das Kriterium der Engagiertheit für die Aufnahmen nachvollziehbar und sinnvoll. Ein Vater äusserte den Gedanken, dass es ein grosser Unterschied sei, ob das Kind zu Hause oder im Kindergarten sei. Er könne aber auch sehen, wie viel sein Sohn gelernt habe und welche Fortschritte er mache. Er findet es schön, auf diese Weise mit seinem Sohn zusammen zu arbeiten und zu üben.

Eine Mutter meinte, ihr Kind zeige dann Engagiertheit, wenn es einen Weg gefunden habe, seine Fantasien in die Tat umzusetzen. Durch die Aufmerksamkeit auf die Engagiertheit können die Eltern auch herausfinden, was ihr Kind so beschäftige. Sie staune, wie viele Ideen ihr Sohn entwickle und umsetze.

Ein weiterer Vater äusserte, dass Kinder in diesem Alter sich noch nicht gut selbst einschätzen können. Sie müssten motiviert werden und erfahren, dass es sich lohne «ranzugehen». Es sei wichtig, dass sie, wenn sie umfallen, aufstehen und weitergehen können. Wenn man das lerne, bringe einem das weiter. Und da helfe es, nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen zu kennen. Das Fototagebuch habe da einen Beitrag geleistet, weil es den Fokus nicht auf «jöö, Ihr Kind kann ja das» gelegt habe, sondern auf das Ganze.

4. Einbezug des Kindes		
4.1 Emotionale Befindlichkeit	Aussagen über Emotionen des Kindes	«Am Anfang fühlte sich A kontrolliert. Aber dann wurde sie offener und hat gesagt, dass wir noch Fotos machen sollen um zu zeigen, was sie gemacht hat.» (VaA)
4.2 Aktivitäten	Aussagen über Aktivitäten des Kindes	«Und natürlich hat er sich sehr interessiert für die Bilder, die aus dem Kindergarten gekommen sind. Erst da hat er zu erzählen begonnen. Für ihn war das sehr selbstverständlich.» (MuD)

Tabelle 26: Kategorie 4 (Elterninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel

Alle Familien äusserten, dass die Kinder die Fotos und Filme gerne angeschaut hätten. Den Kindern sei es wichtig gewesen zu wissen, ob die Lehrpersonen die Fotos und Filme, die von den Eltern ins digitale Fototagebuch gestellt wurden, gesehen haben. Ebenso haben alle Kinder mit der Zeit selber gesagt, dass die Eltern die Kinder bei einer Tätigkeit aufnehmen und das Bild an die Lehrpersonen schicken sollen.

Auf der anderen Seite gaben die Bilder und Videos, die vom Kindergarten ins Tagebuch gestellt worden waren, in den Familien Anlass zu Gesprächen. Die Eltern von zwei Kindern äusserten, dass sie erst mit dem Tagebuch von ihren Kindern differenziertere Aussagen zu ihren Erlebnissen im Kindergarten erhalten haben.

5. Digitale Anwendung		
5.1 Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz	Aussagen zur Bedienung der App und zu Aspekten des Datenschutzes.	«Ich denke, so wie es war, habe ich es super gefunden. Es war abgesichert, wir hatten einen eigenen Server-Zugang und ein Passwort.» (VaC)
5.2 Digitaler Austausch	Aussagen zur digitalen Form der Zusammenarbeit	«Und ich finde, durch dieses Digitale war ein sehr guter Schnitt da.» (VaA)

Tabelle 27: Kategorie 5 (Elterninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel

Die Eltern haben von den pädagogischen Fachpersonen ein Passwort und Zugang zu einem persönlichen Ordner auf der Cloud der Schule erhalten. Mit diesen Massnahmen fühlten sich alle Eltern genügend geschützt vor Missbrauch der Daten. Auch die Vertraulichkeit stellte für keine Familie ein Problem dar.

Die Handhabung der App bereitete keiner Familie Schwierigkeiten. Dass das Fototagebuch digital nutzbar war, haben alle Familien geschätzt.

6. Wichtige nicht codierte Aussagen

Im Gruppeninterview mit den Eltern wurden auch Aussagen gemacht, die keiner Kategorie zugeordnet werden konnten. Sie wurden aufgelistet (s. Tabelle 6.3, S. 25 im Anhang) und teilweise im Fazit aufgegriffen. Darunter sind beispielsweise Aussagen zur persönlichen Einschätzung der Interventionsphase

«Ich habe es eine coole Sache gefunden.»

Aussage VaC

oder über die Freiwilligkeit zur Teilnahme am Projekt oder über den Austausch von Bildern und Videos allgemein

«Man kann ja selber entscheiden. Es ist kein Zwang da. Das dürfte nicht sein. Ihr müsst jetzt jeden Tag irgendwie. Dann würde man sich in der Privatsphäre gestört fühlen. Aber es ist ja freiwillig. Man kann selber entscheiden, wie weit man jemanden hereinschauen lassen will.»

Aussage MuD

Eine Mutter äusserte sich auch über das Störungsbewusstsein ihres Kindes und über die positive Bestärkung des Selbstwertgefühls durch das Fototagebuch:

«Er weiss ja, wie soll ich sagen, er weiss, dass er diesen Sonderbedarf hat. Er weiss, dass es Sachen gibt, die er nicht so kann wie andere. Und mich dünkt es, das war jetzt mal eine Aufmerksamkeit oder ein Projekt, das ihm ein anderes Gefühl gegeben hat, schon irgendwie ein positives. Nicht «wir sind die, die mehr Hilfe brauchen, wir sind die, welche...» sondern «wir sind die, die jetzt dürfen... Und Videöli und Föteli und so...». Also mich dünkt, das hat ihn ein wenig abgelenkt und ihm ein positives Bild gegeben von diesem Sonderbedarf, blöd gesagt. Weil er merkt dann, und ich glaube, das merken alle Kinder. «Wir gehören zu denen, die...». Oder wenn es ganz schlimm ist, wenn er wieder eines von seinen Dramen hat, dann kommt «Ich bin drum eins von den...». Mich dünkt, das hat er jetzt mal als positiv empfunden, in diesem Grüpplein zu sein und das zu dürfen. Es war eben ein Dürfen. Es hat eine Umwertung gegeben. Er hat sich mal nicht als abgesetztes Sondergrüpplein empfunden, sondern als spezielles, im positiven Sinn, Sondergrüpplein gefühlt.»

Aussage MuD

Auch andere Aspekte der Stärkung des Selbstwertgefühls – sei es der Kinder oder der Eltern – wurden genannt:

«Als Mitglied! Das ist ja das was ich meine mit dem Kreis. Jetzt ist das unabhängig was ist. Sie werden gefördert. Sie bekommen das Gefühl, dass sie nicht einfach jemand sind, der Hilfe braucht. Sondern sie gehören zum Ganzen. Und das ist ja das, was sie bestärkt.»

«Für mich ist es, erfinderisch zu werden. Mit den Kindern mehr zu unternehmen. (...)
Ich habe es gelernt. Wegen dem will ich nicht nur schnell, schnell mit ihnen etwas machen,
sondern wirklich mit ihnen hinsitzen.»

Aussage MuB

Insgesamt haben alle Familien ein durchwegs positives Fazit gezogen über ihre Teilnahme am Projekt. Sie schätzten den Einblick in die Erlebnisse und Tätigkeiten ihres Kindes und freuten sich über die dargestellten Fähigkeiten und Ressourcen.

6.3.2 Ergebnis Experteninterview

Das Experteninterview fand am 19. August 2020 statt. Wie das Elterninterview wurde es als Gruppeninterview durchgeführt. Es nahmen vier Fachpersonen aus unterschiedlichen pädagogischen Berufsfeldern teil. Für diese Gruppe wird in der Auswertung die weibliche Bezeichnung «Expertinnen» verwendet, da sie zum grösseren Teil aus weiblichen Teilnehmerinnen bestand. Das Interview wurde in einem grossen Raum durchgeführt, die Expertinnen sassen an vier verschiedenen Tischen, die in einem Halbkreis vor den moderierenden Autorinnen angeordnet waren. Auf den Tischen lagen je eine Kopie der Informations-Broschüre und ein Original-Papierentwurf eines analogen Tagebuches. Bereitgestellte Getränke und ein kleiner Imbiss sorgten für eine angenehme Atmosphäre. Das Interview wurde, wie schon das Interview mit der Elterngruppe, von der einen Autorin moderiert, während die andere stichwortartig die Aussage auf Plakaten festhielt und sich zurückhaltend und ergänzend an der Diskussion beteiligte. Das Interview wurde nach den Richtlinien des Leitfadenterviews durchgeführt.

Abbildung 31: Flipchart Ablauf Gruppeninterview Experten

Vor dem Frageteil des Interviews wurde der Expertinnenrunde das Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» und das Instrument «das gemeinsame digitale Fototagebuch» anhand einer vorbereiteten Flipchart-Seite und den auf den Tischen bereitgelegten Materialien kurz vorgestellt.

Das Interview wurde auf Video aufgenommen. Anschliessend wurde von dieser Aufnahme eine geglättete Transkription, wie sie im Kapitel 5.4.4 auf S. 52 beschrieben ist, erstellt.

Die Aussagen wurden nach festgelegten Codierregeln und mithilfe von Ankerbeispielen mit dem vorgängig deduktiv erarbeiteten Kategoriensystem codiert. Das Kategoriensystem für das Experteninterview entspricht dem Kategoriensystem des Elterninterviews, es wurde für die Zuordnungen der Aussagen der Expertinnen mit den Codes 1.3 (Tab. 28) und 3.3 (Tab. 30) ergänzt.

Ein zusammenfassender Bericht dieser fachlichen Diskussion schliesst die Auswertung des Experten-Gruppeninterviews ab.

1. Blick auf das Kind		
1.1 Häufigkeit und Anlässe	Aussagen zur Häufigkeit von Foto-/ Filmaufnahmen	« <i>Ich denke, da muss man gut überlegen, welche Bilder zeigen das, was ich aussagen will.</i> » (SHP)
1.2 Stärken und Ressourcen	Aussagen über Stärken und Ressourcen, die auf Foto-/ Filmaufnahmen festgehalten werden	« <i>... wie es mit Freude arbeitet, hier kann es sich schon so lange konzentrieren und engagieren. Die kleinen Schritte kann man so schön aufzeigen</i> » (SPD)
1.3 ganzheitlicher «Blick auf das Kind»	Aussagen, die den Blick der Fachperson auf das Kind hervorheben	« <i>sie [die Fachkraft] schaut auch das andere an und stellt nicht gleich die Probleme in den Vordergrund</i> » (SPD)

Tabelle 28: Kategorie 1 (Experteninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel

Alle Expertinnen hoben hervor, es komme deutlich zum Ausdruck, wie wertschätzend die Fachpersonen auf das Kind blickten. Mehrfach wurde erwähnt, dass diese wertschätzende Haltung ein entscheidender Faktor für eine Kooperation mit den Eltern sei. Und dass es wohltuend sei für Eltern, wenn sie erlebten, dass die kleinen Entwicklungsschritte ihrer Kinder wahrgenommen werden würden. Mit dem ressourcen- und entwicklungsorientierten Blick sei zu erwarten, dass Eltern sich und ihre Kinder ernst genommen fühlten. Es sei auch zu erwarten, dass es den Eltern auf dieser Grundlage leichter falle, zu Hause die wertvollen, positiven Situationen zu erkennen und unterstützen zu

können. Dabei helfe auch das Modell der Engagiertheit und es könne ein wertvoller Austausch der unterschiedlichen Beobachtungen – dem Blick auf das Kind – zwischen Eltern und Fachpersonen entstehen.

«Und das hilft auch den Blick Zuhause zu schärfen auf die positiven Situationen.»

Aussage Kategorie 1 von Fachperson HFE

2. Dreieck Eltern – Kind – pädagogische Fachperson		
2.1 Aktivitäten	Aussagen zu Aktivitäten innerhalb des Dreiecks	« <i>Ich habe immer wieder mit solchen Rückmeldungen gearbeitet und in den letzten 2, 3 Jahren auch mit Fotos.</i> » (SHP)
2.2 Auswirkungen	Aussagen zu Auswirkungen der Zusammenarbeit «im Dreieck»	« <i>Dieser Einblick, den man gewinnt (...) das ist sehr wertvoll und kann auf verschiedenen Ebenen Anregungen geben.</i> » (SL)

Tabelle 29: Kategorie 2 (Experteninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel

Die kooperative Zusammenarbeit mit den Eltern wurde von allen Expertinnen als eine grundlegende Aufgabe der Heilpädagogik genannt. Jemand meinte: «wenn man die Eltern als Unterstützung abschreiben muss, dann hat man schon viel verloren.» Es wurden verschiedene eigene Erfahrungen ausgetauscht. Dabei wurden das Kontaktheft, telefonische und mündliche Kontakte sowie Fotodokumentationen als Möglichkeiten für eine Rückmeldung an die Eltern genannt. Diese Rückmeldungen würden einen Kontakt und erstes Vertrauen schaffen. Ein guter Kontakt zu den Eltern sei wichtig, um auch Schwierigkeiten ansprechen zu können. Mit dem Fototagebuch könne dieser Kontakt aufgebaut und gepflegt werden, ohne bereits von den Schwierigkeiten belastet zu werden. Jemand äusserte, das Tagebuch könne eine präventive Wirkung haben, die Möglichkeit schaffen, um überhaupt in Kontakt zu treten. Von einer anderen Fachperson wurde das Forschungsprojekt als «Brückenschlag nach Zuhause» benannt. Weiter wurde mehrfach erwähnt, dass die Ressourcenorientierung ein Türöffner sein könne, um einen ersten Austausch zu ermöglichen und Vertrauen aufzubauen. Eine Expertin berichtete davon, dass sie die Erfahrung mache, Eltern würden, wenn ein regelmässiger, wertschätzender Austausch bestehe, auch von sich aus Schwierigkeiten ansprechen. Weiter wurde hervorgehoben, dass im Forschungsprojekt der Austausch gegenseitig neue Einblicke ermögliche. Zum einen würden die Fachpersonen mehr Einblick in die Lebenswelt des Kindes erhalten und ein Verständnis für gewisse Problematiken entwickeln. Zum anderen könnten Einblicke in den Kindergarten den

Eltern Impulse geben, wie sie die Kinder Zuhause beschäftigen und fördern könnten. Das sei Wertschätzung dem Kind, den Eltern, aber auch den Fachpersonen gegenüber. Es wurde auch die Wertfreiheit der Bildsprache angesprochen und der dabei vorhandene Interpretationsspielraum als Stärke genannt.

«Der Massstab ist, dass der Austausch anfängt und Vertrauen wachsen kann.»

Aussage Kategorie 2 von Fachperson SPD

3. Ressourcen und Förderplanung		
3.1 Ressourcen erkennen	Aussagen über (neu erkannte) Stärken des Kindes	<i>«Dann sehen sie trotzdem die Blitzlichter.»</i> (HFE)
3.2 Ressourcen aufgreifen	Aussagen über den Umgang mit den Stärken des Kindes	<i>«Es geht um das positive Gefühl und danach folgen viele anstrengende Momente (...) und es kann dann helfen, sich daran [an das positive Gefühl] zu erinnern.»</i> (SL)
3.3 Ressourcen vs. Förderplanung	Aussagen die das Dilemma «Ressourcenorientierung und Förderplanung» ansprechen	<i>«wir sehen von xy das und wir sehen jetzt das auch noch»</i> (SL)

Tabelle 30: Kategorie 3 (Experteninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel

Wie schon erwähnt, wurde das Modell der Engagiertheit von den Expertinnen als geeignet für einen gemeinsamen Blick auf das Kind bewertet. Der wertschätzende und ressourcenorientierte Blick und die sorgfältig ausgewählten Bilder und Videos seien für die Eltern hilfreich, um selber die förderlichen Momente zu erkennen und zu unterstützen. Für das Kind sei das Wissen von seinem Können und das bewusste Wahrnehmen von Erfolgen sehr wichtig, um weitere Lernfortschritte machen zu können. Die Erinnerung an Gelungenes und die Erfahrung, dass Einsatz sich lohne, könne dabei helfen, bei Schwierigkeiten nicht aufzugeben und dranzubleiben. In der Expertinnenrunde wurde auch angesprochen, dass Ressourcenorientierung allein nicht den Auftrag einer Heilpädagogin erfülle. Es gehe nicht darum, etwas schönzureden, denn damit sei weder den Eltern noch den Kindern geholfen. Es gehe vielmehr darum, «beide Seiten der Münze» zu betrachten und gemeinsam Wege zu finden, eine positive Veränderung zu bewirken.

«(...) für das Schaffen von einem förderlichen Umfeld für das Kind.»

Aussage Kategorie 3 von Fachperson SL

4. Einbezug des Kindes		
4.1 Emotionale Befindlichkeit	Aussagen über Emotionen des Kindes	«(...) es stolz sein kann. Und so wächst das Kind, durch den ganzen Selbstwert.» (SHP)
4.2 Aktivitäten	Aussagen über Aktivitäten des Kindes	«Es [Fotobuch] ist etwas, das man immer wieder anfassen kann, in die Hand nehmen und anschauen.» (SHP)

Tabelle 31: Kategorie 4 (Experteninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel

Der Einbezug des Kindes wurde vorwiegend anhand des mit dem Kind zusammen hergestellten Fotobuches besprochen. Dabei wurde der Erinnerungswert dieses Buches und die Aufwertung der Momente und des Forschungsprojektes durch das Buch hervorgehoben. Viele Aussagen bewerteten das gedruckte Fotobuch sehr positiv und als wertvolle Ergänzung zum digitalen Austausch. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass auch eine einfachere, weniger zeitaufwändige Version dieselbe Wirkung haben könnte. Die Art und Weise der Aufnahmen, die Zeitdauer des Tagebuches und die Buch- oder Heftform müssten im Einzelfall individuell gehandhabt und dem Ziel entsprechend eingesetzt werden. Ausserdem wurde darüber gesprochen, dass die Art und Weise, wie das Kind miteinbezogen werden kann, vom Alter, den Fähigkeiten und Bedürfnissen des Kindes abhängt. Weiter sei es wichtig, den Kindern ein klares Mitbestimmungsrecht über den Austausch, die Bilder und die Weiterverwendung ihrer Äusserungen zu geben.

«Von mir aus gesehen kann man das auf jeder Stufe machen.»

Aussage Kategorie 4 von Fachperson SHP

5. Digitale Anwendung		
5.1 Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz	Aussagen zur Bedienung der App und zu Aspekten des Datenschutzes.	«das [eine umfassendere App] wäre natürlich mega praktisch, ich könnte dort Fotos hochladen und die Datensicherheit wäre gewährleistet.» (SHP)
5.2 Digitaler Austausch	Aussagen zur digitalen Form der Zusammenarbeit	«(...) das es leicht macht, zu kommunizieren» (SPD)

Tabelle 32: Kategorie 5 (Experteninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel

Der Umgang im Forschungsprojekt mit Daten und deren Schutz wurde von den Expertinnen als ausreichend und sorgfältig bedacht beurteilt. Von einer Fachperson wurde geäußert, mit einer digitalen Anwendung habe das Forschungsprojekt den Nerv der Zeit getroffen. Eine andere fügte hinzu, dass die digitale Kommunikation vielen Eltern auch eine neue Chance in Bezug auf ihr Bild von der Schule

bieten würde, da sie dies nicht aus der eigenen Schulzeit kennen würden. Weiter wurde geäußert, dass viele Eltern und auch Kinder dem Digitalen gegenüber sehr offen seien. Das wurde auch vom Schulleiter bestätigt, der hinzufügte, dass seine Schule eine 100%-ige digitale Erreichbarkeit aller Eltern habe. Die Digitale Kommunikation wurde von allen Expertinnen als einfach, schnell und praktisch eingeschätzt. Da sie auch die Möglichkeit der Bildkommunikation enthalte, sei sie niederschwellig und sprachunabhängig. Jemand äusserte, dass der Bildaustausch ja (theoretisch) auch analog stattfinden könnte und als «halbanalog» zu bezeichnen sei. Denn eine «Verdigitalisierung» der Lebenswelt der Kleinkinder sein keinesfalls anzustreben. Daher sei auch das analoge Buch und seine gemeinsame Herstellung mit den Kindern eine gute Ergänzung zum Digitalen. Alle Fachpersonen äusserten ihr Interesse an einer App, die «all inklusive» (Tagebuch, Austausch und Gestaltungsmöglichkeiten) bieten würde. Jemand meinte jedoch, es sei zu bedenken: Was zu einfach sei, verliere oft an Wert.

*«Es ist ja etwas Neues, es ist ein digitaler Ansatz.
Das gab es vor 30 Jahren nicht, als die Eltern zur Schule gingen»*

Aussage Kategorie 5 von Fachperson SPD

«Wow, ihr habt den Nerv der Zeit getroffen.»

Aussage Kategorie 5 von Fachperson HFE

6. Wichtige nicht codierte Aussagen

In der Expertinnengruppe kamen noch weitere nicht codierte Themen zur Sprache (s. Anhang). So wurden beispielsweise die Möglichkeiten und Chancen der sprachunabhängigen Bildsprache besprochen und als sehr geeignet bewertet. Dabei wurde wiederholt erwähnt, wie wichtig es in der Kommunikation sei, dass ein gewisser Interpretationsspielraum bestehe. So könne das Projekt auch eine Inspiration für die Eltern sein. Weiter wurde das analoge Fotobuch aufgrund seines (Erinnerungs-)Wertes und Haptik, wie auch dessen Entstehungsprozess sehr positiv bewertet. Das Forschungsprojekt erhielt von der Expertinnengruppe grosse Zustimmung. Es wurden auch die Gefahren, wie eine pädagogische Verwässerung oder eine inflationäre Nutzung angesprochen. Dem könnte durch die Vergabe von Nutzungsrechten entgegengewirkt werden.

Zum Abschluss der Zusammenfassung wichtige nicht codierte Aussagen der Fachpersonen:

«Wenn sie [die Eltern] selber interpretieren, dann müssen sie nicht in den Widerstand gehen»

nicht codierte Aussage Fachperson SPD

«(...) zusammen über das Bild eine gemeinsame Sprache entwickeln (...). Wörter können falsch oder als Angriff verstanden werden, wenn man jedoch so ein Bild hinlegen kann und über das sprechen kann, was man sieht, ist das sehr unverfänglich.»

nicht codierte Aussage Fachperson SL

«Noch etwas in der Hand halten können, finde ich natürlich extrem wertvoll»

nicht codierte Aussage Fachperson HFE

«Das sind dann die Gefahren, die möglich sind. Dass es dann missbraucht wird...»

nicht codierte Aussage Fachperson SHP

6.4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Aussagen von Eltern und Expertinnen

Wie im Kapitel 5 «Forschungsmethodik» beschrieben, wird mit zwei verschiedenen Gruppen ein Leitfadeninterview durchgeführt. Eine Gruppe setzt sich aus den an der Interventionsphase beteiligten Eltern zusammen, sie führen die Diskussion aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen. Die andere Gruppe setzt sich aus verschiedenen pädagogischen Fachpersonen zusammen, sie sind weder an der Produktentwicklung noch an der Intervention beteiligt. Sie führen die Diskussion aufgrund ihrer jeweils eigenen beruflichen Erfahrung und ihrer Fachkenntnisse.

Nach der Durchführung, der Transkription, Codierung und Auswertung der beiden Interviews lassen sich anhand der Kategorien und Themenbereiche «Blick auf das Kind», «Dreieck Eltern – Kind – Pädagogische Fachperson», «Ressourcen und Förderplanung», «Einbezug des Kindes», «Digitale Anwendung» sowie den nicht codierten Aussagen die beiden Interview-Ergebnisse vergleichen.

In jedem Themenbereich werden nun die wesentlichen Aussagen der beiden Gruppen verglichen und Gemeinsamkeiten beschrieben sowie weitere Aspekte benannt, welche die beiden Gruppen unterschiedlich betonen oder gewichten.

Blick auf das Kind	
Gemeinsamkeiten	Das Konzept der Engagiertheit ist ein nachvollziehbares und praktikables Kriterium für Bild- oder Videoaufnahmen eines Kindes.
Weitere Aspekte	<p>Eltern: Der gemeinsame Blick auf die Engagiertheit des Kindes von Eltern und pädagogischen Fachpersonen ermöglicht eine positive persönliche Erfahrung der Zusammenarbeit.</p> <p>Expertinnen: Die Engagiertheit ist im weiteren Sinne ein Teil der Ressourcen eines Kindes. Diese in die Förderung einzubeziehen gehört zum beruflichen Selbstverständnis wie auch zum beruflichen Auftrag der heilpädagogischen Fachperson.</p>

Beim Blick auf das Kind wird von Eltern und Expertinnen betont, dass die Gemeinsamkeit des Kriteriums der «Engagiertheit» und vor allem auch der Austausch im digitalen Fototagebuch von grosser Bedeutung für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und (heil-) pädagogischen Fachpersonen ist.

Dreieck Eltern – Kind – pädagogische Fachperson	
Gemeinsamkeiten	<p>Die Vernetzung von zwei Lebensbereichen eines Kindes – Das Zuhause und der Kindergarten – ist förderlich für die Zusammenarbeit von Eltern und (heil-) pädagogischen Fachpersonen. Dies wiederum ist eine gute Bedingung und Unterstützung für die Entwicklung des Kindes. Die gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung fördern eine gelungene Kooperation zum Wohle des Kindes.</p> <p>Das gemeinsame Fototagebuch gibt Impulse und Ideen für die Gestaltung des Lernfeldes zu Hause.</p>
Weitere Aspekte	<p>Eltern: Durch die Kooperation der pädagogischen Fachpersonen mit den Eltern eines Kindes mit besonderem Förderbedarf gewinnen die Eltern das Vertrauen, dass ihr Kind in der Gruppe und an den Lernprozessen teilhaben kann. Die Zuversicht in eine gelingende Integration oder Inklusion wird gestärkt.</p> <p>Expertinnen: Die gute Zusammenarbeit und Kooperation mit dem gemeinsamen Fototagebuch ist eine Grundlage, um Schwierigkeiten wertschätzend anzusprechen.</p>

Tabelle 34: Gemeinsamkeiten und weitere Aspekte in Kategorie 2

Das pädagogische Dreieck Eltern – Kind – pädagogische Fachperson erfährt durch das gemeinsame Fototagebuch eine Stärkung. Dies wiederum fördert die Kooperation und ist eine gute Grundlage für die weitere Zusammenarbeit.

Ressourcen und Förderplanung	
Gemeinsamkeiten	Das gemeinsame digitale Fototagebuch stärkt das Selbstwertgefühl des Kindes und fördert seine Selbstwirksamkeit.
Weitere Aspekte	<p>Eltern: -</p> <p>Expertinnen: Die Ressourcenorientierung wird für die Förderplanung genutzt. Die Sicherheit der Eltern, dass die (heil-)pädagogischen Fachpersonen die Ressourcen des Kindes sehen, ermöglicht es besser, Schwierigkeiten anzusprechen. Dies alles gehört zum Berufsauftrag der Heilpädagogin.</p> <p>Kein Kind kann nichts! Das wird durch die Ressourcenorientierung aufgezeigt und kann für die Zusammenarbeit mit den Eltern auch bildlich genutzt werden: Ein Kind steht demnach nicht auf Stufe 0 seines Lernweges, sondern beispielsweise auf Stufe 4. Das Ziel wäre es, Stufe 20 zu erreichen. Den Eltern können in kleinen Etappen alle Schritte bis zu Stufe 20 aufgezeigt werden.</p>

Tabelle 35: Gemeinsamkeiten und weitere Aspekte in Kategorie 3

Die Ressourcenorientierung als Berufsauftrag der Heilpädagogin erhält durch das gemeinsame Fototagebuch eine Ergänzung und Erweiterung.

Einbezug des Kindes	
Gemeinsamkeiten	Das digitale und das analoge Fototagebuch gemeinsam zu betrachten macht den Eltern und den Kindern Freude. Der Selbstwert des Kindes wird dadurch gestärkt.
Weitere Aspekte	<p>Eltern: Der Prozess in der Interventionsphase ist von grosser Bedeutung. Der Austausch mit dem Kind bzw. der Einbezug des Kindes findet bereits beim Hochladen der Bilder und Videos statt («hast du das Foto der Lehrerin gezeigt?» und «hat die Lehrerin ein neues Bild hochgeladen?»). Es bieten sich viele Gesprächsanlässe mit dem Kind.</p> <p>Expertinnen: Das Fototagebuch hat einen bleibenden Wert für das Kind und seine Familie.</p>

Tabelle 36: Gemeinsamkeiten und weitere Aspekte in Kategorie 4

Der Einbezug des Kindes in das pädagogische Dreieck wird durch verschiedene Gesprächsanlässe im Prozess und durch die Lerngespräche für die Erstellung des analogen Fototagebuchs sichergestellt.

Digitale Anwendung	
Gemeinsamkeiten	Die Nutzung von digitalen Möglichkeiten für die Zusammenarbeit ist sinnvoll und zeitgemäss. Der Datenschutz ist wichtig – und bei «Ressourcen sichtbar machen 2.0» ausreichend umgesetzt.
Weitere Aspekte	<p>Eltern: Es ist schön, dass sich die Institution fortschrittlich zeigt und für die Kommunikation wie auch die Zusammenarbeit auf digitale Möglichkeiten setzt. Man muss technisch nicht sehr versiert sein, um das digitale Fototagebuch zu nutzen. Die Erklärungen und Anweisungen der Fachpersonen sind ausreichend und hilfreich. Die Nutzung der Cloud-App stellt kein Problem dar.</p> <p>ExpertInnen: Der Austausch von Fotos und Videos ist einfacher als der Austausch von Text. So können allfällige Sprachbarrieren auch abgebaut werden. Eine weitere Verbreitung an andere Fachpersonen oder Institutionen müsste gut durchdacht werden. Eine Verknüpfung des digitalen Fototagebuchs mit der verwendeten Software für den Bildungsbereich wäre hilfreich und sinnvoll.</p>

Tabelle 37: Gemeinsamkeiten und weitere Aspekte in Kategorie 5

Die Nutzung von digitalen Möglichkeiten für die Zusammenarbeit ist zeitgemäss und mit ausreichenden Massnahmen zum Datenschutz auch unproblematisch.

Es werden für die Auswertung des Fototagebuchs bewusst verschiedene Interviewpartner befragt, die in der Zusammensetzung als Fachpersonen oder Eltern eine jeweils homogene Gruppe bilden. In der oben gezeigten Darstellung kommen gemeinsame Ansichten und unterschiedlich geäusserte Eindrücke und Haltungen zum Ausdruck und fügen sich zu einem mehrperspektivischen Bild zusammen.

7 Evaluation der Methode

Die Evaluation der Forschungsmethode folgt den Schritten beim Vorgehen im Forschungsprojekt (vgl. Tabelle 5.1, S. 46). Für die Auswertung werden zu jedem Schritt allfällige Vorüberlegungen, Rahmenbedingungen und theoretische Bezüge aufgezeigt. Anschliessend werden Vorteile und Schwierigkeiten der einzelnen methodischen Schritte genannt. Die Nennung dieser Kriterien ist einzig auf das Forschungsprojekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» bezogen.

7.1 Produktentwicklung

Nach der Prüfung verschiedener Möglichkeiten wird mit der bestehenden Cloud-App der Institution eine einfache Möglichkeit gefunden, den Austausch zwischen Eltern und pädagogischen Fachpersonen zu ermöglichen, Zugriffsrechte zu regeln und Datenschutz zu gewährleisten.

Das hat funktioniert	Das muss beachtet werden
<ul style="list-style-type: none"> • Die Verwendung der institutionseigenen Cloud-App ermöglicht ein einfaches und unkompliziertes Vorgehen. • Durch Anwendung von bereits vorhandenen Applikationen ist eine zeitaufwändige eigene Entwicklung nicht nötig. • Es ist mit Abstand die günstigste Variante. • Die Autorinnen bleiben unabhängig von jeglichem Druck, finanzielle Mittel auftreiben zu müssen 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Gestaltungselemente für die digitalen Foto-Tagebücher sind nicht möglich. • Eine Verknüpfung mit anderen Dokumenten oder Applikationen ist nicht möglich.

Tabelle 38: Evaluation Produktentwicklung

7.2 Testgruppe

An der Interventionsphase haben vier Familien teilgenommen. Dies sind alle Kinder mit einem speziellen Förderbedarf der Kindergartengruppe, der sie angehören.

Das hat funktioniert	Das muss beachtet werden
<ul style="list-style-type: none"> • Es müssen keine Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf ausgeschlossen werden. • Es sind Eltern in der Gruppe, die bereits ältere Kinder haben und einen Vergleich zu «ohne digitales Fototagebuch» machen können. • Das Gruppeninterview kann aufgrund der Gruppengrösse in angenehmer Atmosphäre durchgeführt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Testgruppe ist nicht allzu gross, Aussagekraft ist möglicherweise eingeschränkt. • Das Ergebnis könnte mit zukünftigen Interventionsphasen validiert werden

Tabelle 39: Evaluation Testgruppe

Es muss hinzugefügt werden, dass alle Eltern der Testgruppe über gute Deutschkenntnisse verfügen. So sind für die Instruktion über das Vorgehen und das Modell der Engagiertheit wie auch beim Gruppeninterview keine Sprachbarrieren zu überwinden. In einer anderen Situation müsste hier allenfalls ein Dolmetscher / eine Dolmetscherin hinzugezogen werden.

7.3 Interventionsphase

In der Interventionsphase beteiligen sich sowohl Eltern als auch die pädagogischen Fachpersonen regelmässig am Austausch von Fotos und Videos.

Das hat funktioniert	Das muss beachtet werden
<ul style="list-style-type: none"> • Das Konzept der Engagiertheit (vgl. Kap. 3.2.3, S.15) zeigt sich als geeignetes Kriterium für die Auswahl der gezeigten Tätigkeit des Kindes. • Die Interventionsphase kann in den beruflichen Auftrag der Autorinnen integriert werden und ist zeitlich gut zu leisten. • Individuelle Anpassungen an das Vorgehen sind möglich. So kann während dem Lock-down aufgrund der Covid-19-Pandemie die Interventionsphase weitergeführt werden. • Die Zeitdauer der Interventionsphase ist für alle Beteiligten überschaubar. • Die Eltern können sich mit wenig Aufwand aktiv und rege an der Intervention beteiligen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der vermeintliche Nachteil (keine Möglichkeit, den Fotos und Videos einen Kommentar anzufügen) erweist sich als Vorteil (Das Kind wird zum Kommentator / zur Kommentatorin seiner / ihrer Tätigkeit)

Tabelle 40: Evaluation Interventionsphase

7.4 Digitales Fototagebuch und analoges Fotobuch

Die Einträge im digitalen Fototagebuch werden von Eltern und Fachpersonen erstellt. Die Eltern nutzen die Möglichkeit etwas mehr (61%) als die Fachpersonen. Der Austausch bzw. das Hochladen und Teilen von Fotos und Videos ist unkompliziert und mit wenig Aufwand verbunden. Die Auswahl für das analoge Fotobuch oder Könnerbuch zeigt bewusst gleich viele Fotos von Tätigkeiten des Kindes zu Hause und im Kindergarten. Das analoge Fotobuch kann in unterschiedlichen Ausführungen betreffend Layout, Qualität und Format gestaltet werden.

Das hat funktioniert	Das muss beachtet werden
<ul style="list-style-type: none"> • Das Fototagebuch ist eine gelungene Ergänzung oder Verbindung von digitalen und analogen Möglichkeiten. Es kann als halb-analoges oder halb-digitales Verfahren bezeichnet werden. • Mit dem Kriterium der Engagiertheit wird der «positive Blick» auf das Kind von allen Beteiligten geschärft und als Bereicherung empfunden. • Das analoge Fototagebuch kann für die Kinder eine wertvolle und bleibende Erinnerung sein. Die Erstellung des analogen Fototagebuchs stellt einen klaren, sinnvollen und gelungenen Abschluss der Interventionsphase dar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Druck des analogen Fototagebuchs erfolgt in der aufwändigsten und teuersten Variante. Im Rahmen von «Ressourcen sichtbar machen 2.0» ist dies gerechtfertigt. Das hochwertige Fototagebuch ist für die Familie ein Dank für ihre wertvolle Mitarbeit. In zukünftigen Interventionen ist eine günstige Variante denkbar und würde den Wert des Fototagebuchs wohl nicht schmälern. • Aus zeitlichen Kapazitätsgründen ist es nicht möglich, das Fototagebuch für eine grössere Gruppe zu erstellen. Die Interventionen für mehrere Kinder und ihre Eltern müsste nacheinander erfolgen.

Tabelle 41: Evaluation Fototagebuch

7.5 Datensammlung und -auswertung Kind

Die Auswahl der Bilder für das Fototagebuch wird von der heilpädagogischen Fachperson getroffen. Sie achtet auf eine gleichmässige Verteilung der Bilder mit Tätigkeiten (z.B. würfeln, Punkte zählen und entsprechend viele «Muggelsteine» auszählen) von daheim und aus dem Kindergarten. Ebenso achtet sie darauf, dass ausschliesslich das betreffende Kind gezeigt wird und dass die Tätigkeit erkennbar ist.

Im Lerngespräch äussert sich das Kind zu seinen Tätigkeiten, die auf dem Bild gezeigt werden. Es zeigt sich, dass es für alle beteiligten Kinder einfacher ist, über die Tätigkeit als über seine Gefühle und Empfindungen (z.B. über die Schwierigkeit einer Aufgabe oder die Befriedigung über das Erreichen von Zielen) zu sprechen. Verfügt das Kind über wenig sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten (z.B. aufgrund einer anderen Muttersprache) besteht die Gefahr, das Kind mit suggestiven Fragen zu einer Aussage zu drängen.

Das hat funktioniert	Das muss beachtet werden
<ul style="list-style-type: none"> • Beim Betrachten und Besprechen der ausgewählten Bilder für das analoge Fototagebuch zeigt jedes der beteiligten Kinder viel Engagement. • Das fertige Produkt in den Händen zu halten freut offensichtlich jedes der beteiligten Kinder (eine Mutter meldete zurück, dass sie jeden Abend das Fototagebuch gemeinsam betrachten). 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein Kind nicht über ausreichend sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten verfügt, müssen andere Wege gefunden werden. Es können z.B. Bildungs- und Lerngeschichten aufgeschrieben werden (vgl. Kap. 3.3.1, S. 19 und 3.4.1, S. 20)

Das hat funktioniert	Das muss beachtet werden
<ul style="list-style-type: none"> • Das Lerngespräch mit dem Kind ist aufschlussreich im Hinblick auf das Selbstbild des Kindes. • Die Eltern freuen sich über die Aussagen ihres Kindes. • Die Eltern erfahren teilweise Neues über ihr Kind im Hinblick auf Kompetenzen und Verhaltensweisen. 	

Tabelle 42: Evaluation Datensammlung/-auswertung Kind

7.6 Gruppeninterviews mit Eltern und Expertinnen

In den Gruppeninterviews mit den Eltern wie auch mit den Expertinnen können die Sichtweisen gut zur Geltung kommen. Durch die sorgfältige Erstellung der Interviewleitfäden ist die Einhaltung der Kriterien (vgl. Kap. 5.4.3, S. 49) sichergestellt.

Das hat funktioniert	Das muss beachtet werden
<ul style="list-style-type: none"> • Die Gruppengröße von vier bzw. fünf Personen ist ideal für ein Gruppeninterview. • Im Experteninterview ist eine sinnvolle und gelungene Durchmischung der Berufsgruppen gewinnbringend im Sinne von Einbringen verschiedener Sichtweisen. • Das Interview mit den Eltern kann zeitnah an den Abschluss der Interventionsphase durchgeführt werden, so dass alle Eindrücke noch «frisch» sind. • Die Leitfäden für beide Interviews erweisen sich als sinnvoll und hilfreich, um qualitativ hochwertige und verwertbare Aussagen zu gewinnen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Anzahl der Gruppeninterviews ist klein. Eine Validierung zur Beurteilung des Forschungsprojekt durch Eltern und Fachpersonen müsste in einem Folgeprojekt vorgenommen werden.

Tabelle 43: Evaluation: Durchführung Gruppeninterview

7.7 Datenauswertung Gruppeninterviews

Transkription: Von den Interviews wird eine geglättete Transkription (vgl. Kap. 5.4.4, S. 52) erstellt. Es werden alle themenbezogenen Aussagen festgehalten; vom Thema abweichende Äusserungen werden ausgelassen. Die Transkription wird so erstellt, dass anschliessend die Codierung «von Hand», also mit Farbstift und Bleistift, vorgenommen werden kann.

Das hat funktioniert	Das muss beachtet werden
<ul style="list-style-type: none"> • Beide Interviews dauern rund eineinhalb Stunden. Von dieser Zeitspanne lässt sich die geglättete Transkription gut erstellen. • Bereits während der Transkription werden wichtige Aussagen wahrgenommen und können später, bei der Codierung, einfach gefunden werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Interviews werden in Mundart durchgeführt. Bei der Transkription wird eine Übersetzung in die Standardsprache vorgenommen. Diese kann nicht immer ganz präzise erfolgen – möglicherweise werden Aussagen leicht verzerrt wiedergegeben. • Bei grösseren Datenmengen (z.B. bei längerer Dauer eines Interviews, bei mehr Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmern und / oder grösserer Anzahl von Interviews) müsste eine Codierung der Transkription mit numerischen Mitteln (Computerprogramm) in Betracht gezogen werden

Tabelle 44: Evaluation Datenauswertung Interviews

Kategoriensystem: Die Kategorien werden theoriegeleitet und auf den Leitfäden basierend entwickelt.

Das hat funktioniert	Das muss beachtet werden
<ul style="list-style-type: none"> • Die Bildung der Kategorien anhand der Leitfäden erweist sich als sinnvoll und praktikabel. • Die Anzahl der Kategorien und Codes ist überschaubar. • Das Kategoriensystem kann bei beiden Interviews bzw. beiden Transkriptionen angewendet werden. So wird auch eine Gegenüberstellung der Aussagen von Eltern und Expertinnen und Experten möglich (vgl. Kap. 6.4, S. 73). • Die Zielsetzungen des Forschungsprojekts können anhand der kategorisierten Aussagen überprüft werden. • Die Fragestellung des Forschungsprojekts kann anhand der kategorisierten Aussagen beantwortet werden (vgl. Kap. 8.8, S. 91). 	<ul style="list-style-type: none"> • «(...) kann eine Inhaltsanalyse nicht besser sein als ihre Kategorien» (Berelson, 1971, in Roos & Leutwyler, 2017, S. 296). Die Zuordnung einer Aussage in eine Kategorie ist nicht immer klar gegeben. Die Kategorien sind möglicherweise zu wenig trennscharf und eine Zuordnung einer Textstelle ist nicht immer eindeutig. • Für weitere Auswertungen müsste das Kategoriensystem überprüft und allenfalls ergänzt und präzisiert werden.

Tabelle 45: Evaluation Kategoriensystem

7.8 Zusammenfassender Bericht der Interviews

Von jedem Gruppeninterview wird ein zusammenfassender Bericht erstellt. Der Bericht folgt den Kategorien, welche wiederum aufgrund der Zielsetzungen und der Fragestellung von «Ressourcen sichtbar machen 2.0» gebildet sind.

Das hat funktioniert	Das muss beachtet werden
<ul style="list-style-type: none">• Die Zusammenfassungen der beiden Gruppeninterviews ergeben ein detailliertes Bild der besprochenen Inhalte.• Die Zusammenfassungen können gut anhand der Kategorien verfasst werden und liefern so wertvolle Daten.	(nichts bekannt)

Tabelle 46: Zusammenfassung Methoden-Evaluation

8 Diskussion

Nach den Auswertungsergebnissen der Datensammlung in Kapitel 6 folgt in diesem Kapitel die Interpretation und Diskussion einzelner wichtiger Elemente, und es werden zentrale Erkenntnisse formuliert. Zwischen den praktischen Erfahrungen aus der Interventionsphase und den vorangegangenen theoretischen Ableitungen wird der Theorie-Praxis-Bezug hergestellt und überprüft. Es wird eine Produktbewertung zum «gemeinsamen digitalen Fototagebuch - ein Instrument für den Informationsaustausch» vorgenommen und die einleitenden Fragestellungen aus dem Kapitel 2 werden beantwortet.

8.1 Verknüpfung von Theorie und Praxis

«Ressourcen sichtbar machen 2.0» stärkt die Zusammenarbeit von Eltern mit Kindern mit einem heilpädagogischen Förderbedarf und heilpädagogischen Fachpersonen. Mit Blick auf die Ressourcen des Kindes sollen einerseits das gegenseitige Vertrauen gestärkt und andererseits wichtige Erkenntnisse für die Förderplanung gewonnen werden. Als Instrument für die Zusammenarbeit dient das gemeinsame digitale Fototagebuch. In einer achtwöchigen Interventionsphase werden von Eltern und Heilpädagogin Bilder und Videos in ein eigenes digitales Tagebuch in der Cloud der Institution hochgeladen und geteilt. Als Kriterium für die Aufnahmen dient dabei das Konzept der Engagiertheit. Dieses erfasst die Aktivität und das Wohlbefinden eines Kindes in einer Situation und stuft es in einer Skala ein. (vgl. 3.2.3, S. 15).

Das Forschungsprojekt beinhaltet folgende wesentliche und theoretisch begründete Elemente (vgl. Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens Kap. 3.6, S. 26)

- Die Familienorientierung als pädagogische Grundhaltung
- Die Dialogschleife als Kommunikationsmodell
- Die Engagiertheitsskala als gemeinsames pädagogisches Schlüsselkonzept
- Das Fototagebuch als Entwicklungsdokumentation und Könnerbuch

Rückblickend kann festgehalten werden:

Alle der vier oben erwähnten Elemente können im Prozess (von der Produktentwicklung über die Intervention und Datensammlung bis hin zur Auswertung) des Forschungsprojektes berücksichtigt und umgesetzt werden. Die pädagogisch fundierte Planung und die sorgfältige Auswahl der technischen und praktischen Möglichkeiten sorgen für eine gelungene Interventionsphase. Wie von einer Fachperson aus der Expertengruppe formuliert...

«(...) weil sie [die Eltern] die Wertschätzung, diese Sorgfalt spüren.»

Aussage zu Wertschätzung von Fachperson SPD

... ist diese Sorgfalt für die Eltern der Testgruppe spürbar und ein entscheidender Faktor. Mit den ersten Fotos aus dem Kindergarten ist für die Eltern das Konzept der Engagiertheit auf Anhieb verständlich und es wird eine wertschätzende, wohlwollende Grundhaltung geschaffen. Diese gegenseitige Wertschätzung zieht sich durch das gesamte Forschungsprojekt und wird besonders auch in der offenen und ehrlichen Diskussion im Elterninterview deutlich.

8.2 Auswirkungen der Interventionsphase

Bereits während der Interventionsphase können erste positive Veränderungen festgelegt werden:

- wie das Kind und seine Umfeld durch die Fachperson wahrgenommen werden
- in der Beziehung der Fachpersonen zu den Eltern
- in der Beziehung der Fachpersonen zum Kind
- im kindlichen Verhalten
- im elterlichen Verhalten

Ähnliche Beobachtungen und Veränderungen beschreiben auch die Teammitglieder vom Pen Green Center aus ihren Erfahrungen mit der Kommunikation nach den Modell der Dialogschleife (Kap. 3.2.2, S. 14). Die Eltern der Testgruppe berichten in der Diskussion während dem Gruppeninterview von positiven Auswirkungen:

«Das hätte ich sonst vielleicht auch nicht gemacht und nicht geachtet. (...) es hat eine Weile gedauert, bis ich das gemerkt habe, dass das so Momente sind, wo auch mein Kind dieses Engagement verspürt.»

Aussage zu Auswirkungen von MuD

«Wir haben Sachen zusammen gemacht, ich habe es sehr genossen (..) Wir konnten zusammen arbeiten.»

Aussage zu Auswirkungen von VaC

«Also mein Kind hat [die Bilder] gerne geschaut und nachgefragt, ob sie [die Fachperson] wieder etwas Neues reingetan hat. Oder fragte, ob ich etwas reingetan habe.»

Aussage zu Auswirkungen von MuB

«Aber dann wurde unser Kind offener. Und hat oft gesagt, dass wir noch Fotos machen sollen um zu zeigen, was es gemacht hat.»

Aussage zu Auswirkungen von VaA

Nach Beendigung des Forschungsprojekts «Ressourcen sichtbar machen 2.0» kann von anhaltenden positiven Auswirkungen wie dem gegenseitigen Vertrauen und einem respektvollen Umgang berichtet werden.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die im Projekt angeregten Veränderungen nachhaltig sind und Kinder, Eltern, sowie Fachpersonen positiv prägen.

8.3 Produktbewertung «gemeinsames (digitales) Fototagebuch»

Für die Eltern und ihre Kinder ist sicher das gedruckte Könnerbuch (analoges Foto-Tagebuch) der (bleibende) Höhepunkt des Projekts. Die Familien berichten, dass das Fotobuch für die Kinder von grosser Bedeutung ist und auch nach Abschluss des Forschungsprojektes weiterhin angeschaut und besprochen wird. Auch die Diskussion unter den Fachpersonen im Experteninterview bewertet das analoge Fotobuch als aufwertende, sinnvolle und vervollständigende Ergänzung zum digitalen Fototagebuch. Sie betonen einerseits den Wert von etwas Materiellem, das haptisch erlebbar ist und andererseits auch den Wert der Lerngespräche. Gerade diese gemeinsame Reflexion mit den Kindern und das Würdigen ihrer Anstrengungen und Leistungen macht das Instrument wertvoll und führt zu nachhaltigen positiven Auswirkungen für weitere Lernprozesse. Eine Fachperson regt auch dazu an, das Fotobuch bei Elterngesprächen einzusetzen. Die Bilder könnten helfen, das zu «entschlüsseln» oder veranschaulichen, was die Fachperson ansprechen will. Weiter könnten die Bilder den Eltern (ohne grosse Worte) auch wertvolle Impulse zur sinnvollen Beschäftigung ihres Kindes geben, wenn sie sehen, wie und mit was es sich im Kindergarten beschäftigt.

Doch auch der dem Könnerbuch vorangegangene Prozess wird von Eltern und Fachpersonen positiv beurteilt. Ein wesentliches Element ist dabei das Modell der Engagiertheit (Laevers, 2007), durch das Eltern wie Fachpersonen einen gemeinsamen und positiven Blick auf das Kind einnehmen. Ausserdem steht und fällt das Projekt mit dem Vertrauensverhältnis, die zwischen allen Beteiligten besteht. Aus diesen Gründen spricht die Expertenrunde von einem präventiven Charakter des Instruments. Beide interviewten Gruppen - die Eltern wie die Expertinnen - beurteilen das Instrument «gemeinsames digitales Fototagebuch» positiv. Nach den Meinungen der Fachpersonen liegt ein Vorteil in diesem Instrument, dass es individuell einsetzbar ist. Weitere Vorteile sind jederzeit mögliche Anpassungen an die Altersgruppe der Kinder und die flexible Wahl der zeitlichen Dauer. Alle Expertinnen könnten sich vorstellen, mit dem Instrument zu arbeiten, und alle Eltern wünschen sich eine Weiterführung des Projekts; damit kann die Testphase als erfolgreich bezeichnet und das Instrument zur weiteren Verwendung empfohlen werden.

Einzig in der Expertenrunde wurden auch Nachteile erwähnt. Es gab Hinweise auf die Gefahren, die bei der weiteren Verwendung oder Verbreitung des Instruments beachtet werden müssten. Neben der unbedingt zugewährleisteten Datensicherheit wurde berechtigterweise auch auf eine mögliche pädagogische Verwässerung und einen abwertend-inflationären Gebrauch hingewiesen.

«Dieser Vorlauf, dass man es [das Instrument] sorgfältig einführt, der müsste schon sein.»

Aussage zu Gefahren Fachperson SPD

Bei der Weiterentwicklung des Instruments «gemeinsames digitales Fototagebuch» müssten diese Hinweise berücksichtigt werden und Massnahmen zur Qualitätssicherung getroffen werden. Erste Ideen wie ein Schutz durch limitierte Lizenzierung wurden ebenfalls in der Expertenrunde angeregt..

8.4 Bedeutung der Bildsprache

Ein Vater äussert, dass sein Sohn von seinen Tätigkeiten und Erlebnissen zu erzählen beginnt, wenn er die Bilder aus dem Kindergarten betrachtet. Wie Defos (2015) beschreibt, fällt es Kindern einfacher, über Tätigkeiten zu reden und sie zu beschreiben, als über ihre Gefühle zu sprechen. Es zeigt sich, dass alle Kinder präzisere Beschreibungen ihrer Handlungen machen können, als sie dies über ihre Gefühle und Empfindungen tun.

Für die Eltern wie auch für die Autorinnen scheint es auf den ersten Blick nachteilig, dass eine Kommentarfunktion mit der Übermittlung der Bilder oder Videos nicht möglich ist. Im Gruppeninterview mit den Eltern stellt sich heraus, dass alle Beteiligten es als bereichernd und stimmig empfinden, die Kinder zu den Kommentatorinnen und Kommentatoren ihres Handelns zu machen.

Auch die Expertinnen äussern sich positiv über die sprachlichen Beiträge der Kinder im Fototagebuch. Sie betonten beispielsweise die Wertfreiheit dieses Vorgehens.

«Durch das, dass ihr [die heilpädagogischen Fachpersonen] keinen Text dazu schreibt, können die Eltern keine Kritik zwischen den Zeilen heraushören. Oft ist eine Wertung darin – auch wenn ihr sie nicht hineinlegt. (...) Wenn sie selber interpretieren, dann müssen sie nicht in den Widerstand gehen.»

Aussage zu Wertfreiheit Fachperson SPD

Durch das Wegfallen von Kommentarmöglichkeiten oder gar Kommentarzwang kann das Instrument des digitalen Fototagebuchs Sprachbarrieren überwinden. Der Austausch zwischen Eltern und Fachpersonen kann auf diese Weise niederschwellig gestaltet werden und Fotos, die das Kind positiv präsentieren, wirken dabei als «Türöffner». Bei einer Interventionsphase mit fremdsprachigen Eltern beispielsweise müsste nur am Anfang der Intervention eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher beigezogen werden, um das Konzept der Engagiertheit und die Dialogschleife zu erklären sowie technische Unterstützung bei der Einrichtung eines Cloud-Zugangs zu leisten. Der Austausch von Fotos und Videos kann dann ohne weitere sprachliche Hürden erfolgen. Ebenso ist denkbar, das Konzept der Engagiertheit und die Dialogschleife in einfacher Sprache zu verfassen und auf diese Weise weitere Barrieren abzubauen.

8.5 Kooperation und Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen

Die Zusammenarbeit von Eltern und (heil-)pädagogischen Fachpersonen wird durch das Führen eines gemeinsamen digitalen Fototagebuchs in verschiedener Hinsicht geprägt. Als wichtigste und stark vertrauensbildende Auswirkung kann genannt werden, dass die Eltern die Gewissheit und Zuversicht

erhalten, dass die Fachpersonen die Stärken und Ressourcen des Kindes wahrnehmen und sehen. Dies wiederum fördert die gegenseitige Kooperation auch in schwierigen und / oder konflikthaften Situationen.

«(...) Man könnte sich das wie ein Proviantssäckli vorstellen, das man mit auf den Weg nimmt und in das man zwischendurch wieder hineinschaut. (...)»

Aussage zu Vertrauen zwischen Eltern und Fachpersonen, Fachperson SL

Insofern ist das digitale Fototagebuch bestens geeignet, um «Kontakt vor Problemen» (Fröhlich-Gildhoff, 2017; vgl. Kap. 3.1.2, S. 9) zu etablieren. Eine offene und regelmässige Kommunikation, wie sie Sacher (2017 und 2013 a,b,c, vgl. Kap. 3.1.3, S. 11) postuliert, ist durch das gemeinsame digitale Fototagebuch mit relativ wenig Aufwand gesichert.

Der Austausch von Fotos und Videos bewirkt für die Eltern auch einen guten Einblick in die Tätigkeiten ihres Kindes, wenn sie als Eltern nicht dabei sind. Dies ist im Kindergarten der Fall, könnte aber auch in der heilpädagogischen Früherziehung zur Anwendung kommen, wenn die heilpädagogische Früherzieherin oder der heilpädagogische Früherzieher in der Kita mit dem Kind arbeitet oder das Kind eine Spielgruppe besucht. Eltern können so Impulse erhalten für die Gestaltung des Zusammenseins mit ihrem Kind. Sei es, weil sie durch die Bilder Ideen erhalten für die Freizeitgestaltung oder die Anschaffung von geeigneten Spiel- und Werksachen. Oder weil das Kind Äusserungen macht über seine Tätigkeiten und Fähigkeiten. Die Eltern erfahren vom Kind auf diese Weise mehr als «es ist gut gegangen», «es war schön» oder «ich habe gespielt».

Für die gemeinsame Arbeit an einem digitalen Fototagebuch ist die Freiwilligkeit grundlegend. Ebenso entscheiden die Eltern stets, welche Fotos oder Videos sie mit den Fachpersonen teilen wollen. Die Eltern geben einen tiefen Einblick in ihr Privatleben – ein grosser Vertrauensbeweis gegenüber den Fachpersonen. Es ist also nachvollziehbar, dass das Teilen und Einblick geben nur geschehen kann, wenn keine Störungen in der Beziehung zwischen Eltern und Fachpersonen vorhanden sind. Wie oben ausgeführt (vgl. 3.1.2, S. 9), muss das gemeinsame Fototagebuch im Sinne von «Kontakt vor Problemen» gestaltet werden.

Eine Chance von «Ressourcen sichtbar machen 2.0» liegt auch in der digitalen Anwendung. Dies wird von den Expertinnen als neuer Ansatz empfunden und als ein Instrument, das es vor dreissig Jahren, als die Eltern selbst in den Kindergarten gegangen sind, noch nicht gab. Somit bietet sich für Eltern auch eine Möglichkeit, allfällige negative Erfahrungen mit pädagogischen Fachpersonen mit neuen Erlebnissen positiv zu besetzen.

Auch die Gefahren der Digitalisierung an und für sich und einer Digitalisierung der Kindheit wurden kurz angesprochen, jedoch für dieses Forschungsprojekt bzw. diese Form der Anwendung als nicht relevant empfunden. In der digitalen Anwendung, wie sie in «Ressourcen sichtbar machen 2.0» zum Zuge kommt, kann keine Gefahr gesehen werden. Eine Fachperson spricht denn auch davon, dass die digitale Anwendung für das Fototagebuch keine «Verdigitalisierung» des Kindergartens beinhalte und man eigentlich auch von einem «halbdigitalen» Instrument sprechen könne. Sinnliche Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit der Umwelt kämen keinesfalls zu kurz. Im Gegenteil zeigen alle Bilder im Fototagebuch das Kind handelnd und engagiert und in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. Für Familien mit hohem Medienkonsum können gerade die Bilder der pädagogischen Fachpersonen eine Anregung zur Gestaltung einer nicht-digitalen Umgebung für das Kind beitragen. Zudem wird die praktische, unkomplizierte, einfache und schnelle Nutzung des Smartphones für den Austausch von Fotos und Videos von Eltern wie auch Fachpersonen als sehr positiv eingeschätzt. Die Sicherheit der verwendeten App bzw. der Datenschutz wird von allen Beteiligten sowohl als zentral wie auch als ausreichend bezeichnet.

8.6 Selbstwirksamkeit des Kindes

Es war ursprünglich gedacht, dass beim Hochladen eines Fotos oder Videos ein Kommentar zu der Tätigkeit des Kindes gemacht werden könne. Aus technischen Gründen bei der verwendeten Cloud war dies aber nicht möglich. Sehr bald hat sich das als grosser Vorteil erwiesen. Die Autorinnen waren gezwungen, eine andere Lösung zu finden. Wie Bostelmann et al. (2017, S. 8) betonen, ist der Einbezug des Kindes in die Entwicklungsdokumentation von Bedeutung. Nur auf diese Weise kann das Beziehungsdreieck (vgl. 2.3.3, S. 5) gebildet werden. Mit dem Lerngespräch (vgl. 3.3, S. 18) wurde ein bedeutender Schritt im Prozess der Erstellung des Fototagebuchs eingeschaltet. Das Kind wird zur Sprecherin bzw. zum Sprecher seines Lernens und Könnens.

«Ich denke, es macht mehr Sinn, so wie Sie es gemacht haben, die Bilder nachher mit den Kindern anzuschauen und die Reaktionen der Kinder anzuschauen.»

Aussage zum Einbezug des Kindes, VaC

Das Betrachten der Fotos mit dem Kind – seien es die Fachpersonen oder die Eltern – geben Anlass zu Gesprächen und regen zur Reflexion an. Die Eltern betonten, wie hilfreich die Bilder und Videos sind, um mit ihrem Kind in ein Gespräch darüber zu kommen, was es im Kindergarten gemacht hat, was seine Vorlieben und Stärken sind, was es noch lernen möchte und wo es seine nächsten Ziele hat.

Es ist nachvollziehbar, dass der Blick in das digitale Fototagebuch oder analoge Fotobuch für das Kind erfreulich ist. Hier sieht es genau, was es kann! (vgl. Aussagen zur Selbstwirksamkeit S. 6.2, S. 58ff). Die Mutter von D wies denn auch darauf hin, dass Kinder oft schon früh ein Problem- und / oder Störungsbewusstsein haben und sich ihres besonderen Bedarfs bald bewusst sind. Das Fototagebuch leistet hier einen wertvollen Beitrag, damit sich das Kind als selbstwirksam und kompetent erleben kann.

«Mich dünkt, das hat ihm schon einen Aufschwung gegeben. Man täuscht sich, wenn man denkt, die Kinder merken es noch nicht. Die wissen das ganz genau. D hat manchmal gelitten darunter. Und das hat jetzt mal (...) so etwas Positives und Aufwertendes, Spezielles im positiven Sinn gemacht.»

Aussage zur Stärkung der Selbstwirksamkeit, MuD

Das gemeinsame digitale Fototagebuch ist EIN Instrument der pädagogischen Fachpersonen für die Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Expertinnen betonen hier vor allem die Möglichkeit, eine positive und vertrauensvolle Grundlage für die Zusammenarbeit zu schaffen. Es ist davon auszugehen, dass diese Vertrauensbasis es ermöglicht, auch schwierige Themen, Misserfolge und Defizite anzusprechen.

Die Eltern schätzen die Stärkung des Selbstwertgefühls des Kindes durch das digitale Fototagebuch und auch das Könnerbuch. Die Eltern betonen aber auch, dass man sich vor einer Selbstüberschätzung genauso in Acht nehmen müsse. Die Balance zwischen einer realistischen Selbsteinschätzung und Selbstüberschätzung müssten die Kinder lernen, um später in der Schule bestehen zu können. Die Eltern sprechen hier eigentlich die Frage von Vereinbarkeit von Integration, Förderbedarf und ressourcenorientierter Arbeitsweise auf, wie sie Hebenstreit-Müller (2013) im Early-Excellence-Konzept aufgreift und als notwendige Balance aufzeigt (vgl. 3.4.2, S. 21).

Das digitale Fototagebuch stärkt das Beziehungsdreieck, weil es aus der positiven Interaktion entsteht und weil es dem Kind seine positiven Bewältigungsstrategien vor Augen führt. Dies wiederum ist wichtig für die Entwicklung und Stärkung der Resilienz (vgl. 2.3.4, S. 6). Aussagen von Eltern, Expertinnen sowie den Kindern selber bestätigen das Selbstwirksamkeitserleben und die Förderung der Resilienz durch «Ressourcen sichtbar machen 2.0»

8.7 Persönliches Fazit der Autorinnen

Beide Autorinnen haben langjährige Erfahrung als pädagogische Fachpersonen, haben viele Weiterbildungen besucht und sind es sich gewohnt, mit den unterschiedlichsten Anforderungen und Bedürfnissen umzugehen. Trotzdem sind beide Autorinnen beeindruckt davon, wie der Blick durch die Kameralinse den Blick auf das Kind verändert. In der Absicht, ein Foto oder Video von einem gelin-

genden und engagierten Moment des Kindes aufzunehmen, gehen beide Autorinnen durch den Kindergarten. Selbstverständlich zeigen die Kinder auch jene Verhaltensweisen oder Schwierigkeiten, die herausfordernd sind. Doch in diesem Moment sind sie bedeutungslos. «Ich weiss, dass du im Vorbeigehen einem anderen Kind ins Ohr zwicken kannst» oder «ja, dass du mit der Schere noch nicht so gerade auf einer Linie schneiden kannst, habe ich schon gesehen» sind vielleicht die ersten Gedanken. «Aber warte, ich erwische dich schon, wenn du es gut machst. Ich drücke dann ab, wenn ich deine Engagiertheit sehe!» lösen die ersten Gedanken ab. Und es funktioniert. Immer mehr sind für die Autorinnen gelingende Momente und Handlungen zu sehen. Es geht ihnen dabei wie den Eltern – die Kamera ist nicht immer im richtigen Moment zur Hand. Aber der Eindruck und der positive Gedanke bleiben da und verändern allmählich den Blick auf das Kind. Immer mehr ertappen sich die Autorinnen dabei, auch ohne Kamera Momente einzufangen, die sich für das Könnerbuch des Kindes eignen bzw. eignen würden. Der Blick wird nachhaltig ressourcenorientiert – auch nach Beendigung der Interventionsphase.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern erfährt durch das gemeinsame Fototagebuch eine Stärkung. Die Eltern gewinnen die Sicherheit, dass die (heil-)pädagogischen Fachpersonen – also die Autorinnen – die Stärken ihres Kindes erkennen und ihm wohlgesonnen sind. Sie erfahren auch eine Wertschätzung ihres Engagements als Eltern und fühlen sich als Experten ihrer Kinder (Whalley et al., 2008) ernstgenommen. Tatsächlich ist es auf dieser Basis möglich, auch Schwierigkeiten des Kindes wertschätzend und lösungsorientiert anzusprechen. Die Teilhabe des Kindes in seinen verschiedenen Lebensbereichen und seine Entwicklungsmöglichkeiten können so besser vernetzt werden.

Das Vertrauen der Eltern, den Autorinnen auch Einblick in ihr Daheim zu geben, ist sehr berührend für beide Autorinnen. Das gegenseitige Vertrauen, das durch das Teilen der Bilder entsteht, ist einerseits Bedingung und erfährt gleichzeitig auch eine Stärkung. Zusätzlich verändert sich die Wahrnehmung der Lebenswelt des Kindes durch die Fotos von Zuhause. Die Autorinnen gewinnen ein viel umfassenderes Bild von den Stärken und Ressourcen des Kindes, als sie dies in ihrem beruflichen Setting können. Es werden eben die Ressourcen des Kindes auf vielfältige Art und Weise sichtbar gemacht.

Andere Kinder der Klasse haben mitbekommen, dass ein Fototagebuch entsteht. Ein Kind sagte, dass es übrigens zu Hause im Swimmingpool tauchen könne, ob man da nicht auch ein Fototagebuch machen könne? Auch andere Kinder äusserten sich über ihre Kompetenzen, die sie zu Hause erworben haben und dass es schön wäre, wenn ihre Eltern auch sehen könnten, was sie im Kindergarten gut machen. Es wäre sehr wünschenswert, diese Form der Ressourcenorientierung für jedes Kind zu etablieren und beispielsweise für die formative Beurteilung nutzbar zu machen. Dies wäre jedoch aus zeitlichen bzw. Kapazitätsgründen nur möglich, wenn die (heil-)pädagogischen Fachpersonen von anderen Aufgaben der Lerndokumentation befreit oder zumindest teilweise befreit wären. Ein Vater

fasst zusammen, was für die Autorinnen in ihrer Arbeit als Heilpädagoginnen das wichtigste Anliegen ist und wofür das gemeinsame digitale Fototagebuch ein Instrument sein kann:

«Jetzt ist das unabhängig. Sie werden gefördert. Sie bekommen das Gefühl, dass sie nicht einfach jemand sind, der Hilfe braucht. Sondern sie gehören zum Ganzen. Und das ist ja, was sie bestärkt.»

Aussage zur Teilhabe und Inklusion, VaA

8.8 Beantwortung der Fragestellungen

Im Folgenden werden auf der Basis der Erfahrungen aus der Interventionsphase und den Aussagen aus den Interviews die zu Beginn gestellten Fragen (vgl. 2.2, S. 3) beantwortet.

1. Welchen Einfluss haben das foto- und videografische Festhalten und digitale Teilen der Ressourcen

a auf die Zusammenarbeit mit den Eltern (im Sinne der Familienorientierung)?

Das foto- und videografische Festhalten und das digitale Teilen von Ressourcen schaffen deutlich eine Vertrauensbasis und ein klares gemeinsames Ziel: «Dem Kind soll es gut gehen und es soll seine Möglichkeiten ausschöpfen können». Beides – eine Vertrauensbasis und ein gemeinsames Ziel von Eltern und Fachpersonen – sind erfahrungsgemäss im pädagogischen Alltag wichtig. Um diese gemeinsame zielorientierte Zusammenarbeit erreichen zu können braucht *«(...) es mehr, als miteinander zu reden. Damit ist die Kunst gemeint, in Form eines arbeitsteiligen Zusammenwirkens und gegenseitigen Lernprozesses, miteinander zu denken.»* (Keller, 2016). Im Sinne der Arbeitsteilung kann mit dem Instrument «gemeinsames digitales Fototagebuch» gewinnbringend eine pädagogische Zusammenarbeit und Zielformulierung erreicht werden. Durch den klaren Auftrag («wir teilen regelmässig Fotos») ist die Zusammenarbeit sehr konkret und hat eine gewisse Verbindlichkeit. Beide Parteien erleben das Kind in unterschiedlichen Situationen, suchen zum Fotografieren jedoch nach demselben – nämlich den Ressourcen des Kindes. Die Aktivitäten und Möglichkeiten im Kindergarten unterscheiden sich von denen Zuhause. Erst bei einem Miteinander können beide Lebenswelten (im Sinne der Dialogschleife) voneinander profitieren und gemeinsam das Kind in seiner Entwicklung unterstützen. Durch die Bildsprache ist die Kommunikation auf das Praktische fokussiert und so erhaltene Anregungen können beiderseits direkt ohne weitere Absprachen umgesetzt werden. Auch das Kind beteiligt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten an dieser Zusammenarbeit und wird von beiden Seiten als kompetenter Partner aus dem jeweils anderen Lebensbereich wahrgenommen und erlebt.

Das digitale Teilen ist ein wesentlicher Faktor für den gelingenden Einsatz des Instruments. Es entspricht den heutigen Kommunikationsformen und -bedürfnissen, ist unkompliziert und zeitunabhängig, erfordert wenig Aufwand und ist den meisten Eltern (und Kindern) aus anderen Plattformen vertraut.

Allerdings gilt es zu beachten, dass ein Teilen im Tagebuch noch keine pädagogische Zusammenarbeit darstellt. Erst wenn es gelingt, das Tagebuch mit einem gemeinsamen Ziel und auf einer gegenseitigen Vertrauensbasis zu führen, dann kann von einer gewinnbringenden pädagogischen Zusammenarbeit gesprochen werden.

b auf die Förderung der kindlichen Entwicklung?

Wie bereits weiter oben erwähnt, ist das Kind in die Zusammenarbeit involviert. Innerhalb des Beziehungsdreiecks findet ein Dialog statt. Das Kind wird beim Lerngespräch wie auch beim Betrachten oder Erstellen der neusten Tagebucheinträge zum Autor und Akteur der eigenen Lernbiografie. Ausserdem spürt es, dass es von den Eltern wie auch den Fachpersonen wahrgenommen wird, seine Fähigkeiten und Bemühungen gewürdigt werden und es erlebt, dass beide Lebenswelten gemeinsame Ziele und Werte haben. Auf den Fotos erlebt das Kind sich als selbstwirksam. Die positiven Erwartungen, die die beteiligten Erwachsenen während ihrer «Fotosafari» an das Kind haben, wirken sich direkt auf sein Handeln aus und können selbsterfüllend wirken.

Kindliche Förderung findet überall statt, wo Erwachsene sich aufmerksam mit Kindern beschäftigen und sie zu eigeninitiierten, engagierten Aktivitäten anregen. Mit dem «gemeinsamen digitalen Fototagebuch» wird das praktische Förderhandeln unterstützt und in den Vordergrund gestellt. Hintergrundig kann die heilpädagogische Fachperson einen Bezug zum Förderbedarf und den -zielen herstellen (s. Bildbeschriftungen zu Tagebuch C, S. 33ff).

Um dem Kind gerecht zu werden, dürfen allerdings seine Schwächen nicht komplett ausgeblendet werden. Es muss für alle beteiligten Erwachsenen Klarheit geschaffen werden: Im Moment (der Bildaufnahme) schauen wir die Stärken und die nächsten Schritte an (immer im Bewusstsein, dass ein Förderbedarf besteht und das Kind auch Defizite hat).

2. Inwiefern ist das Modell der Engagiertheit nach Laevers geeignet, um mit den Eltern eine gemeinsame Sprache (Expertise) in Bezug auf das Kind und sein Lernen zu entwickeln?

Bei der Einführung des Fototagebuchs und dessen Erprobungsphase erweist sich das Modell der Engagiertheit als praxistauglich. Die bereits bei der Einführung vorhandenen Fotos mit dem eigenen Kind in einer hoch engagierten Aktivität helfen den Eltern beim Verständnis von «Engagiertheit». Wie weiter oben bereits mehrfach erwähnt, ist das gemeinsame pädagogische Ziel der entscheidende Faktor für eine gelingende Zusammenarbeit und Entwicklungsförderung. Für ein gemeinsames Ziel braucht es eine gemeinsame Sprache. Dabei ist der Begriff und das Verständnis von «Engagiertheit» hilfreich, es ist unabhängig vom Entwicklungsbereich und Förderbedarf auf alle Kinder anzuwenden und mit allen Eltern zu nutzen. «Engagiertheit» entspricht dem elterlichen Wunsch, dass das Kind erfolgreich ist und es ihm gut geht. Ihre Intuition zeigt den Eltern, wann das Kind engagiert ist. Das beweist auch die Qualität der Aktivitäten, welche die geteilten Fotos abbilden.

9 Ausblick

9.1 Digitaler Austausch zwischen den Gesprächen – eine Chance?

Der Austausch zwischen Eltern und pädagogischen Fachpersonen auf dem digitalen Weg ist sicherlich als Chance zu bezeichnen. Das digitale Fototagebuch ersetzt aber keinesfalls das Gespräch mit den Eltern und die Förderplanung für das Kind. Das Fototagebuch ist ein Instrument unter anderen, um die Zusammenarbeit zu fördern und das gegenseitige Vertrauen zu stärken. Dies wiederum ist wertvoll, um das Prinzip «Kontakt vor Problemen» (Fröhlich-Gildhoff, 2017, vgl. 3.1.2, S.9) auf einfache und praktikable Art umzusetzen.

9.2 Empfehlung an unsere Institution

Das gemeinsame digitale Fototagebuch von Eltern und heilpädagogischen Fachpersonen ist ein Instrument, um den Blick auf die Ressourcen eines Kindes zu richten. Wie aufgezeigt, stärkt diese Form der Zusammenarbeit das Vertrauen der Eltern in die pädagogischen Fachpersonen und intensiviert den Austausch. Es ist denkbar, das Fototagebuch auch für ältere Kinder einzusetzen. Allenfalls sind Anpassungen im Einbezug der grösseren Kinder vorzunehmen, weil diese sich differenziert ausdrücken können. So können sie mitbestimmen, welche Fotos und Videos von ihnen gezeigt werden dürfen und welche sie nicht teilen möchten. Die Erstellung eines analogen Fototagebuches ist nicht zwingend oder in ganz anderen Varianten, wie einem einfachen Ausdruck aus dem Kopierer, einem Beiblatt zum Zeugnis oder als einzelnes Bild in einem Rahmen etc. denkbar. Von Bedeutung ist schlussendlich, diese Erkenntnis der Wirkung von Bildsprache in die Zusammenarbeit mit Eltern einzubringen. So bieten sich Fotos oder Fotobücher auch als mögliche Grundlagen bei Elterngesprächen an.

Es ist für eine Institution wertvoll, diesen Blick auf die Ressourcen zu schärfen. Wie aufgezeigt, verändert sich die Wahrnehmung und Einschätzung vom einzelnen Kind positiv, ohne dabei die Defizite oder Schwächen auszublenden. Denkbar ist auch, das Instrument für die Übergabe zwischen (Förder-) Lehrpersonen zu nutzen. Es wäre so sichergestellt, dass kein förderrelevantes Wissen verloren geht. Das digitale und das analoge Fototagebuch lassen sich im Rahmen der förderorientierten formativen Beurteilung gut einsetzen. Dies ist selbstverständlich auch für Kinder ohne besonderen Förderbedarf denkbar.

Eine Weiterentwicklung des Instruments beispielsweise als App ist denkbar. So könnten weitere Funktionen wie eine direkte Auswahl und Erstellung eines analogen Fototagebuchs oder Portfolios installiert werden. Auch Verknüpfungen mit anderen Anwendungen, wie z.B. dem «Lehreroffice» sind denkbar. Die Entwicklung einer solchen App kostet grossen finanziellen Aufwand erfordern würde (die Autorinnen haben dies im Rahmen der Produktentwicklung, vgl. 5.2, S. 47, geprüft). Eine

Finanzierung müsste organisiert und allenfalls mit Kostenpflicht bei Verwendung der App sichergestellt werden. Ebenso muss bedacht werden, dass der Umgang mit Bildmaterial von Kindern sorgfältig und mit Bedacht erfolgt. So könnte beispielsweise die App lizenziert werden, um allfälligen unsorgfältigen Umgang mit Bildern oder inflationärer Verwendung entgegenzuwirken.

9.3 Fremdsprachige Eltern

Wie Sacher (2013c) ausführt, sind bei migrantischen Eltern Kontakte noch stärker problemveranlasst als bei deutschsprachigen Eltern. Gründe dafür sind, neben kulturellen Unterschieden, sicher die sprachlichen Barrieren, die zwischen fremdsprachigen Eltern und pädagogischen Fachpersonen auftreten können. Der sprachfreie Austausch von Eltern und pädagogischen Fachpersonen mit dem digitalen Fototagebuch könnte hier eine Möglichkeit bieten. Das digitale Fototagebuch lässt sich auf jeden Fall auch mit fremdsprachigen Eltern ohne oder mit sehr wenig Deutschkenntnissen umsetzen. Der Austausch von ausschliesslich Bildmaterial benötigt keine Sprachkenntnisse und ist zudem wert- und interpretationsfrei. Einzig das Kind äussert sich im Rahmen seiner sprachlichen Möglichkeiten über sein Können und Wirken. Es müsste mit einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher und / oder einer Kulturvermittlerin oder einem Kulturvermittler sichergestellt werden, dass fremdsprachige Eltern das Konzept der Engagiertheit verstehen und sie mit den technischen Aspekten des digitalen Austauschs zurechtkommen. Allenfalls könnte oder müsste die Elterninformations-Broschüre übersetzt werden.

9.4 Schlusswort

Es ist sinnvoll und wünschenswert, das Instrument des Fototagebuchs weiterhin zu verwenden und einzusetzen. Der Nutzen für die Zusammenarbeit mit den Eltern ist eindrücklich, der Aufwand für die Erstellung der digitalen wie auch der analogen Form des Tagebuchs vertretbar. Eine Weiterentwicklung in Form einer App ist denkbar, aber nicht zwingend. Dies wäre ökonomisch nur sinnvoll in der Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen, die an diesem Instrument Interesse haben. Es geht vielmehr darum, mit dieser Form der Zusammenarbeit mit Eltern zu beginnen oder weiterzufahren. Die Ausgestaltung und Form eines Tagebuchs ist weniger entscheidend und kann sehr einfach gehalten werden. Ebenso kann das Fototagebuch unabhängig vom Alter und vom Förderbedarf eines Kindes in unterschiedlichen Settings der heilpädagogischen Früherziehung wie auch im Kindergarten oder der Primarschule geführt werden. Der Gewinn für die Kooperation und das Vertrauen im Sinne der Familienorientierung ist überzeugend.

10 Verzeichnisse

10.1 Abkürzungsverzeichnis

BULG	Bildungs- und Lerngeschichten	S. 19, 20, 96
BVF	Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung	S. 2, 11, 96, 98
EDÖB	Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter EDÖB	S. 20, 96
EE	Early-Excellence-Ansatz	S. 13, 14, 15, 21, 96, 97
FHNW	Fachhochschule Nordwestschweiz	S. 5, 96
HarmoS	Harmonisierung der obligatorischen Schule	S. 1, 2
HFE	Heilpädagogische Früherziehung	S. 1, 2, 7, 9, 11, 12, 48, 53, 70, 73, 74, 96, 98, 100
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik	S. 2, 12, 47, 96, 100
LCH	Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz	S. 12, 96, 98
SHP	Schulische Heilpädagogik	S. 9, 48, 53, 69, 70, 72, 73, 79, 96
SPD	Schulpsychologischer Dienst	S. 53, 65, 70, 71, 73, 74, 83, 86, 96

10.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Fragestellungen	3
Tabelle 2: Merkmale der Familienorientierung.....	8
Tabelle 3: Aufgaben SHP	9
Tabelle 4: Aufgabenfelder HFE	9
Tabelle 5: Grundsätze der Zusammenarbeit mit Eltern.....	10
Tabelle 6: Signale der Engagiertheit	16
Tabelle 7: Engagiertheitskala	17
Tabelle 8: Lerndispositionen	19
Tabelle 9: Verbesserung durch digitale Medien.....	23
Tabelle 10: digitale Elternarbeit	24
Tabelle 11: Checkliste Digitale Plattform	24
Tabelle 12: Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens	26
Tabelle 13: Vorteile des bestehenden Cloud-Speichers	30
Tabelle 14: Zeitplan der Interventionsphase.....	44
Tabelle 15: Übersicht und Zeitplan der Forschungsmethodik	46
Tabelle 16: Tabelle für Tagbucheinträge.....	48
Tabelle 17: Strichliste zum Lerngespräch.....	49
Tabelle 18: Merkmale Interviewleitfaden.....	50
Tabelle 19: Interviewleitfaden Elterninterview.....	51
Tabelle 20: Interviewleitfaden Experteninterview	51
Tabelle 21 theoriegeleitete Kategorienbildung für die qualitative Auswertung.....	54
Tabelle 22: Strichliste Lerngespräch	58
Tabelle 23: Kategorie 1 (Elterninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel.....	63
Tabelle 24: Kategorie 2 (Elterninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel.....	63
Tabelle 25: Kategorie 3 (Elterninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel.....	64
Tabelle 26: Kategorie 4 (Elterninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel.....	65

Tabelle 27: Kategorie 5 (Elterninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel.....	65
Tabelle 28: Kategorie 1 (Experteninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel.....	68
Tabelle 29: Kategorie 2 (Experteninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel.....	69
Tabelle 30: Kategorie 3 (Experteninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel.....	70
Tabelle 31: Kategorie 4 (Experteninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel.....	71
Tabelle 32: Kategorie 5 (Experteninterview) mit Codierregel und Ankerbeispiel.....	71
Tabelle 33: Gemeinsamkeiten und weitere Aspekte in Kategorie 1	73
Tabelle 34: Gemeinsamkeiten und weitere Aspekte in Kategorie 2	74
Tabelle 35: Gemeinsamkeiten und weitere Aspekte in Kategorie 3	75
Tabelle 36: Gemeinsamkeiten und weitere Aspekte in Kategorie 4	75
Tabelle 37: Gemeinsamkeiten und weitere Aspekte in Kategorie 5	76
Tabelle 38: Evaluation Produktentwicklung.....	77
Tabelle 39: Evaluation Testgruppe	77
Tabelle 40: Evaluation Interventionsphase.....	78
Tabelle 41: Evaluation Fototagebuch	79
Tabelle 42: Evaluation Datensammlung/-auswertung Kind.....	80
Tabelle 43: Evaluation: Durchführung Gruppeninterview	80
Tabelle 44: Evaluation Datenauswertung Interviews	81
Tabelle 45: Evaluation Kategoriensystem	81
Tabelle 46: Zusammenfassung Methoden-Evaluation	82

10.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ressourcen.....	I
verfügbar unter: symptome ressourcen - Bing images	
Abbildung 2: Beziehungsdreieck.....	6
eigene Zeichnung N. Roth	
Abbildung 3: 3-Säule-Modell in EE.....	14
verfügbar unter: https://kinderhaus-bachwiesenstrasse.diakonie-stetten.de/konzeptionelle-schwerpunkte/early-excellence-ansatz.html	
Abbildung 4: Dialogschleife	14
aus: Köper-Jocksch (2019), S. 116	
Abbildung 5: Qualitätsmerkmale.....	16
aus: Laevers (2007), S. 8	
Abbildung 6: Engagiertheitsskala	17
verfügbar unter: http://www.leuven-er-engagiertheitsskala.de/	
Abbildung 7: Ich schaff s	22
verfügbar unter: https://ifrhamburg.de/ich-schaffs-im-ilk-bielefeld/	
Abbildung 8: bestehende Apps für die Elternkommunikation.....	30
aus: Knopf, J., Lassotta, E. & Mosbach, J. (2019)	
Abbildung 9: Ansicht digitales Fototagebuch C	32
eigene Foto	
Abbildung 10: Titelblatt Fotobuch Kind C	33
eigene Foto	
Abbildung 11: Zählen und Zuordnen	34
eigene Foto	
Abbildung 12: Umgang mit Werkzeugen, Kooperation mit anderen Kindern	35
eigene Foto	

Abbildung 13: Kraft, Balance und Haltungskontrolle.....	36
eigene Foto	
Abbildung 14: Rhythmische Bewegungen, Sprungkraft, Bewegungskoordination	37
eigene Foto	
Abbildung 15: Rhythmische Bewegungen, Balance, räumliche Wahrnehmung	38
eigene Foto	
Abbildung 16: Gestalten mit Farbe, Umgang mit Werkzeugen, Hand-Augen-Koordination	39
eigene Foto	
Abbildung 17: Konstruktion, räumliche Wahrnehmung, Handgeschicklichkeit.....	40
eigene Foto	
Abbildung 18: Messen und Vergleichen, Ein- und Umfüllen.....	41
eigene Foto	
Abbildung 19: Ausdauer und Kraft, rhythmische Bewegung, Hand-Hand-Augen-Koordination	42
eigene Foto	
Abbildung 20: Umgang mit Werkzeugen, Präzisionsgriffe, Hand-Augen-Koordination	43
eigene Foto	
Abbildung 21: Tagebucheinträge nach Autoren und Dateiformaten	55
eigenes Diagramm, erstellt mit Word	
Abbildung 22: Tagebucheinträge in Tagebuch A.....	56
eigenes Diagramm, erstellt mit Word	
Abbildung 23: Tagebucheinträge in Tagebuch B	56
eigenes Diagramm, erstellt mit Word	
Abbildung 24: Tagebucheinträge in Tagebuch C	57
eigenes Diagramm, erstellt mit Word	
Abbildung 25: Tagebucheinträge in Tagebuch D.....	57
eigenes Diagramm, erstellt mit Word	
Abbildung 26: Lerngespräch mit Kind A.....	59
eigenes Diagramm, erstellt mit Word	
Abbildung 27: Lerngespräch mit Kind B.....	60
eigenes Diagramm, erstellt mit Word	
Abbildung 28: Lerngespräch mit Kind C.....	60
eigenes Diagramm, erstellt mit Word	
Abbildung 29: Lerngespräch mit Kind D.....	61
eigenes Diagramm, erstellt mit Word	
Abbildung 30: Flipchart Ablauf Gruppeninterview Eltern.....	62
eigene Zeichnung N. Roth	
Abbildung 31: Flipchart Ablauf Gruppeninterview Experten	67
eigene Zeichnung N. Roth	

10.4 Literatur- und Quellenverzeichnis

- Arnold, C. (2008). Der Austausch mit Eltern über Schlüsselkonzepte der kindlichen Entwicklung. In Whalley, M. et al. *Eltern als Experten ihrer Kinder: Das "Early Excellence"-Modell in Kinder- und Familienzentren*. (deutsche Ausgabe.) Berlin: Dohrmann.
- Bostelmann, A. & Engelbrecht, Ch. (2017). *Eltern in Krippe und Kita gut informieren: Arbeitshilfen und Vorlagen für den Einsatz Digitaler Medien in der Elternarbeit*. Berlin: Bananenblau.
- Bostelmann, A., Engelbrecht, C. & Möllers, G. (2017). *Das Portfolio-Konzept digital für den Kindergarten: Mit Smartphone und Tablet zeitsparend und fundiert dokumentieren*. Berlin: Bananenblau.
- BVF. Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (Hrsg.). (2018). *Qualitätsstandards in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/verband-bvf>
- BVF. Berufsverband heilpädagogische Früherziehung. (2019). *Berufsporträt HFE*. Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH (Hrsg.). (2018). *Schule und Eltern [Themenheft] (Leitfaden für Schulen, Behörden, Elternorganisationen, Aus- und Weiterbildung)*.
- Defols, M. F. (2015). *"Sag mir mal ...": Gesprächsführung mit Kindern (4 bis 12 Jahre)*. Weinheim: Beltz.
- Departement für Bildung und Kultur des Kanton Solothurn Volksschulamt Solothurn vsa (Volksschulamt Solothurn, Hrsg.). (2018). *Leitfaden Spezielle Förderung*. Verfügbar unter https://so.ch/fileadmin/internet/dbk/dbk-vs-a/Foerdern/Spezielle_Foerderung/leitfaden_spezielle_foerderung_webversion.pdf
- EDÖB. Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter. (2014). *Veröffentlichung von Fotos - Das Recht am eigenen Bild*. Verfügbar unter: https://www.edoeb.admin.ch/e-doeb/de/home/datenschutz/Internet_und_Computer/veroeffentlichung-von-fotos.html
- Fasseing Heim, K., Rohde, S. & Isler, D. (Pädagogische Hochschule Thurgau, K., Hrsg.). (2018). *StarTG. Mit jungen Kindergartenkindern starten im Kanton Thurgau*. Verfügbar unter https://www.phtg.ch/fileadmin/dateiablage/50_Hochschule/Dokumente/Publicationen_Forschung/PHTG_Forschungsbericht_Nr17_Schlussbericht_StarTG.pdf
- Fink, M. (2018). *So geht digital: Websites, Tools und Apps, die den Kita-Alltag leichter machen*. Freiburg: Herder.
- Fink, M. (2019). *Besser dokumentieren: Bildungsprozesse in der Kita sichtbar machen*. Freiburg: Herder.
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (Rororo Rowohlt's Enzyklopädie, Bd. 55694, Originalausgabe, 8. Auflage). Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.

- Fröhlich-Gildhoff, K. (2017). Standards für die Zusammenarbeit von pädagogischen Fachkräften und Eltern. In Aich, G.; Kuboth, Ch.; Behr, M. (Hrsg.). *Kooperation und Kommunikation mit Eltern in frühpädagogischen Einrichtungen*. (S. 54 – 61). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2018). *Zusammenarbeit mit Eltern in Kindergarten und Grundschule - wie kann sie gelingen?* Verfügbar unter https://start-ggmbh.de/wp-content/uploads/2018/02/Fröhlich-Gildhoff-Zusammenarbeit_mit_Eltern-Goslar-Mai2017.pdf
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (Teleizion, Hrsg.). (2018). *Was ist Resilienz und wie kann sie gefördert werden?* Verfügbar unter https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/televizion/31_2018_1/Froehlich-Gildhoff_Roennau-Boese-Resilienz.pdf
- Furman, B. (2017). *Ich schaffs! : Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden - Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten*. (7. Aufl.) Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Gruca, F. & Metzger, E. (2010). Stimmen aus der Praxis: Ein Bericht aus dem Tagesheim Dornacherstrasse Basel. In Marie Meierhofer Institut für das Kind (2010). *Lerngeschichten machen stark: Mit Kindern im Dialog sein*. Zürich: Eigenverlag.
- Henry-Hutmacher, C. (2008). *Eltern unter Druck. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Studie*. Verfügbar unter https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=3a88605f-ba73-57f7-7cf0-2b61b37a2759&groupId=252038
- Hebenstreit-Müller S. (2013). *Beobachten lernen – das Early Excellence-Konzept*. Beiträge zur Pädagogischen Arbeit des Pestalozzi-Fröbel-Hauses. Band 14. Berlin: dohrmann.
- HfH. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2016). *Heilpädagogische Früherziehung. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: Peter Gehring AG.
- HfH. Interkantonale Hochschule Zürich. (2019). *Leitfaden Masterarbeit. Abgabe W49/2020*.
- Keller, P. (2016). *Kunststück Zusammenarbeit. Eine etwas andere Betrachtung der dialogischen Zusammenarbeit im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung*. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 22 (10).
- Knopf, J., Lassotta, E. & Mosbach, J. (2019). *Kita: Apps für Elternkommunikation*. Verfügbar unter: <https://fruehe-bildung.online/digitale-kompetenz/werkzeuge/kita-apps-fuer-elternkommunikation>
- Koch, Ch. & Lütolf, M. (2018). *Aufgabenfelder der HFE*. Unveröffentlichtes Skript der Vorlesung vom 04.09.2018. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Köper-Jocksch, S. (2019). Der Early Excellence-Ansatz ein ressourcenorientierter (Beobachtungs-) Ansatz in nifbe (Hrsg.). (2019). *Inklusive Haltung und Beziehungsgestaltung: Kompetenter Umgang mit Vielfalt in der KiTa*. Freiburg: Herder.
- Laevers, F. (red). (2007). *Beobachtung und Begleitung von Kindern: Arbeitsbuch zur Leuener Engagiertheitsskala*. (2. überarb. und erw. deutsche Fassung). Erkelenz: Berufskolleg Erkelenz.

- Leu, H-R. et al. (2010). *Bildungs- und Lerngeschichten: Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen*. (3. Aufl.). Weimar: verlag das netz.
- Lepenies, A. (2008). Der Early-Excellence-Ansatz in England und Deutschland – am Beispiel Pen Green. In Whalley, M. et al. *Eltern als Experten ihrer Kinder: Das "Early Excellence"-Modell in Kinder- und Familienzentren*. (deutsche Ausgabe). Berlin: Dohrmann.
- Marx, M. & Sprung, T. (2019). *Kinderleicht: App für die Kita*. Verfügbar unter: <https://fruehe-bildung.online/digitale-kompetenz/werkzeuge/kinderleicht-app-fuer-die-kita>
- McKinnon, E. (2008). Den Dialog mit den Eltern vertiefen. In Whalley, M. et al. *Eltern als Experten ihrer Kinder: Das "Early Excellence"-Modell in Kinder- und Familienzentren*. (deutsche Ausgabe). Berlin: Dohrmann.
- Neuenschwander, M. P. (2009, 12. Januar). Ist die Schule wirkungslos? Nein, aber es geht nicht ohne Eltern. *Bildung Schweiz*, 1. Verfügbar unter https://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/BILDUNG_SCHWEIZ/2010/01_2010.pdf
- Niklas, F. (Ernst Reinhardt Verlag, Hrsg.). (2015). *Die familiäre Lernumwelt und ihre Bedeutung für die kindliche Kompetenzentwicklung*. Verfügbar unter <https://www.reinhardt-journals.de/index.php/peu/article/view/2335>
- Petrovic, S. (2010). Stimmen aus der Praxis: Ein Interview mit der Erzieherin aus der Tandem-Kita Entlisberg Zürich. In Marie Meierhofer Institut für das Kind (2010). *Lerngeschichten machen stark: Mit Kindern im Dialog sein*. Zürich: Eigenverlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Sacher, W. (Schulmanagement-online.de, Hrsg.). (2013a). *Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Teil I: Grundlagen und Massnahmen*. Verfügbar unter https://www.oldenbourg-klick.de/uebersicht?search_api_views_fulltext=werner+sacher
- Sacher, W. (Schulmanagement-online.de, Hrsg.). (2013b). *Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Teil II: Schwer erreichbare Eltern*. Verfügbar unter https://www.oldenbourg-klick.de/uebersicht?search_api_views_fulltext=werner+sacher
- Sacher, W. (Schulmanagement-online.de, Hrsg.). (2013c). *Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Teil III: Interkulturelle Elternarbeit*. Verfügbar unter https://www.oldenbourg-klick.de/uebersicht?search_api_views_fulltext=werner+sacher
- Sacher, W. (2017). Eltern, Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte als Partner – Voraussetzungen und Wege ihrer Kooperation. In Aich, G.; Kuboth, Ch.; Behr, M. (Hrsg.), *Kooperation und Kommunikation mit Eltern in frühpädagogischen Einrichtungen*. (S. 38 – 53). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). Auf die Familie kommt es an. Familienorientierte Frühförderung und inklusive Krippenförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 32. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär, Bd. 20, 1. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schulz, I. E. (2010). Ein Blick über den Tellerrand: Fünf Jahre Erprobung in Deutschland – Wie werden die „Bildungs- und Lerngeschichten“ jetzt umgesetzt? Erfahrungen aus dem Kinderhaus Heinestrasse in Reutlingen. In Marie Meierhofer Institut für das Kind (2010). *Frühe Bildung! – Wie bitte? Kitas machen sich auf den Weg. Das MMI begleitet sie*. Zürich: Eigenverlag.
- Spirig Mohr, E. (2012). Die Zusammenarbeit stärken. In 4bis8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe. (2012). *Ausgabe 4*. Bern: Schulverlag plus.
- Stamm, M. (Swiss Institute for Educational Issues, Bern, Hrsg.). (2013). *Bildungsort Familie. Entwicklung, Betreuung und Förderung von Vorschulkindern in der Mittelschicht*. Briefing Paper 2: Betreuung und Förderung inner- und ausserhalb der Familie. Verfügbar unter <http://www.margritstamm.ch/dokumente/dossiers/222-dossier-bildungsort-familie-2013/file.html>
- Textor, M. R. (2007). Elternarbeit: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In Aich, G. (Hrsg.). (2017). *Kooperation und Kommunikation mit Eltern in frühpädagogischen Einrichtungen*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Ulrich M. (2005). *Lernchance "Kinderdiktat": Vom gesprochenen zum geschriebenen Wort*. In: Literacy - sprachliche Bildung im Elementarbereich. Verfügbar unter: https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11683159_74836416/40e3ed99/Literacy_Ulich.pdf
- Whalley, M. (2008a). Eine Praxis, die auf festen Füßen steht. In Whalley, M. et al. *Eltern als Experten ihrer Kinder: Das "Early Excellence"-Modell in Kinder- und Familienzentren*. (deutsche Ausgabe.) Berlin: Dohrmann.
- Whalley, M. et al. (2008b). *Eltern als Experten ihrer Kinder: Das "Early Excellence"-Modell in Kinder- und Familienzentren*. (deutsche Ausgabe.) Berlin: Dohrmann.

Anhang

Inhaltsverzeichnis

Anhang	0
Inhaltsverzeichnis	0
1. Informations-Faltblatt für Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Testgruppe	1
2. Einverständniserklärungen.....	2
3. Installationsanleitung zur App (Vorlage)	3
4. Tagebuch Einträge in Tabellen	4
5. Lerngespräch: Strichlisten für Beobachtungen	8
5.1. Lerngespräch Kind A	8
5.2. Lerngespräch Kind B	9
5.3. Lerngespräch Kind C	10
5.4. Lerngespräch Kind D.....	11
6. Elterninterview	12
6.1. Interview-Leitfaden (Elterninterview).....	12
6.2. Geglättete Transkription und Codierung (Elterninterview)	15
6.3. nicht codierte Aussagen aus dem Elterninterview.....	26
7. Experteninterview	27
7.1. Interview-Leitfaden (Experteninterview)	27
7.2. Transkription und Codierung (Experteninterview).....	30
7.3. nicht codierte Aussagen aus dem Experteninterview	36

1. Informations-Faltblatt für Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Testgruppe

Gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch

Forschungsprojekt im Rahmen der Masterarbeit von Erik Mitzner und Nicole Roth

HfH Hochschule für
Heilpädagogik

Projektgrundlage

Durch den Austausch von Fotos oder kurzen Videos geben sich Eltern und Studentinnen gegenseitig einen Einblick in das Spielen und Lernen des Kindes. Dabei beachten wir gelungene Momente und verdeutlichen sie mit Bildmaterial (Fotos und Videos).

Warum mit Fotos und Videos?

Bilder sagen oft mehr als Worte. Beobachtungen können durch Fotos und Videos veranschaulicht werden. Ein Bild mit einem kurzen Kommentar ist sehr aussagekräftig und leicht verständlich.

Beispiel: Ein Foto von einem strahlenden Kind auf dem Klettergerüst oder einem Baum, zeigt deutlich: «das Kind klettert gern».

Ausserdem sind Bilder schöne Erinnerungen und Dokumentationen. Im Anschluss des Projekts werden die Studentinnen mit jedem Kind ein «Erinnerungsalbum» (Portfolio) erstellen.

Was soll auf Fotos oder Videos festgehalten werden?

Wie erwähnt, suchen wir nach gelungenen Momenten. Der Fokus beim Fotografieren und Filmen liegt auf dem Können, dem Engagement und dem Wohlbefinden des Kindes.

Mit den Bildern sollen die Fragen: «Was macht das Kind gern?» und «Wann fühlt es sich wohl?» beantwortet werden.

Wozu dient das Fototagebuch?

Aufgrund der Antworten dieser Fragen (s. oben) können die nächsten Entwicklungsschritte und Lernziele für das Kind festgelegt werden.

Engagiertheit ist ein Anzeichen für Entwicklung

Bei hohem Engagement oder Engagiertheit ist das Kind aktiv, konzentriert und innerlich beteiligt. Es setzt sich intensiv mit sich und seiner Umwelt auseinander.

Die Signale von Engagiertheit sind

- Konzentration
- Energie
- Komplexität, Vielschichtigkeit & Kreativität
- Gesichtsausdruck & Körperhaltung
- Ausdauer
- Genauigkeit
- Reaktionsbereitschaft
- verbale Äußerungen
- Zufriedenheit

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
keine Aktivität	häufig unterbrochene Aktivität	meist/oder weniger ausdauernde Aktivität	Aktivität mit intensiven Momenten	anhaltend intensive Aktivität

Wie und wann wird das Projekt durchgeführt?

Eltern und Studentinnen tauschen während acht Wochen wöchentlich je 1-3 Fotos oder Videos aus, das das Kind in einer intensiven oder ausdauernden Aktivität zeigt.

Der Austausch findet mittels Klapp-App und passwortgeschütztem elektronischen Tagebuch statt.

Phase 1 2.- 27. März 2020 (4 Wochen)

Phase 2 20. März – 15. Mai 2020 (4 Wochen)

weitere Informationen

Das Kind wird über die Beobachtungs- und Fotowochen informiert und beim Anfertigen des Portfolios altersgerecht miteinbezogen.

Die Bilder aus dem Kindergarten zeigen ausschließlich das Kind (zum Schutz der anderen Kinder).

Abschliessend findet ein Gruppeninterview mit allen beteiligten Eltern statt. Dieses Interview wird auf Video aufgezeichnet und von den Studentinnen für die Masterarbeit ausgewertet. Die Auswertung kann von den Eltern eingesehen werden.

Die zur Verfügung gestellten Fotos und Videos werden ausschließlich für das Portfolio und die Masterarbeit verwendet.

Sämtliche Personen und Güter werden in der Masterarbeit anonymisiert.

Die Mitarbeit ist freiwillig.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit!

2. Einverständniserklärungen

<p>HfH <small>hochschule für heilpädagogik</small></p> <h3>Einverständniserklärung</h3> <p>Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten</p> <table border="1"> <tr> <td>Forschungsprojekt:</td> <td>gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch</td> </tr> <tr> <td>Durchführende Institution:</td> <td>Masterarbeit HfH (Interkulturelle Hochschule für Heilpädagogik)</td> </tr> <tr> <td>Projektleitung/Studentinnen:</td> <td>Erna Meister und Nicole Roth</td> </tr> <tr> <td>Zeitraum:</td> <td>Februar – Juni 2020</td> </tr> <tr> <td>Daten:</td> <td>Fotos, Videos, Fragebogen und Gruppendiskussion (Video)</td> </tr> </table> <p>Die erhobenen Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.</p> <p>Wir,</p> <p>Erna Meister und Nicole Roth</p> <p>sichern hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Daten unter Wahrung der Vertraulichkeit und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei den Autorinnen.</p> <p>Ort/Datum: <i>Wendlingen 20.2.20</i></p> <p>Unterschriften: <i>[Signaturen]</i></p> <p>Wir/ich:</p> <p><i>[Redacted]</i></p> <p>sich/ich hiermit einverstanden, am Forschungsprojekt von Erna Meister und Nicole Roth teilzunehmen. Wir sind damit einverstanden, dass die im Forschungsprojekt erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlichen Zugänglichen Präsentation an der HfH im Februar 2021).</p> <p>Ort/Datum: <i>Wendlingen 20.2.20</i></p> <p>Unterschriften: <i>[Signaturen]</i></p>	Forschungsprojekt:	gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch	Durchführende Institution:	Masterarbeit HfH (Interkulturelle Hochschule für Heilpädagogik)	Projektleitung/Studentinnen:	Erna Meister und Nicole Roth	Zeitraum:	Februar – Juni 2020	Daten:	Fotos, Videos, Fragebogen und Gruppendiskussion (Video)	<p>HfH <small>hochschule für heilpädagogik</small></p> <h3>Einverständniserklärung</h3> <p>Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten</p> <table border="1"> <tr> <td>Forschungsprojekt:</td> <td>gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch</td> </tr> <tr> <td>Durchführende Institution:</td> <td>Masterarbeit HfH (Interkulturelle Hochschule für Heilpädagogik)</td> </tr> <tr> <td>Projektleitung/Studentinnen:</td> <td>Erna Meister und Nicole Roth</td> </tr> <tr> <td>Zeitraum:</td> <td>Februar – Juni 2020</td> </tr> <tr> <td>Daten:</td> <td>Fotos, Videos, Fragebogen und Gruppendiskussion (Video)</td> </tr> </table> <p>Die erhobenen Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.</p> <p>Wir,</p> <p>Erna Meister und Nicole Roth</p> <p>sichern hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Daten unter Wahrung der Vertraulichkeit und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei den Autorinnen.</p> <p>Ort/Datum: <i>Wendlingen 20.2.20</i></p> <p>Unterschriften: <i>[Signaturen]</i></p> <p>Wir/ich:</p> <p><i>[Redacted]</i></p> <p>sich/ich hiermit einverstanden, am Forschungsprojekt von Erna Meister und Nicole Roth teilzunehmen. Wir sind damit einverstanden, dass die im Forschungsprojekt erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlichen Zugänglichen Präsentation an der HfH im Februar 2021).</p> <p>Ort/Datum: <i>Wendlingen 20.2.20</i></p> <p>Unterschriften: <i>[Signaturen]</i></p>	Forschungsprojekt:	gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch	Durchführende Institution:	Masterarbeit HfH (Interkulturelle Hochschule für Heilpädagogik)	Projektleitung/Studentinnen:	Erna Meister und Nicole Roth	Zeitraum:	Februar – Juni 2020	Daten:	Fotos, Videos, Fragebogen und Gruppendiskussion (Video)
Forschungsprojekt:	gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch																				
Durchführende Institution:	Masterarbeit HfH (Interkulturelle Hochschule für Heilpädagogik)																				
Projektleitung/Studentinnen:	Erna Meister und Nicole Roth																				
Zeitraum:	Februar – Juni 2020																				
Daten:	Fotos, Videos, Fragebogen und Gruppendiskussion (Video)																				
Forschungsprojekt:	gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch																				
Durchführende Institution:	Masterarbeit HfH (Interkulturelle Hochschule für Heilpädagogik)																				
Projektleitung/Studentinnen:	Erna Meister und Nicole Roth																				
Zeitraum:	Februar – Juni 2020																				
Daten:	Fotos, Videos, Fragebogen und Gruppendiskussion (Video)																				
<p>HfH <small>hochschule für heilpädagogik</small></p> <h3>Einverständniserklärung</h3> <p>Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten</p> <table border="1"> <tr> <td>Forschungsprojekt:</td> <td>gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch</td> </tr> <tr> <td>Durchführende Institution:</td> <td>Masterarbeit HfH (Interkulturelle Hochschule für Heilpädagogik)</td> </tr> <tr> <td>Projektleitung/Studentinnen:</td> <td>Erna Meister und Nicole Roth</td> </tr> <tr> <td>Zeitraum:</td> <td>Februar – Juni 2020</td> </tr> <tr> <td>Daten:</td> <td>Fotos, Videos, Fragebogen und Gruppendiskussion (Video)</td> </tr> </table> <p>Die erhobenen Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.</p> <p>Wir,</p> <p>Erna Meister und Nicole Roth</p> <p>sichern hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Daten unter Wahrung der Vertraulichkeit und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei den Autorinnen.</p> <p>Ort/Datum: <i>Wendlingen 20.2.20</i></p> <p>Unterschriften: <i>[Signaturen]</i></p> <p>Wir/ich:</p> <p><i>[Redacted]</i></p> <p>sich/ich hiermit einverstanden, am Forschungsprojekt von Erna Meister und Nicole Roth teilzunehmen. Wir sind damit einverstanden, dass die im Forschungsprojekt erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlichen Zugänglichen Präsentation an der HfH im Februar 2021).</p> <p>Ort/Datum: <i>Wendlingen 20.2.20</i></p> <p>Unterschriften: <i>[Signaturen]</i></p>	Forschungsprojekt:	gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch	Durchführende Institution:	Masterarbeit HfH (Interkulturelle Hochschule für Heilpädagogik)	Projektleitung/Studentinnen:	Erna Meister und Nicole Roth	Zeitraum:	Februar – Juni 2020	Daten:	Fotos, Videos, Fragebogen und Gruppendiskussion (Video)	<p>HfH <small>hochschule für heilpädagogik</small></p> <h3>Einverständniserklärung</h3> <p>Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten</p> <table border="1"> <tr> <td>Forschungsprojekt:</td> <td>gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch</td> </tr> <tr> <td>Durchführende Institution:</td> <td>Masterarbeit HfH (Interkulturelle Hochschule für Heilpädagogik)</td> </tr> <tr> <td>Projektleitung/Studentinnen:</td> <td>Erna Meister und Nicole Roth</td> </tr> <tr> <td>Zeitraum:</td> <td>Februar – Juni 2020</td> </tr> <tr> <td>Daten:</td> <td>Fotos, Videos, Fragebogen und Gruppendiskussion (Video)</td> </tr> </table> <p>Die erhobenen Daten werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet.</p> <p>Wir,</p> <p>Erna Meister und Nicole Roth</p> <p>sichern hiermit zu, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Daten unter Wahrung der Vertraulichkeit und der Anonymität erfolgt. Alle Personendaten werden anonymisiert, so dass diese keine Rückschlüsse auf die Identität der Person zulassen. Sämtliche Daten werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht und vernichtet. Dieses Formular bleibt bei den Autorinnen.</p> <p>Ort/Datum: <i>Wendlingen 20.2.20</i></p> <p>Unterschriften: <i>[Signaturen]</i></p> <p>Wir/ich:</p> <p><i>[Redacted]</i></p> <p>sich/ich hiermit einverstanden, am Forschungsprojekt von Erna Meister und Nicole Roth teilzunehmen. Wir sind damit einverstanden, dass die im Forschungsprojekt erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlichen Zugänglichen Präsentation an der HfH im Februar 2021).</p> <p>Ort/Datum: <i>Wendlingen 20.2.20</i></p> <p>Unterschriften: <i>[Signaturen]</i></p>	Forschungsprojekt:	gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch	Durchführende Institution:	Masterarbeit HfH (Interkulturelle Hochschule für Heilpädagogik)	Projektleitung/Studentinnen:	Erna Meister und Nicole Roth	Zeitraum:	Februar – Juni 2020	Daten:	Fotos, Videos, Fragebogen und Gruppendiskussion (Video)
Forschungsprojekt:	gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch																				
Durchführende Institution:	Masterarbeit HfH (Interkulturelle Hochschule für Heilpädagogik)																				
Projektleitung/Studentinnen:	Erna Meister und Nicole Roth																				
Zeitraum:	Februar – Juni 2020																				
Daten:	Fotos, Videos, Fragebogen und Gruppendiskussion (Video)																				
Forschungsprojekt:	gemeinsames elektronisches Foto-Tagebuch																				
Durchführende Institution:	Masterarbeit HfH (Interkulturelle Hochschule für Heilpädagogik)																				
Projektleitung/Studentinnen:	Erna Meister und Nicole Roth																				
Zeitraum:	Februar – Juni 2020																				
Daten:	Fotos, Videos, Fragebogen und Gruppendiskussion (Video)																				

3. Installationsanleitung zur App (Vorlage)

Forschungsprojekt im Rahmen der Masterarbeit von Erna Meister und Nicole Roth

im Februar 2020

Liebe Familie xy

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Forschungsprojekt.

Das geplante gemeinsame elektronische Foto-Tagebuch wird in einem passwortgeschütztem Cloud-Ordner geführt.

Sie können via Browser (vom PC, Laptop, Tablett aus) darauf zugreifen oder direkt die App auf Ihr Smartphone installieren.

Wir empfehlen die App und erstatten Ihnen die Installationskosten von Fr. 1.- selbstverständlich zurück.

Installation

1. Herunterladen <https://owncloud.com/de/apps/>
2. Serveradresse <https://cloud.ifeip.ch:9090> eingeben
3. Ihre Zugangsdaten:

Benutzername: Teilnehmer 1 (2/3/4)
Passwort: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bei Problemen mit der Installation oder der Bedienung der App wenden Sie sich ungeniert an uns.

Gerne beantworten wir auch weitere Fragen zum Forschungsprojekt.

Mit freundlichen Grüssen

Erna Meister & Nicole Roth

4. Tagebuch Einträge in Tabellen

Kind A

Datum	KG	Hause	Titel	Video	Foto
27.01.		X	Zumba	X	
14.02.	X		Fasnachtsgirlande	X	
14.02.	X		Muster		X
15.02.		X	Trampolin		X
04.03	X		Sticken	X	
04.03.		X	Challenge	X	
06.03.	X		Legoauto		X
10.03.	X		Spielküche		X
13.03.	X		Bauernhof Traktor		X
14.03.		X	Rollschuhe		X
13.04.		X	Wackelzahn		2x
18.04.		X	Zahnlücke		X
23.04.		X	Blumentopf bemalen		X
29.04.		X	Zwerge aus Wachs und Filz		3x
05.05.		X	am Steuer	X	
05.05.		X	Würfelmosaik		2x
12.05.	X		Seilspringen	X	
22.05.		X	Puppe nähen		2x
23.05.		X	frisieren		X
24.05.		X	schaukeln und drehen		3x
01.06.		X	im Erdbeerfeld		2x
09.06.	X		Pausenschaukel	X	
16.06.	X		Besprechung		X
19.06	X		Fadenspiel	X	
26.06	X		Waldschaukel		X
TOTAL insgesamt			33 Dateien		
davon	11	22		8	25

wer	Video	Foto	Total
KG	5	6	11
Eltern	3	19	22

Kind B

Datum	KG	Hause	Titel	Video	Foto
14.02.	X		Konzentration	X	
21.02.	X		Rüebli	X	
24.02.	X		Briobahn	X	
26.02.	2x		Maske		2x
03.03.		X	Backen	X	
03.03.		X	Schreiben	X	
03.03.		X	T-shirt	X	
04.03.	X		auffädeln	X	
10.03.		X	Zahlen schreiben	X	
13.03.	X		Bauernhof		X
13.03.		X	Bügelperlen	X	
25.03.		X	Hämmerli-Spiel	X	
25.03.		X	In der Küche	X	
26.03.		X	Zeitungsballer	X	
29.03.		X	ABC		X
30.03.		X	Marienkäfer	X	
05.04.		X	Hühner basteln		X
08.04.		X	Muster Ei	X	
09.04.		X	Steine bemalen	X	
09.04.		X	Häsli	X	
10.04.		X	Tier auf Tier	X	
18.04.		X	Bahn zusammen bauen	X	
26.04.		X	Zwerg		X
02.05.		X	Teig kneten	X	
03.05.		X	Streifenpuzzle kleben	X	
06.05.		X	ein Lächeln in der Küche		X
07.05.		X	Staubsaugen	X	
07.05.		X	Puzzle	X	
12.05.	X		Würfelspiel	X	
13.05.		X	putzen	X	
14.05.		X	Seifenblasen	X	
15.05.	X		Maus zeichnen	X	
15.05.	X		Parkgarage mit Autolift	X	
27.05.	X		Konstruktion		X
04.06.		X	Sandwanne		X
04.06.		2x	Bagger	2x	
05.06.		X	Flaschenschlange		X
09.06.	X		Löwenzahnfarbe	X	
26.06.	X		Kirschen essen		X
TOTAL insgesamt			41 Dateien		
davon	13	28		30	11

wer	Video	Foto	Total
KG	8	5	13
Eltern	22	6	28

Kind C

Datum	KG	Hause	Titel	Video	Foto
14.02.	X		Einfüllen	X	
26.02.	X		Aufrollen	X	
26.02.	X		Duplo	X	
28.02.	X		Lego	X	
01.03.		X	hämmern	X	
12.03.		2x	Würfelspiel	2x	
13.03.	X		Drehscheibe	X	
13.03.	X		Bauernhof		X
26.03.		X	Kartoffeldruck	X	
17.04.		X	Hase und Vogel zeichnen		X
17.04.		X	Zählbild		X
17.04.		X	Schaf und Käfer		X
17.04.		X	Töff-Werkstatt		X
17.04.		X	Oster-Arbeitsblätter		X
20.04.		X	Velo fahren	X	
20.04.		X	Drachen steigen	X	
20.04.		X	Zwerge		X
22.02.		X	Filzmaus + Blumen		X
22.04.		X	Zuordnen Abs		X
12.05.	X		Klettergerüst	X	
12.05.	X		Seilspringen	X	
15.05.	X		Puppenspiel		X
05.06.		X	Papierschiffe		X
09.06.	X		Schaukel	X	
10.06.		X	Becherstelzen	X	
14.06.		X	Funkelschatz	X	
19.06.	X		Lupe		X
26.06.	X		Schnitzen		X
TOTAL insgesamt			29 Dateien		
davon	12	17		16	13

wer	Video	Foto	Total
KG	8	4	12
Eltern	8	9	17

Kind D

Datum	KG	Hause	Titel	Video	Foto
24.09.	X		Muster		X
19.02.	X		Fasnachtsgrilande	X	
20.02.		X	Chessler		X
23.02.		X	Sticker		X
23.02.		X	Zeichnung		X
24.02.		X	Zeichnung Pirat		X
04.03.	x		Zusammenspiel	X	
06.03.	2x		Lego	X	X
13.03.	X		Bauernhof		X
20.03.		X	Kino		X
20.04.		X	3 Stifte Challenge	X	
20.04.		X	Baumstammstapelklettere		X
20.04.		X	Balance!		X
20.04.		X	Ufzgi!		X
12.05.	2x		Seilspringen	X	X
15.05.	X		Handbohrer	X	
09.06.	X		Schaukel	X	
09.06.		X	Brettspiel Eigenkreation	X	
19.06.	X		Morgezwärgli		X
26.06.	X		Waldschaukel		X
30.06.	X		Swing-Roller	X	
TOTAL insgesamt			23 Dateien		
davon	13	10		9	14

wer	Video	Foto	Total
KG	7	6	13
Eltern	2	8	10

5. Lerngespräch: Strichlisten für Beobachtungen

5.1. Lerngespräch Kind A

Beobachtungen

Bei allen Fotos werden die gleichen Bereiche angesprochen. Es wird geachtet, ob das Kind eigene Äusserungen macht, ob es sich auf unterstützende Fragen einlässt und wie es auf Lerngeschichten der HP reagiert.

Tätigkeit		
		Das Kind erzählt von sich aus
		Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP
		Das Kind lässt sich von der HP erzählen
Gefühle		
		Das Kind benennt seine Gefühle anhand des Bildes
		Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP
		Das Kind lässt sich von der HP erzählen
Selbstwirksamkeit		
		Das Kind äussert sich von sich aus zu seinem Können und seiner Fähigkeit
		Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP
		Das Kind lässt sich von der HP erzählen

Das Fotobuch

Das fertige Fotobuch wird dem Kind überreicht. Bei der Gelegenheit äussert das Kind seine Sicht und seine Erfahrungen zum gesamten Projekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0». Die Äusserungen werden simultan protokolliert.

Dialogschleife

1. Wie ist es für dich, Fotos von daheim und Fotos aus dem Kindergarten in diesem Buch zu sehen?
2. Wie ist es für dich, wenn deine Eltern und die Lehrerinnen im Kindergarten einander Filme und Fotos schicken?
3. Hast du die Fotos und Filme zu Hause auch schon angeschaut?

Handwritten notes in German:
 Fotografieren ist nicht für alle mit gemacht
 und es ist kein
 Ich kann nicht gut zu den Fotografieren
 An einem Lerngespräch

5.2. Lerngespräch Kind B

2. Juni 20

Beobachtungen

Bei allen Fotos werden die gleichen Bereiche angesprochen. Es wird geachtet, ob das Kind eigene Äusserungen macht, ob es sich auf unterstützende Fragen einlässt und wie es auf Lerngeschichten der HP reagiert.

10	8	7	Tätigkeit						
			6	4				Das Kind erzählt von sich aus	
			6	5	3	2	1	Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP	
						1	Das Kind lässt sich von der HP erzählen		
10	8	7	Gefühle						
								Das Kind benennt seine Gefühle anhand des Bildes	
			6	5	4	3	2	1	Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP
							Das Kind lässt sich von der HP erzählen		
10	8	7	Selbstwirksamkeit						
								1	Das Kind äussert sich von sich aus zu seinem Können und seiner Fähigkeit
			6	5	4	3	2	1	Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP
						3	Das Kind lässt sich von der HP erzählen		

Das Fotobuch

Das fertige Fotobuch wird dem Kind überreicht. Bei der Gelegenheit äussert das Kind seine Sicht und seine Erfahrungen zum gesamten Projekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0». Die Äusserungen werden simultan protokolliert.

Dialogschleife

Wie ist es für dich, Fotos von daheim und Fotos aus dem Kindergarten in diesem Buch zu sehen?

Wie ist es für dich, wenn deine Eltern und die Lehrerinnen im Kindergarten einander Filme und Fotos schicken?

Hast du die Fotos und Filme zu Hause auch schon angeschaut?

5.3. Lerngespräch Kind C

Beobachtungen

Bei allen Fotos werden die gleichen Bereiche angesprochen. Es wird geachtet, ob das Kind eigene Äusserungen macht, ob es sich auf unterstützende Fragen einlässt und wie es auf Lerngeschichten der HP reagiert.

Tätigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/>	Das Kind erzählt von sich aus
<input checked="" type="checkbox"/>	Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP
<input checked="" type="checkbox"/>	Das Kind lässt sich von der HP erzählen
Gefühle	
<input checked="" type="checkbox"/>	Das Kind benennt seine Gefühle anhand des Bildes
<input checked="" type="checkbox"/>	Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP
<input checked="" type="checkbox"/>	Das Kind lässt sich von der HP erzählen
Selbstwirksamkeit	
<input checked="" type="checkbox"/>	Das Kind äussert sich von sich aus zu seinem Können und seiner Fähigkeit
<input checked="" type="checkbox"/>	Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP
<input checked="" type="checkbox"/>	Das Kind lässt sich von der HP erzählen

Das Fotobuch

Das fertige Fotobuch wird dem Kind überreicht. Bei der Gelegenheit äussert das Kind seine Sicht und seine Erfahrungen zum gesamten Projekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0». Die Äusserungen werden simultan protokolliert.

Dialogschleife

Wie ist es für dich, Fotos von daheim und Fotos aus dem Kindergarten in diesem Buch zu sehen?

Das Buch ist schön. Ich will es meine Cousins zeigen.

Wie ist es für dich, wenn deine Eltern und die Lehrerinnen im Kindergarten einander Filme und Fotos schicken?

Das ist gut.

Hast du die Fotos und Filme zu Hause auch schon angeschaut?

Ja, auf der Tablet-So wie du eine hast.

5.4. Lerngespräch Kind D

2.4.20

Beobachtungen

Bei allen Fotos werden die gleichen Bereiche angesprochen. Es wird geachtet, ob das Kind eigene Äusserungen macht, ob es sich auf unterstützende Fragen einlässt und wie es auf Lerngeschichten der HP reagiert.

10-318-7	Tätigkeit						
	6	5	4	3	2	1	Das Kind erzählt von sich aus
							Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP
							Das Kind lässt sich von der HP erzählen
10-318-7	Gefühle						
	6	5	4	3	2	1	Das Kind benennt seine Gefühle anhand des Bildes
							Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP
							Das Kind lässt sich von der HP erzählen
10-318-7	Selbstwirksamkeit						
	6	5	4	3	2	1	Das Kind äussert sich von sich aus zu seinem Können und seiner Fähigkeit
							Das Kind äussert sich aufgrund von unterstützenden Fragen der HP
							Das Kind lässt sich von der HP erzählen

Das Fotobuch

Das fertige Fotobuch wird dem Kind überreicht. Bei der Gelegenheit äussert das Kind seine Sicht und seine Erfahrungen zum gesamten Projekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0». Die Äusserungen werden simultan protokolliert.

Dialogschleife

Wie ist es für dich, Fotos von daheim und Fotos aus dem Kindergarten in diesem Buch zu sehen?

Das ist gut für mich. Ich kann mir Sachen machen. Ich kann Sachen basteln und malen sein. Das sieht man auf diesen Bildern.

Wie ist es für dich, wenn deine Eltern und die Lehrerinnen im Kindergarten einander Filme und Fotos schicken?

Zuerst habe ich gedacht, was die das ist für mich okay. So gibt es ein schönes Buch.

Hast du die Fotos und Filme zu Hause auch schon angeschaut?

Nein!

6. Elterninterview

6.1. Interview-Leitfaden (Elterninterview)

1. Einstieg

Thema / Frage	Bemerkungen
Begrüßung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview	Kurze Vorstellung aller Anwesenden
Kontext und Zweck der Befragung	- Befragung ist Teil der Auswertung des Tagebuchs - Tagebuch ist Teil der MA
Rahmenbedingungen	Ablauf, Zeitrahmen
Einverständnis zum Aufnehmen des Interviews	Ton- und/ oder Videoaufzeichnung
Zusicherung des vertraulichen Umgangs	Wenn gewünscht in schriftlicher Form

2. Hauptteil: Themenbereich «**der positive Blick**» in der Praxis

Thema / Frage	Bemerkungen
Was ist rückblickend für Sie das Highlight in diesem Projekt?	
Was denken Sie, wenn Sie die Fotos/ Filme aus dem Kindergarten anschauen?	
Wie war es für Sie, den Heilpädagoginnen Einblick in das Zuhause zu geben?	
Aufwand und Ertrag: hat es sich für Sie gelohnt am Projekt mitzumachen? Warum (nicht)?	

3. Hauptteil: Themenbereich **Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen / Heilpädagoginnen**

Thema / Frage	Bemerkungen
Dialogschleife als theoretische Grundlage: Macht dieses Modell Sinn für Sie?	Dialogschleife bildlich zeigen (Broschüre)
Ist die Dialogschleife in Form eines digitalen Tagebuchs ein Mittel, um die Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen zu stärken und unterstützen?	
Wie erleben Sie die unterschiedlichen Rollen von Ihnen als Eltern und den Fachpersonen?	Hierarchisch? Auf Augenhöhe? Wer hat welchen Einfluss?

5. Hauptteil: Themenbereich **Ressourcen und Förderplanung**

Thema / Frage	Bemerkungen

Ist das Konzept der Engagiertheit für Sie verständlich und nachvollziehbar? Wie beurteilen Sie das Konzept?	Engagiertheit bildlich zeigen (Broschüre)
Inwiefern kam das Konzept der Engagiertheit im Projekt zum Tragen? Hat das Konzept auch ausserhalb des Projekts eine Bedeutung?	Wie betrachten Sie die Engagiertheit Ihres Kindes?
Hat sich Ihr Blick auf die Stärken und Interessen Ihres Kindes verändert?	Was hilft Ihnen das Wissen über die Stärken und Interessen Ihres Kindes im Alltag? Und in Bezug auf die Schwächen Ihres Kindes?

6. Hauptteil: Themenbereich **Einbezug des Kindes**

Thema / Frage	Bemerkungen
Wie erlebten Sie Ihr Kind während der Dauer des Projektes und in dieser Form des Austausches?	Sicht der Eltern
Was denken Sie, wie hat Ihr Kind diese Zeit und diese Form des Austausches erlebt?	Sicht der Kinder
Wie beurteilen Sie die Form des «Fotobuchs»?	
Wie beurteilen Sie die Aussagen Ihres Kindes zu den Bildern im Fotobuch?	

7. Hauptteil: Themenbereich **Bewertung des Produktes**

Thema / Frage	Bemerkungen
Wie beurteilen Sie die Umsetzung via Smartphone?	Vor- und Nachteile?
Wie war die Handhabung mit Hochladen und Anschauen mit der Cloud?	Änderungsvorschläge?
Welchen Entwicklungsbedarf für das digitale Tagebuch sehen Sie?	
Wie schätzen Sie die Datensicherheit ein? Wie wichtig ist Ihnen Datensicherheit?	
Welche Unterschiede gibt es für Sie zwischen Filmen und Fotos?	
Inwiefern sagen Bilder mehr als Worte?	
Braucht es ergänzende Bemerkungen zu den Bildern?	z.B. Kommentar zu jedem Foto/ Film. In dieser Form des Tagebuches war es nicht möglich. Brauch es das?

8. Ausklang und Abschluss

Thema / Frage	Bemerkungen
Was nehmen Sie aus dem Projekt mit?	

Nachfragen, ob ein Aspekt des Themas nicht angesprochen wurde	
Braucht es Ergänzungen, Präzisierungen?	
Danke für die Teilnahme	
Hinweis auf weiteres Vorgehen	Wünschen die Eltern, über die Auswertung oder die Befunde informiert zu werden?
Zum Dank ein Geschenk für jede Familie	<ul style="list-style-type: none"> - Familie A: Das verrückte Labyrinth Junior - Familie B: - Familie C: - Familie D: Kooperatives Spiel

6.2. Geglättete Transkription und Codierung (Elterninterview)

Geglättete Transkription

Gruppeninterview Eltern

4. Juni 2020

Min	Text sinngemäss / teilweise wortwörtlich	1	2	3	4	5	6
00.00.00	Individuelle Gespräche und Small Talk (Ankommenszeit)						
00.04.28	Begrüssung, Dank fürs Hiersein und Mitmachen beim Projekt. Erläuterungen zum Rahmen der Masterarbeit (Datensammlung). Ablauf vorstellen. Einwilligung Video und Kamera. Kurze Vorstellungsrunde						
00.10.29	N. R. Einführung – Rückblick. Freude über die gelungenen Momente. Was waren die persönlichen Erfahrungen für Sie?						
00.12.08	MuD Ich habe so viele gute Momente verpasst, weil ich die Kamera grad nicht zur Hand hatte. Es sind oft kurze Momente. Oft habe ich gedacht, das wäre jetzt ein guter Moment gewesen zum Aufnehmen. Aber sonst war es schön. D wollte die Bilder auch immer wieder anschauen.	1			2		
00.13.30	VaA Am Anfang fühlte sich A kontrolliert. Aber dann wurde sie offener und hat oft gesagt, dass wir noch Fotos machen sollen um zu zeigen, was sie gemacht hat. Und ja, man hat schon viele gelungene Momente verpasst. Aber es wurde Alltag, diese Momente aufzunehmen und zu teilen. Eben, am Anfang fühlte sie sich kontrolliert. Die Verbindung von Ihnen zu uns, dieser Triangel da. Das war zuerst auch der Lerndruck, wir haben ihr gesagt: du wir haben dann Kontakt...	1	2		1		
00.14.46	VaC Bei uns war es so, dass C immer gefragt hat, ob Frau Roth die Fotos schon gesehen hat. C hat dann gesagt, er müsse noch Aufgaben machen, ich solle es fotografieren. Ich habe es wirklich eine coole Sache gefunden. Ich denke, es ist auch ein Einblick für Sie, was zu Hause geht, wie er zu Hause ist. Allgemein. Ich denke, es ist schon ein grosser Unterschied, wie ein Kind zu Hause ist, in seiner Umgebung oder in der Schule und im Kindergarten. Für C war einfach wichtig, dass Frau Roth die Bilder sieht.		2		2		
00.15.56	(Gespräch über YouTube-Kanal des KG und die Corona-Zeit)						
00.17.07	MuB Bei uns ist es eigentlich auch sehr gut gegangen. Ich hatte keinen Stress. Ich habe auch sonst schon Sachen aufgenommen beim Putzen oder beim Kochen. Wir haben auch viel gebacken, nicht nur gespielt. Aber auch viel gebastelt. B hat es gerne gemacht. Er hat mich auch oft darauf angesprochen, ob Frau	2			1		

pol. Fast VaE

14

1 2 3 4 5 6

	Roth es schon gesehen hat oder dass ich ihn fotografieren soll. Aber für mich persönlich war die Zeit [Corona-Zeit] schon gut, Ich musste lernen, was ich machen kann. Ich musste erfinderisch werden. Natürlich auch eine langweilige Zeit. B hat jeden Tag gefragt, ob er wieder in den Kindergarten gehen kann.					
	N.R. Hat sich der Blick verändert durch den Versuch, das Gelungene einzufangen?					
00.20.35	MuD <u>Ja, man nimmt es schon wahr. Es geht zwar vorbei, wenn man es nicht fotografiert, aber man denkt ja, oh, das wäre jetzt gut gewesen zum Filmen. Der Moment geht nicht einfach nur vorbei.</u>	2				
	Wie war es für Sie, die Aufnahmen aus dem KG zu bekommen? Haben Sie da auch einen anderen Einblick bekommen?					
00.22.35	MuD <u>Er erzählt ja nicht wirklich viel. Jedenfalls nicht viel Positives. Nur wenn wieder mal ein Drama passiert ist. Ich weiss nur, wenn es schlecht gelaufen ist. Aber er erzählt die gelungenen Momente nicht, die gehen unter, wenn sonst etwas passiert ist. Mich dünkt, das sollte es fast immer und für alle Kinder geben. So eine Plattform, wo sowohl die Eltern als auch die Kinder einfach ohne ... irgendwie Fotos drauftun. Ich fand das sehr spannend, mal diese guten Momente aus dem Kindergarten zu sehen. Die Kinder trennen das ja oft auch sehr stark. Jedenfalls meine Kinder machen das. Das ist so meine Welt. Es darf auch seine Welt sein. Er muss ja nicht alles erzählen was war, was er gemacht hat. Aber es ist trotzdem schön. Es muss ja nicht wahnsinnig ausführlich sein. Ein Bild. Ich sehe dann, wenn er tolle Erlebnisse hat.</u>	2	1		2	
00.24.21	VaC <u>Also was ich gut gefunden habe, ich konnte ihn mit den Fotos und den Videos aus dem Kindergarten abholen, dass er eben ein wenig erzählt. Ich habe zum Beispiel gesagt, ah, was habt ihr hier gemacht? Seilspringen? Und dann plötzlich ist er von selbst gekommen, ja, wir sind Seil gesprungen, ich bin raufgeklettert. Wenn er etwas Visuelles hatte.... Als ihr auf dem Bauernhof wart, da sind die Kinder ja auch heruntergesprungen. Er hätte mir das nicht erzählt, und ich habe ihm das Bild gezeigt und er hat gesagt, ja sie seien da hinauf und dann wieder runtergesprungen und dann plötzlich hat er von selber erzählt. Ich fand das noch cool, ich musste ihn nicht gross fragen. Als er die Bilder und Videos gesehen hat, kam das Erzählen von selbst.</u>		1		2	
00.25.32	VaA Ja, wegen dem Bauernhof will A jetzt einen Chüngel haben! (Kurzes Gespräch über Kaninchen)					
00.26.46	MuB <u>Bei mir war es genau gleich, er erzählt auch nichts zu Hause. Obwohl ich jeden Tag frage: wie war es? Gut. Was hast du gemacht? Gespielt. Was hast du gespielt? Weiss ich nicht mehr. Mit wem hast du gespielt? Ich weiss den Namen nicht.</u>				2	

1 2 3 4 5 6

	Aber es war wirklich schön, mit der Kette, die er gemacht hat und so. Er wollte auch grad selber so Perlen. Aber ich habe gesagt, ich kann nicht alles kaufen, was ihr im Kindergarten habt. Ich habe etwas Ähnliches gekauft, aber das steht jetzt nur herum. <u>Er muss das halt im Kindergarten machen.</u>		1					
00.28.50	Frage Ressourcen und Förderung. Macht das Modell der Dialogschleife Sinn?							
00.31.00	MuD Also gerade diese [Corona-] Zeit hat noch mehr gezeigt, dass man an diesem Digitalen einfach nicht mehr vorbeikommt. Und ich finde, wenn man es nutzen kann, eben vielleicht für Kinder, von denen die Lehrpersonen ein wenig mehr Infos brauchen, weil sie eben ein wenig spezielle Dings brauchen. Ich finde es ideal, sich gegenseitig... Mir ist es ja auch wichtig zu wissen von Fachleuten, was die Defizite sind und was sind die Sachen, wo man so jemanden fördern kann. Das ist für mich ja auch sehr wichtig als Information. Weil man ist ja nicht vom Fach, einerseits hat man manchmal das Gefühl, mein Kind ist in dem total hinten drein und die Fachleute sagen, das ist total normal. Und handkehrum hat man das Gefühl «ja easy» und dann merkt man erst im Kindergarten oder in der Schule, dass irgendetwas ist. Von dem her finde ich das sehr wichtig. Auch mit Bildern... was die Privatsphäre angeht. Man muss ja nicht gerade weiss ich was befürchten. Es wird ja nicht veröffentlicht. Für mich ist das kein Problem. <u>Gerne jederzeit mehr!</u>		2			2		
00.33.06	VaA Also ich finde das einen relativ guten Schnitt so wie man es jetzt hat. Dass diese Erfahrungen ausgetauscht werden können. Wir haben ja jetzt schon das zweite Kind bei Ihnen im Kindergarten, das erste ist schon eine Weile her. <u>Dort hatten wir nicht die Möglichkeit zu zeigen, was unsere Tochter kann oder was sie will. Der Schnitt war nicht da. Und ich finde, durch dieses Digitale ist ein sehr guter Schnitt da. Man kann zeigen, was man kann. Man kann gleichzeitig auch die Erfahrung von Ihnen anschauen – hat sie Recht oder hat sie nicht Recht. Ich finde es eine gute Sache. Man sollte viel mehr in dieses Digitale setzen.</u>		2			2	2	Rückblick auf Zeit vor Katerina / Melissa VaA
	(Bemerkungen über Grenzen und Möglichkeiten der digitalen Medien im Allgemeinen)							
00.34.43	MuD Man kann ja selber entscheiden. Es ist kein Zwang da. Das dürfte nicht sein. Ihr müsst jetzt jeden Tag irgendwie. Dann würde man sich in der Privatsphäre gestört fühlen. <u>Aber es ist ja freiwillig. Man kann selber entscheiden, wie weit man jemanden hereinschauen lassen will.</u>							x Freiwilligkeit
00.35.05	VaC Also ich finde sowieso, in der heutigen Zeit ist das mit dem Digitalen und dem Privaten.... Da müsste jeder sein Handy abgeben. <u>Das ist heute anders.</u>						4	

3

423456

	(Bemerkung über Digitalisierung in der Schule und Chancen von Homeoffice.)						
	N.R. Das Kind in gelingenden Momenten fotografieren. Die Engagiertheit als Kriterium für die Momente, die festgehalten werden sollen. Ist dieses Konzept nachvollziehbar?						
00.39.43	MuD Also ich habe einen Moment gebraucht... Ja, «Engagiert»... Zu merken, wann ist das nicht nur in meinem Dings, sondern auch für D so. Das hätte ich sonst vielleicht auch nicht gemacht und mich geachtet. Dann habe ich dann schon gemerkt, wenn es bei ihm der Fall ist. Vielfach, wenn er eine Möglichkeit gefunden hat, seine Phantasien in Tat umzusetzen. Wenn er einen Weg gefunden hat, seine Bilder im Kopf entweder zu zeichnen oder mit seinen Plaschis darzustellen. Dann ist er sehr engagiert. Da musste ich wirklich darauf achten und es hat eine Weile gedauert bis ich das gemerkt habe, dass das so Momente sind, wo auch er dieses Engagement verspürt. Von dem her finde ich das ein spannendes Thema. Da können auch die Eltern schauen, was ihre Kinder so einnimmt.	2		1			
	N.R. Engagiertheit: Kinder merken oft gar nicht, dass wir ein Foto von ihnen machen. Hat diese Beobachtung Ihren Blick verändert?						
	(Zwischenbemerkungen von MuD und VaC über Fotos und Filme und später anschauen – zu sehen, wie die Menschen sich verändern im Laufe der Zeit. Vor- und Nachteile bzw. Unterschiede von Videos und Filmen.)						
00.47.00	Betrachten der analogen Fototagebücher						
00.48.15	VaC Allgemein, die ganze Situation mit Corona, da waren wir viel zusammen daheim. Was ich schön gefunden habe daran – ich konnte extrem viel arbeiten mit ihm. Er konnte und wollte plötzlich Sachen machen, Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Das war vor und nach der Corona-Zeit ein anderer C. Das ist extrem, was da gegangen ist. Und zwar von ihm aus. Wir haben nur noch Sachen gekauft. Wir haben Sachen zusammen gemacht, ich habe es sehr genossen mit ihm. Wir konnten zusammen arbeiten. Auch Feedbacks von Ihnen – was geht und was nicht und das ein wenig übernehmen. Ich habe diese Zeit richtig genossen. Um herauszufinden, was kann er effektiv ganz alleine, was geht gar nicht. Stärken und Schwächen.			2		1	
	N.R. Viele Kinder haben diese Corona-Zeit als Familienzeit genossen. Das war spürbar. Die Eltern mussten erfinderisch sein, um ihren Kindern Anregungen zu geben.						
00.51.00	MuD Es war spannend zu schauen. D ist oft zu kurz gekommen wegen seinem Bruder, der spezielle Betreuung braucht. Aber er konnte doch selber seine Phantasien umsetzen. Diese Theater,						

* po/s Famil VaC

1 2 3 4 5 6

	Es ist wichtig, dass man die Aussagen der Kinder so lässt.					1	
	E.M. / N.R. erzählen, wie die Aussagen der Kinder zustande gekommen sind.						
01.04.23	MuD Ja, dass auch die Kinder ihre Erfolgserlebnisse besser wahrnehmen!						X Stärke d. Selbsterwärtung d. Kindes
01.04.49	VaA Ich sage einfach, es ist noch schwierig, dass man den Kindern nicht das Gefühl gibt, dass sie sich selbst überschätzen. Das sieht man nachher, wenn sie in die Schule gehen, dass es dann schwierig ist, wo sie wirklich stehen. Es ist gut, dass sie eine Selbsteinschätzung lernen. Aber ich sage es auch unter dem Vorbehalt, dass zu viel Selbstüberschätzung einem einmal einholt. Dann ist man an einem Ort, wo man dann enttäuscht ist. Darum ist es gut, Balance zu halten. Aber man muss auch sagen. Halt! Ja, du kannst es gut. Aber Vorsicht. Ich finde das wichtig, die Grenze zu zeigen.						X Selbstbewusstsein d. Kindes
01.06.19	VaA Die Kinder können sich noch nicht gut selbst einschätzen. Das Selbstbild. Darum finde ich es super, sie zu motivieren, aber man darf nicht vergessen, was es auch überdecken kann.					2	
	E.M. Es geht auch um qualifizierte Rückmeldung – was geht schon besser, was hast du gelernt.						
01.07.27	VaA Sie müssen von Anfang an wissen, Ich gehe ran, ich mache und ich kann es plötzlich. Aber das war mein Ehrgeiz. Ich finde es wichtig, dass man das nicht vergisst. Wenn sie wissen, was sie machen müssen, um da hinzukommen. Das ist ja langfristig gesehen, das bringt sie weiter. Man fällt um, steht auf, geht weiter. Das probiere ich, A mitzugeben. Sie redet ja nicht wegen mir, sondern für sich selbst. Dort ist einfach ein schmaler Grat, wo wir schauen müssen, dass wir nicht nur immer sagen «oh, du machst das super!»					2	
	N.R. Frage: hätte so ein Ressourcen-Tagebuch in der Schule auch Platz?						
01.09.49	VaA Bei der ersten Tochter war es etwas anderes. Ich bin überzeugt, wenn man es so gehabt hätte wie jetzt hier, wenn man Förderung braucht – dann wäre es etwas lockerer gewesen. Ich war erstaunt, wie lange es gedauert hat, bis die Kinder eine Selbsteinschätzung hatten. Wenn sie eine Prüfung hatten, dauerte es lange, bis sie sagen konnten, ob es gut oder schlecht gegangen ist. Damals war es umgekehrt, wenn sie schlecht waren, sagten sie «Yeah» und wenn sie gut waren «Shit». Darum sage ich, es ist wichtig, dass man von Anfang an auf das einfach schaut. Sie müssen es selber lernen. So wie wir es jetzt haben, ist es viel besser als noch vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren war es ein Katas.... Von mir aus gesehen war es nicht so gut. Allgemein. Nicht von Ihrer Seite aus. Aber einfach so der Ablauf.						

		1	2	3	4	5	6	
	das merken alle Kinder. «Wir gehören zu denen, die...». Oder wenn es ganz schlimm ist, wenn er wieder eines von seinen Dramen hat, dann kommt «ich bin drum eines von den ...». Mich dünkt, das hat er jetzt mal als positiv empfunden, in diesem Grüpplein zu sein und das zu dürfen. Es war eben ein Dürfen. Es hat eine Umwertung gegeben. Er hat sich mal nicht als abgesetztes Sondergrüpplein empfunden, sondern als spezielles, im positiven Sinn, Sondergrüpplein gefühlt.					1		Problembewusstsein Selbstwirksamkeit
01:16:36	VaA: Als Mitglied! Das ist ja das was ich meine mit dem Kreis. Jetzt ist das unabhängig was ist. Sie werden gefördert. Sie bekommen das Gefühl, dass sie nicht einfach jemand sind, der Hilfe braucht. Sondern sie gehören zum Ganzen. Und das ist ja das, was sie bestärkt.							Inklusion
01.17.02	MuD: Schon dass er weiss, dass es Sachen gibt, wo er Mühe hat. Das sieht er ja auch. Aber gleichwohl zu wissen, wir haben auch unsere.... Mich dünkt, das hat ihm schon einen Aufschwung gegeben. Man täuscht sich, wenn man denkt, die Kinder merken es noch nicht. Die wissen das ganz genau. D hat manchmal gelitten darunter. Und das hat jetzt mal – also mir ist es so rübergekommen – so etwas Positives und Aufwertendes, Spezielles im positiven Sinn aus ihm gemacht.							Problembewusstsein & Selbstwert
01:18:15	N.R: Frage nach der technischen Seite des Tagebuchs. - es muss mit dem Smartphone machbar sein - Whatsapp ist von der Schule her nicht möglich - Lösung mit Cloud							
01:20:15	VaC: Also ich habe diesen Teil tiptop gefunden. Ich hatte keine Probleme mit heraufladen und so. Zuerst habe ich es falsch verstanden (Erklärung, was und wie er es falsch gemacht hat), aber dann hat Frau Meister mir nochmals gezeigt, wie es geht. Ich finde es eine coole App.					1		
01:21:04	E.M: Es war mir wichtig, dass es sicher ist und die Zugriffe geregelt sind.							
	VaA: Aber über Klapp wäre es nicht möglich gewesen?							
	E.M: Jetzt schon, dank Corona haben sie da vorwärts gemacht. Aber es ist nicht sicher, ob das Datenvolumen genügend gross wäre, um auch Videos zu verschicken. (Diskussion über Verwendung und Pannen in der letzten Zeit der Klapp-App).							
01:22:56	N.R. Ist die Form des Tagebuchs auf der Cloud ausreichend ohne Möglichkeit, einen Kommentar zu einer Foto oder einem Film abzugeben?							
01:23:38	MuD: Ja, manchmal wäre es gut, bei den Bildern etwas dazu zu schreiben. Ich habe versucht, eine Sprechblase einzufügen. Damit Sie nicht denken, was das eigentlich soll.		2					

		1	2	3	4	5	6
01:24:00	N.R. Am Anfang war für uns klar, dass es ein Mangel ist, keine Kommentare hinzufügen zu können. Nun aber haben wir es geschafft, nur über Bilder zu kommunizieren. Jetzt ist der einzige Text im entstehenden Portfolio von den Kindern. Wie beurteilen Sie das?						
01:24:48	VaC: <u>Eigentlich ist es so besser.</u>						X
01:25:02	MuD: Ja, das stimmt schon. Am Anfang würde man vielleicht nur Stichworte aufschreiben, aber am Schluss dann immer halbe Briefe zu jedem Foto.						
01:25:45	VaC: Ich denke, es ist schwierig, die richtige Reaktion zu schreiben. Ich finde es schwierig – man sagt ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich glaube, eine Reaktion, dass einem das Bild gefällt, rüberzubringen, ist schwierig. Ich denke, es macht mehr Sinn, so wie Sie es gemacht haben, die Bilder nachher mit den Kindern anzuschauen und die Reaktionen der Kinder anzuschauen. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass es [Kommentarfunktion] nicht gegangen ist.						
01:26:28	N.R: Die Kinder hätten keinen Anlass zum Erzählen, wenn alles schon gesagt wäre mit den Kommentaren.						
01:26:46	E.M: Es ist ohne Kommentar auch für fremdsprachige Eltern einfacher, sich an diesem Projekt zu beteiligen, wenn es keine Sprache oder einen Übersetzer braucht.						
01:27:15	N.R: Wie wichtig ist Ihnen die Datensicherheit						
01:27:27	VaA: Ich finde, was er [VaC: Wer hundertprozentig datengeschützt sein möchte, muss sein Handy weggeben] gesagt hat: Wenn man Datensicherung will, muss man kein Smartphone haben. Ich finde das genau so. Aber Ihre Zusicherung, dass Sie sorgfältig mit den Daten umgehen, ist das eine. Man muss schon schauen, dass es nicht irgendwo hin geht. Das Netz ist heutzutage schon brutal. Man muss aber auch einen Schritt vorwärts machen, man muss auch Kompromisse machen. Darum bin ich froh um die Zusicherung von Ihnen, dass das Tagebuch unter uns bleibt. Aber wie er [VaC] vorhin gesagt hat. Das war wirklich ein guter Spruch!						?
01:28:50	N.R: Wir haben Fotos und Filme ausgetauscht, ohne die Kinder zu fragen. War das Okay? Müsste man sie fragen?						
01:29:03	VaC: ich glaube nicht.						
01:29:10	MuD: Ich glaube, die wachsen bereits mit dieser Präsenz auf. Er sieht auch bei seinem Bruder, was alles gepostet wird, die Fotos von sich selbst. Ich glaube, für die die ist das völlig normal.						

Kommentar-Fkt
von Kindern

1 2 3 4 5 6

	E.M: Und es zeigt die Kinder in einer gelingenden Situation. Die Bilder sind nicht kompromittierend.						
01:30:11	VaA: Wir haben jetzt nicht Probleme mit der Sicherheit. Man weiss einfach nicht, was hintendran so abläuft. Es geht nicht einmal um ein schlechtes Bild oder was auch immer. Sondern es geht darum, die Welt ist krank, das ist so, die Welt ist krank. Und das eine spielt das andere. Und das ist natürlich ein Zuckerding, wenn so einer das in die Hände bekommen würde.						
01:31:13	VaC: Ich denke, so wie es war, habe ich es super gefunden. Es war abgesichert, wir hatten einen eigenen Server-Zugang und ein Passwort. Also mehr können Sie von Ihrer Seite her und in dieser kurzen Zeit gar nicht machen.					1	
01:31:45	N.R. Unterschied Filme und Fotos?						
01:32:01	VaC: Wie gesagt, für mich sind Videos..... da passiert einfach mehr. Es ist lebendiger. Mit den heutigen Telefonen bewegen sich auch die Fotos. Da kann man viel mehr begreifen. Klar, ein Foto macht auch etwas, aber ein Video macht mehr aus. Man kann es immer wieder anschauen. Bei einem Foto weiss ich nicht, was vorher und nachher war. Man hat mehr den Draht zu der Situation.						
01:33:06	VaA: Wie er sagt, mit den Live-Fotos, da sieht man mehr vom Moment.						
01:33:24	MuD: Da bin ich noch alte Schule. Das liegt wohl am Alter :-). Ein Video ist toll, das ist klar. Aber ich habe früher auch fotografiert. Ein gutes Foto, dieser eine Moment – das hat auch etwas! Ein Bild kann auch viel aussagen. Ich habe gerne auch einfach ein Bild.						
	Diskussion über Unterschiede, Vor- und Nachteile von S-W-Bildern, Videos, Fotos. Unterschiede Profi-Fotos und Schnappschüsse, gedruckten Fotos und Polaroid. Analoge und digitale Fotografie						
01:37:10	N.R: Was nehmen Sie aus dem Projekt mit?						
01:37:22	MuD: <u>Ich muss mehr fotografieren und filmen!</u>					1	
01:37:35	VaC: <u>Ich weiss nun, dass er nicht Nichts macht. Auf die Frage, was er gemacht hat, kommt etwas Negatives oder die Antwort «nichts» oder «gespielt». Jetzt weiss ich, dass das nicht so ist. Wie gesagt, ich habe das eine sehr gute Sache gefunden, ich würde das allen Eltern empfehlen. Und zwar von der Spielgruppe bis zur 9. Klasse. Je älter man wird, desto weniger erzählen die Kinder. Ich habe zwar die Erfahrung noch nicht mit meinen Kindern. Aber ich weiss es noch von mir her.</u>					2	

Empfehlung VaterC

AD

		1	2	3	4	5	6
01:38:42	<p>MuD: Es kann zum Teil so gravierend unterschiedlich sein, das Kind in der Schule und zu Hause. Die haben teilweise ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Das ist spannend.</p> <p>Es ist auch anders, wenn wir reinsitzen würden um zu schauen, was sie so machen. Dann ist das Kind nicht mehr dasselbe. Wenn Sie Fotos machen, erwischen Sie das Kind, wenn es sich unbeobachtet und frei fühlt. Und das ist anders, wenn die Mama da sitzt.</p>					1	
01:40:18	<p>MuB: Für mich ist es, erfinderisch zu werden. Mit den Kindern mehr zu unternehmen. Ich habe bis jetzt immer 100% gearbeitet. Und mit zwei Kindern.... Aber ich habe es gelernt. ICH habe es gelernt. Wegen dem will ich nicht nur schnell, schnell mit ihnen etwas machen, sondern wirklich mit ihnen hinsitzen. Sei es zum Malen. Sie haben Freude, überall Farben. Nur mit kleinen Sachen Kinder zu beschäftigen und ihnen Freude zu bereiten.</p> <p>Wir haben mit Bechern Steine gesammelt und die alle angemalt. Sie hatten Freude. Es muss nicht immer etwas kosten! B ist sowie so eher ein Naturmensch. Das bedeutet ihm viel.</p>						
01:42:47	N.R: Eigentlich ist die Tagebuch-Phase abgeschlossen. Möchten Sie für die verbleibenden Schulwochen bis zu den Sommerferien noch weitere Bilder von gelingenden Momenten hochladen?						
01:43:13	VaA: Können wir dann weiterhin auf das Tagebuch zugreifen? Oder besteht die Cloud weiter? Könnte das in der Schule dann weitergehen?						
01:45:10	E.M: Soll der Ordner offen bleiben? Sollen wir schauen, ob die Arbeit von den neuen Lehrpersonen aufgegriffen werden kann?						
01:45:26	VaA: Also ich finde, das wäre ein Instrument, das man weiterziehen könnte. Auch unter den Kindern, da könnte man wieder.... He...						
01:46:08	E.R. Wir dachten, es wäre gut, das nicht einfach über das ganze Jahr hinweg machen würde. Sondern über eine gewisse Zeit.						
01:46:50	Dank für das Vertrauen. Geschenk für die Familien und Abschluss						

pers. Text
MuB

Transkription: N. Roth, 13. Juni 2020

6.3. nicht codierte Aussagen aus dem Elterninterview

Wichtige nicht codierte Aussagen Elterninterview	
Aussagen zu	Zeit
➤ Persönliches Fazit VaC	00.14.46
➤ Rückblick auf die Zeit vor der Integration	00.33.06
➤ Freiwilligkeit der Teilnahme beim digitalen Fotobuch	00.34.43
➤ Persönliches Fazit VaC	00.48.15
➤ Privatsphäre	00.53.42
➤ Stärkung der Selbstwirksamkeit des Kindes	01.04.23
➤ Selbsteinschätzung des Kindes	01.04.49
➤ Separation und Stigmatisierung	01.09.49
➤ Inklusion	01.09.49
➤ Ältere Kinder	01.11.57
➤ Selbstbewusstsein/ Problembewusstsein/ Selbstwirksamkeit	01.14.53
➤ Inklusion	01.16.36
➤ Problembewusstsein und Selbstwertgefühl	01.17.02
➤ Stellungnahme zu den Kommentaren der Kinder	01.24.48
➤ Stellungnahme zu den Kommentaren der Kinder	01.25.02
➤ Stellungnahme zu den Kommentaren der Kinder	01.25.45
➤ Empfehlung zur Weiterführung	01.27.35
➤ Persönliches Fazit MuD	01.40.18

7. Experteninterview

7.1. Interview-Leitfaden (Experteninterview)

1. Einstieg

Thema / Frage	Bemerkungen
Begrüßung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview	Kurze Vorstellung aller Anwesenden
Kontext und Zweck der Befragung	- Befragung ist Teil der Auswertung des Tagebuchs - Tagebuch ist Teil der MA
Rahmenbedingungen	Ablauf, Zeitrahmen
Einverständnis zum Aufnehmen des Interviews	Ton- und/ oder Videoaufzeichnung
Zusicherung des vertraulichen Umgangs	Wenn gewünscht in schriftlicher Form

2. Vorstellung von «Ressourcen sichtbar machen 2.0»

Thema / Frage	Bemerkungen
Vorstellen der Idee und der bisherigen Umsetzung des digitalen Fotobuches	Infobroschüre zeigen und vorstellen
Das Projekt in Zahlen	- Anzahl und Form der Einträge der verschiedenen Beteiligten - Idee der Broschüre («Engagiertheit» als Konzept) konnte von den Eltern aufgenommen und umgesetzt werden)
Verständnisfragen	
Das Foto-Tagebuch in analoger Umsetzung	Zeit geben, um in den vorhandenen Tagebüchern zu blättern und sich ein Bild zu machen

3. Hauptteil: Themenbereich Dreieck Eltern – Kind – pädagogische Fachperson

Thema / Frage	Bemerkungen
Inwiefern wäre die Arbeit mit einem solchen Tagebuch für die HFE sinnvoll? Für die SHP?	Protokollieren der Aussagen nach Berufsfeld!
Können deiner Meinung nach Fotos und Videos hilfreich sein, um eine gemeinsame Sprache / Sicht zu finden?	- Werden Sprachbarrieren überwunden? - Ist das Kuschelpädagogik/ Hochglanz-Performance?
Wo und wie lässt sich das digitale Tagebuch in den Berufsauftrag der HeilpädagogIn einbetten?	- Beziehungspflege - Beurteilung - Dokumentation

Welche Meinung hast du zum Modell der Dialogschleife? Wie schätzt du die Umsetzbarkeit ein?	
---	--

4. Hauptteil: Themenbereich **Einbezug des Kindes**

Thema / Frage	Bemerkungen
Ist es uns gelungen, das Kind altersgemäss in den Prozess des digitalen Tagebuchseinzubeziehen?	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheid treffen mit den Eltern - Fotos und Filme aufnehmen und austauschen - Auswahl der Fotos - Lerngespräch mit dem Kind
Wie häufig müssten die Tagebuchgespräche mit einem Kind und die Herstellung eines Fotobuches stattfinden?	<ul style="list-style-type: none"> - was wäre/ ist pädagogisch sinnvoll? - was ist für die Entwicklung des Kindes unterstützend? - was ist machbar?

5. Hauptteil: Themenbereich **Ressourcen und Förderplanung**

Thema / Frage	Bemerkungen
Laufen wir mit dem Projekt «Ressourcen sichtbar machen 2.0» Gefahr, die Defizite eines Kindes zu vergessen oder zu beschönigen?	Wie kann dem entgegengewirkt werden?
Als wie relevant empfindest du das Modell der Engagiertheit? Scheint es dir geeignet als Basis für Elterngespräche und die Zusammenarbeit?	

6. Hauptteil: Themenbereich **Digitale Anwendung**

Thema / Frage	Bemerkungen
Wo siehst du Nutzen und Gefahren vom digitalen Austausch von Fotos und Videos?	<ul style="list-style-type: none"> - Datensicherheit - Anwendung / Handhabung
Neben dem digitalen Austausch ist ein analoges Produkt entstanden. Ist das notwendig?	<ul style="list-style-type: none"> - lässt sich das in anderer Form umsetzen? - ist die Form des Produktes altersabhängig?
Welche digitale Form wäre wünschenswert, damit das Tagebuch in den beruflichen Alltag eingebettet wäre?	<ul style="list-style-type: none"> - eigene App entwickeln lassen? - Verknüpfung mit vorhandenen Systemen? (LehrerOffice etc.) - eigenes Portfolio-Programm? - Erstellung und Form des analogen Fotobuchs?

Ausklang und Abschluss

Thema / Frage	Bemerkungen
Hat die Diskussion dir Anregungen für die eigene Praxis gegeben? Welche?	
Nachfragen, ob ein Aspekt des Themas nicht angesprochen wurde. Ergänzungen / Präzisierungen?	

Unsere eigenen Erfahrungen mit «Ressourcen sichtbar machen 2.0»	
Danke für die Teilnahme	
Hinweis auf weiteres Vorgehen	Wünschen die Fachpersonen, über die Auswertung oder die Befunde informiert zu werden?
Zum Dank ein Geschenk für jede Fachperson	Praline, Flasche Prosecco o.ä.

7.2. Transkription und Codierung (Experteninterview)

①

Geglättete Transkription vom Experten-Interview 19.08.2020

Moderation: Erna Meister (EM), Co-Moderation: Nicole Roth (NR)

Teilnehmer: Schulische Heilpädagogin (SHP), Schulleitung (LS), Schulpsychologin (SPD), Früherzieherin (HFE)

Transkription: Erna Meister (EM)

Die Video/Audio-Aufnahme beginnt nach der Projektvorstellung

(kursiv= Ergänzungen zum besseren Verständnis)

min	Wer	Text sinngemäss/teilweise wortwörtlich	1	2	3	4	5	6	
Video 1									
01:03	SHP	Ich bin seit 12 Jahren SHP in dieser Schule und beim Zuhören erinnerte ich mich an einen Jungen, in einer der ersten Klassen, die ich integrativ begleitete: <u>Ich suchte den Austausch mit den Eltern damals mündlich, mittels Telefonaten – noch nicht «digital».</u> Diesen Austausch mit den Eltern habe ich schon früher eingesetzt und zwar auch bei positiven Sachen. Da kann ich mich an eine Reaktion der Mutter erinnern: «oh, das tut so gut, auch mal etwas Positives zu hören und dass mich jemand extra dafür anruft». <u>Ich habe immer wieder mit solchen Rückmeldungen gearbeitet und in den letzten 2, 3 Jahren auch mit Fotos.</u> Es ist sehr praktisch, wenn man die <u>Natellnummer der Eltern hat.</u> Dann kann man ein Foto machen und den Eltern etwas Schönes schicken. <u>Das gibt für mich Kontakt und auch Vertrauen.</u>							
02:56	SPD	Als ich euch zuhörte habe ich die Sorgfalt gehört und gespürt, die ihr ins Projekt legt. Ihr habt für jedes Kind einzeln viel Aufwand eingesetzt und ihr habt auch gesagt, die Eltern hätten <i>(der Teilnahme)</i> alle gleich zugesagt. Was mich nicht so sehr erstaunt, <u>weil sie die Wertschätzung, diese Sorgfalt spüren.</u> <u>Es ist zwar sehr aufwändig, was ihr da macht.</u> Über den zeitlichen Rahmen und den Umfang müsste man natürlich noch sprechen. <u>Das Instrument ist sicher wertvoll, gerade weil ihr die Sorgfalt und die Wertschätzung zeigt mit positiven Rückmeldungen.</u> Von meiner Berufspraxis her sehe ich immer wieder bei Eltern von Kindern mit grösseren Schwierigkeiten -einem erhöhten Förderbedarf- dass die Eltern auf Abwehr gehen und es gar nicht sehen wollen. Sie gehen gar nicht in den Kindergarten zum Zusehen - aus Angst, sie würden sehen, was alles nicht geht. <u>Wenn sie einfachmal die positiven Sachen hören, dann können sie sich öffnen.</u> Ich kann mir vorstellen, dass ihr durch das Eltern gerade auch in solchen Situationen abholen könnt. <u>Dass sie es als Geschenk empfinden können zu sehen: das hat ihr Kind gemacht, schauen Sie wie es hier mit Freude arbeitet, hier kann es sich schon so lange konzentrieren und engagieren.</u> Die kleinen Schritte kann man so schön aufzeigen. <u>Ich kann mir vorstellen, dass das ein wertvolles Instrument sein könnte.</u>							
04:19		kurze Ergänzung über Aufwand und Rahmen							

Handwritten note: # Interview 19.08.2020

(2)

		<u>Eltern</u> können mitbeurteilen, wir sind auch Experten und haben die Kompetenzen unser Kind in diesen Momenten zu sehen». Und das <u>hilft auch den Blick Zuhause zu schärfen auf die positiven Situationen</u> .	1				
10:32	SHP	Und einfach auch diese Wertschätzung, das ist das, was uns weiterbringt. Wenn die Eltern merken, «ah, sie ist nicht gegen uns», sondern es ist sehr wohlwollend und wertschätzend.	1				
10:49	SPD	Es gibt ja auch Kinder, die schon am Besuchstag, vor dem Kindergarteneintritt auffallen und sich die Lehrpersonen schon parat machen, um dann möglichst schnell Abklärungen einzuleiten und dann gehen die Eltern in den Widerstand. Und wenn ihr aber nicht mit dem starten müsst - obwohl ihr es seht und beobachtet - aber ihr startet mit den Ressourcen, dann machen die Leute die Tür vielleicht langsam auf. Ich kann mir vorstellen, dass es Eltern gibt, die nicht so viel Bilder zeigen, andere vielleicht mehr, aber das ist wahrscheinlich auch nicht der Massstab. Der Massstab ist, dass der Austausch anfängt und dass Vertrauen wachsen kann. Wir nehmen ihr Kind wie es ist. Das macht es schon, nach dem Konzept wollen wir uns austauschen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das hilfreich ist.	2				
11:30	EM	Kurzer Bericht über eigene Erfahrung bezüglich «neue Sicht» auf das Kind durch Fotos/Videos von Zuhause: «ich habe nicht gewusst (und auch nicht gedacht), dass xy das kann»					
12:14	SHP	Ich glaube das ist auch für die Eltern motivierend, mit den Kindern etwas zu machen, wenn man das nachher so austauschen kann.					
12:22	EM	Diese Rückmeldungen erhielten wir auch von Eltern. Auch die Kinder freuten sich, dass die Bilder ausgetauscht wurden.					
13:00	EM	Was haltet ihr von unserer Wahl mit Bildern und Videos zu arbeiten? Erklärung zu «kein Blossstellen von den Kindern»					
13:45	SHP	Ihr habt ja formuliert (zeigt auf Broschüre), dass ihr gelingende Sachen aufnehmt. Das ist Arbeit an den Ressourcen. Filmen und zeigen, was alles nicht geht, das gäbe eine sehr abwehrende Haltung. Ich denke, da muss man gut überlegen, welche Bilder zeigen das, was ich aussagen will.	1				
14:25	EM	Würden hierzu ergänzende Worte noch helfen oder sind Bilder aussagekräftig genug?					
14:27		Rückfrage und Diskussion dazu, ob die Eltern ergänzende mündliche Kommentare zu den Videos gesprochen haben.					
14:45	EM	Die Eltern schickten uns ihre Bilder und Videos alle ohne Kommentare.					
14:57	SPD	Ich finde das gar nicht so schlecht. Durch das, dass ihr keinen Text dazu schreibt, können die Eltern keine Kritik zwischen den Zeilen heraushören. Oft ist eine Wertung darin - auch wenn ihr sie nicht hineinlegt - sie hören sie, wenn man etwas sieht, dass ihnen nicht gefällt. Wichtig ist aber auch, wie ihr vorhin gesagt habt: Man schaut die Engagiertheit an, die Entwicklung. Dass sie wissen, auf was achten, das ist sicher wichtig. Und vielleicht ist es auch gut für später, wenn man rückwirkend ein Gespräch hat darüber, was sie gesehen haben... Hat es da einen Austausch gegeben?	1				
15:35	EM	Das fand mehr zwischen Tür- und Angel statt, z. B. als Merci für die neusten Beiträge.					
15:44	SPD	Die Interpretation der Eltern ist dann ihr Engagement und da sind sie voll dabei. Da habt ihr keine divergierenden Meinungen. Wenn sie selber interpretieren, dann müssen sie nicht in den Widerstand gehen.					

		Bedürfnis, für andere sind ein paar Monate gut. Das müsste man zielorientiert, und entsprechend einsetzen. Also: was ist euer Ziel, es einzusetzen und was benötigen die Eltern? Aber es gibt sicher verschiedene Varianten, die sinnvoll sind.						
32:37	SHP	Ja, das sehe ich genau gleich. Es ist auch aufwändig, aber eine schöne Arbeit und es muss ins gesamte Förderpaket passen. Und das kann kurz sein und intensiv und es kann auch über 2,3,4 Jahre gehen.						
33:10	SL	Ich denke, es ist wahrscheinlich sehr individuell. Für die einen passt das super, von Seiten Eltern oder Seiten Kind.						
Video 2								
00:00	SL	Wenn ich jetzt an meine Tochter denke, die hätte das auf keinen Fall gewollt. Sie wollte nie, dass sie auf Fotos zu sehen ist. Das Ganze ist ja auch ein Ausdruck von Vertrauen und muss sehr genau ausgewogen sein.... Zwischen den Eltern und der Heilpädagogin und dem Kind, es muss für alle stimmen. Das gilt nicht nur beim Entscheid, sondern auch bei der Zeitdauer. Da kann durchaus sein, dass es für jemand über eine längere Zeitdauer sinnvoll ist und es kann sein, dass es für jemand über 1 vielleicht 2 Monate ist. Aber das muss man wohl ein bisschen ausprobieren. Das hängt auch vom Ziel ab, das man gemeinsam verfolgen will.						↑
01:13	EM	Stichwort: Lerngespräche mit den Kindern						
01:40	SL	Die Kraft, die für mich hier drin (in diesem Projekt) liegt, ist ja, dass es immer um Sachen geht, die gelingen. Und es geht um das positive Gefühl und danach folgen oft viele anstrengende Momente, bis es dann wieder zu einem positiven Gefühl kommt. Und vielleicht kann das dann helfen, sich daran zu erinnern: «Wie war es, als es mir gelungen ist?» Man könnte sich das wie ein Provianttäschli vorstellen, das man mit auf den Weg nimmt und zwischendurch wieder hineinschaut. Und dann zusammen bespricht: «weisst du noch, da, wie cool das war? Und jetzt sind wir gerade auf einem Weg, der steil ist und wir sehen noch nicht über den Grat, dort wo es dann wieder schön wird.» Ich könnte mir das auch so vorstellen, aber das ist sicher stark vom einzelnen Kind abhängig.					↑	
03:02	SPD	Es ist sicher ein Instrument, das du nicht einfach unreflektiert anwenden darfst: Das ist jetzt super toll, möglichst viele Fotos... Man muss auch ein Gespür haben dafür, wie viel braucht das Kind jetzt hier? Braucht es viel Bestätigung oder eher ab und zu? Das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, wie intensiv und darf nicht forciert werden.						
03:30	EM	Besteht da auch die Gefahr, wenn man das Gute betont, dass man die Eltern dabei unterstützt, das Schwierige nicht zu sehen?						
03:42	SPD	Wenn ihr NUR das macht..., aber das ist ja EIN Teil von eurem Instrument, es öffnet die Türen dafür, dass die anderen Schritte dann möglich werden. Es ist präventiv, dass sie sich nicht zurückziehen, vielleicht.					↑	
03:58	EM	Weil das Schwierige, das wollen wir ja nicht mit Fotos belegen. Aber wie können wir es dann ansprechen? Wird den Eltern mit diesem schönen Buch alles schön geredet?						
04:22	SHP	Du musst ja das Andere ansprechen. Das ist mein Auftrag. Aber wenn ich eine gute Beziehung zu den Eltern habe, dann geht das anschliessend auch viel besser. Ich kann nichts schönreden und das					↑	2

↑
mehrinhell

↑
+ 2 Fotos des
Zimbardo

↑
14/16
23.07

09:32	SPD	Wie ich versuchte zu sagen, von meiner Seite her ist es ein Instrument. Ihr zeigt die Ressourcen auf und ihr könnt auch mit Ressourcen aufzeigen in Probleme einsteigen. Ist das deine Frage?					
09:48	EM	Weitere Erklärungen zum Modell Engagiertheit und der Idee, alle Kinder -unabhängig vom Förderschwerpunkt- damit zu Beobachten und Fotografieren.					
10:25	HFE	Ich finde es einen schönen Beobachtungspunkt, weil es so viel miteinbezieht. Und du kannst es so interpretieren, die Eltern interpretieren: «Was ist Engagiertheit?» und zeigen was es für sie ist. Ist sie (das Kind) dort gut? Oder ist sie so voll dabei? Oder was ist Engagiertheit? Es gibt da viel Interpretationsfreiheit und lässt auch wieder sehr viel zu. Und das (die Engagiertheit) als Startpunkt zu nehmen, um dann in die Lücke zu kommen: Es ist ein Start, es hilft, Beziehung aufzubauen um dort dann weiter zu kommen. Ich sehe das absolut als machbar.	1			2	
11:13	SPD	Bei sehr lethargischen Kindern, bei denen nichts kommt, könnte es auch noch schwierig werden, die positive Entwicklung aufzuzeigen. Ich weiss nicht, ob es dort vielleicht nicht ganz so geeignet ist, Engagiertheit aufzuzeigen. Oder bei einem starken ADHS-Kind, z. B.	1				
11:35	NR	Kurzer Bericht über eigene Erfahrungen beim Fotografieren von Engagiertheit, dem Entstehen von einem veränderten Blickwinkel mit einer Haltung: «Ich erwische dich, wenn du etwas gut machst! -das andere, Negative weiss ich ja schon.»					
12:30	EM	Das Suchen nach gelungen Momenten verändert auch die Beziehung zum Kind.					
13:11	SHP	Ja, da sind wir bei der «goldenen Brille». Die ist wichtig. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie du (zu SL) von deiner Tochter gesagt hast, wenn Kinder nicht fotografiert werden wollen, dann kann es auch vorkommen, dass es nicht gelingt. Aber man hat es ausprobiert und das ist absolut ok.	1				
13:30	EM	Hast du da eine spontane Idee, für Kinder, die keine Fotos mögen?					
13:50	SHP	Das sind so Sachen, die ich dann aus dem Gefühl heraus mache... daher ist es jetzt schwierig, spontan etwas zu sagen... Meistens lassen sich die Kinder sehr gern fotografieren, sie sind stolz. Ich habe im Kindergarten auch schon oft fotografiert und sie sagen selber: «Hol den Fotoapparat», die Kinder machen das sehr gerne.					1
15:10	EM	Stichwort: Einsatz von Digitalen Medien					
15:28	HFE	Ja, ich dachte in der Corona-Zeit ein paar Mal an euer Projekt, und dachte: Wow, ihr habt den Nerv der Zeit getroffen. Ich war soviel am Herausfinden: Wie kann ich mit den Eltern in Kontakt treten? Wie bekomme ich ein bisschen mit, wie es Zuhause geht, was Zuhause geht? Ich habe so oft an euch gedacht und mich gefragt: Wie läuft das wohl mit eurem Projekt? Weil ich das Gefühl habe, es ist eine Chance. Gerade in Zeiten, wenn ein Kind länger nicht mit dabei ist... oder bei so komischen Sachen, wie jetzt Corona. Diese Offenheit von den Eltern und von den Kindern, die ist ja sehr gross gegenüber Digitalem und digitalen Anwendungen. Und es nimmt immer mehr Einzug in die Schulen und auch weiter unten...					3
16:24	SHP	Ich finde es auch wichtig, wie ihr es gemacht habt: Es ist für diese Zeit in der Cloud, aber dann wird es gelöscht. Ob es dann wirklich weg ist? Also: Inwiefern es weg ist, da bin ich zu wenig fachkundig...					1
16:50	HFE	Ja, den Datenschutz, den man einhalten muss.					1

(6)

22:50		Ergänzungen und kurzer Austausch zum Datenschutz im Projekt und dem Schutz der Privatsphäre der anderen KG-Kinder							
24:20	HFE	Zurück zur Frage: Das <i>(hält Fotobuch-Entwurf hoch)</i> , denke ich, es alltagstauglich. Und da hat jedes Kind Freude, es ist machbar... von Aufwand und Ertrag her absolut gerechtfertigt. Ich finde es mega schön von euch, dass ihr als Merci ein <i>(gedrucktes) Fotobuch</i> abgegeben habt. Das gibt natürlich noch einmal mehr Wert und auch Wertschätzung den Eltern gegenüber. Aber das <i>(Entwurf)</i> ist absolut ok, ich würde das auch so machen.							?
25:49		kurze Diskussion über Kosten-Nutzen von gedruckten Büchern							
25:25	HFE	Aber da hast du sicher Familien, die es super finden und Familien, die es nach einem halben Jahr «kicken» und dort ist es dann schade.							?
25:35	SPD	Man könnte es den Eltern anbieten, für die, die es gerne möchten. Sie könnten den Auftrag selber geben, oder bei euch bestellen, das wäre eine Variante.							?
25:43	EM	Wie die Klassenfotos? Zum Selberbezahlen							
25:56	SHP	Da sehe ich dann den Aufwand... Ich habe so viel zu tun, da liegt das nicht drin. Aber, das ist wieder sehr individuell, von Fall zu Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das für ein Kind auch wirklich mal so mache, damit es lang darin blättern kann. Und für andere nicht.							
26:15	SL	Ich denke, das kann man nicht einfach standardisieren.... Es ist ja primär ein Arbeitsinstrument, es kann aber in einem speziellen Fall durchaus auch diesen Wert noch einmal unterstreichen. Und dann ist die zusätzliche Zeit - ich sage mal: zwei Stunden - in einer Kosten-Nutzenrechnung für die «Edelversion» nicht viel. Aber einfach als Standard, da würde ich dagegenhalten. Am Schluss bist du nur frustriert, wenn du es dann aus dem <i>(Abfall)Container</i> ziehst.							
27:11		Allgemeine Zustimmung							
27:45	EM	Wäre eine Verknüpfung mit einem Programm, das du im Alltag sowieso verwendest, hilfreich?							
28:12	HFE	Ich habe mir überlegt, ob es ein App gibt? Einfach und schnell, wie ging das mit der Cloud?							?
28:22	EM	Die Cloud wurde auch über das Handy, als App genutzt.							
28:40	EM	Eine Verknüpfung meint mehr, den Aufwand und die Arbeit mit dem Fotobuch in vereinfachter Form.							
28:49	SHP	Das wäre natürlich mega praktisch, ich könnte dort Fotos hochladen, die Datensicherheit wäre gewährleistet							?
29:00	NR	Erzählt vom Kontakt mit App-Entwickler							
29:19	HFE	Das würde natürlich die Arbeit von der Heilpädagogin massiv verkürzen in so einem Moment. Dann könnte ich auswählen: Ah bei xy mache ich es so und bei z so... Das wäre eine sehr grosse Arbeitsentlastung für uns.							?
29:35	SHP	Ich würde das schon nutzen.							?
29:36	SPD	Ich würde hier mal überlegen: Wie streut ihr diese Möglichkeit, wie führt ihr die dazu, wie man das Instrument nutzt. Es ist nicht etwas, das man einfach mal so spielerisch anwendet und breit streut. Dieser Vorlauf, dass man es sorgfältig einführt, der müsste schon sein. Wie wendet man es an? Wo sind die Risiken? Wie gehe ich es an? Diese Diskussion müsste man wie mitgeben können, an die Anwender. Dann wird das sicher mit offenen Händen entgegengenommen.							
		kurze Ergänzungen							

Produkt: Fotobuch

→ Struktur mit Kernkompetenzen

	V1 20:54 (SL)
➤ Neuer Blick auf die Eltern	V1 06:40 (SL) V1 10:07 (HFE)
➤ Neuer Blick auf die Schule	V1 26:30 (SPD)
➤ Produktbewertung: analoges Fotobuch	V2 18:50 (HFE) V2 21:00 (SHP) V2 21:15 (SPD) V2 24:20 (HFE) V2 26:15 (SL)
➤ Produktbewertung: digitaler App-Austausch	
allgemein	V1 06:23 (HFE)
Gefahren (Nutzungsrechte)	V2 29:36 (SPD) V2 31:30 (SL)
Individuell einzusetzen	V1 31:21 (HFE) V1 32:06 (SPD) V2 00:00 (SL) V2 03:02 (SDP) V2 03:42 (SPD)